

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Verbesserte Emotionsregulation durch Achtsamkeit?

eingereicht von: Franziska Mayer

Begleitung: Christian Keiser

Datum der Abgabe: 24. Juni 2018

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit ein Achtsamkeitstraining die Emotionsregulation der Lernenden verändern kann. Dabei wird das achtsamkeitsbasierte MindUP-Programm mit einer 4. Klasse durchgeführt. Im Theorieteil werden Emotionsregulationsstrategien beschrieben, die für einen erfolgreichen Schulalltag entscheidend sind. Zudem wird ein Überblick über Achtsamkeit im pädagogischen Kontext gegeben. Mithilfe des FEEL-KJ Fragebogens und Interviews wird die subjektiv wahrgenommene Emotionsregulation bei den Schülerinnen und Schülern erfragt. Die dabei ermittelten Daten werden mit einem computerunterstützten Programm sowie mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems analysiert und ausgewertet. Die aus dieser quantitativen und qualitativen Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse lassen interessante Schlüsse für eine gelingende Achtsamkeitspraxis in der Schule und für die eigene Berufspraxis ziehen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	<u>EINLEITUNG</u>	1
1.1	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL.....	1
1.2	FRAGESTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT.....	2
1.3	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	2
1.4	AUFBAU DER MASTERARBEIT.....	3
2	<u>THEORIEGELEITETE AUSEINANDERSETZUNG</u>	3
2.1	EMOTIONEN	3
2.1.1	EMOTIONEN IM UNTERRICHT.....	5
2.1.2	FAZIT.....	8
2.2	EMOTIONSREGULATION.....	9
2.2.1	PHASEN- MODELL DER EMOTIONSREGULATION NACH JAMES J. GROSS	13
2.2.2	DIE FÜNF STRATEGIEN VON EMOTIONSREGULATION NACH REINHARD PEKRUN.....	14
2.2.3	DIE SECHS STRATEGIEN VON EMOTIONSREGULATION NACH ALDAO	15
2.2.4	EMOTIONSREGULATION IN DER PÄDAGOGIK	16
2.2.5	FAZIT.....	17
2.3	ERKENNTNISSE DER NEUROWISSENSCHAFTEN	18
2.3.1	FAZIT.....	20
2.4	ACHTSAMKEIT	20
2.4.1	ACHTSAMKEIT UND EMOTIONSREGULATION.....	23
2.4.2	ACHTSAMKEIT IN DER SCHULE	24
2.4.3	FAZIT.....	27
2.5	DIE PÄDAGOGISCHE BEZIEHUNG	27
2.5.1	FAZIT.....	28
3	<u>FORSCHUNGSTHEORETISCHER HINTERGRUND</u>	28
3.1	QUANTITATIVE SOZIALFORSCHUNG	28
3.1.1	FRAGEBOGEN	29
3.2	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	30

3.2.1	DAS LEITFADENINTERVIEW	31
3.3	AUSWERTUNG DER DATEN	33
3.3.1	QUANTITATIVE SOZIALFORSCHUNG.....	33
3.3.2	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	33
4	<u>MINDUP, EIN ACHTSAMKEITSBASIERTES TRAININGSKONZEPT</u>	34
4.1	METHODEN	34
4.1.1	ATEMÜBUNG	35
4.1.2	DISKUSSION.....	35
4.1.3	REFLEXION	35
4.2	AUFBAU DES MINDUP-PROGRAMMS	35
4.3	WIRKSAMKEIT DES MINDUP-PROGRAMMS	38
5	<u>FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN</u>	38
5.1	FRAGEBOGEN FEEL-KJ	39
5.2	ERSTELLEN DES INTERVIEWLEITFADENS.....	40
5.3	TEILNEHMENDE PERSONEN.....	41
5.4	VERLAUF DES INTERVIEWS.....	42
5.5	TRANSKRIPTION.....	42
5.6	DATENAUSWERTUNG	43
5.6.1	FRAGEBOGEN	43
5.6.2	INTERVIEW.....	43
6	<u>DURCHFÜHRUNG</u>	45
6.1	BESCHREIBUNG DER KLASSE.....	45
6.2	DURCHFÜHRUNG DER STUDIE	45
6.2.1	DURCHGEFÜHRTE LEKTIONEN DES MINDUP-PROGRAMMS	46
7	<u>DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE.....</u>	53
7.1	AUSWERTUNG EMOTIONSREGULATION	54
7.1.1	FRAGEBOGEN	54
7.1.2	INTERVIEW.....	60

7.2	AUSWERTUNG ACHTSAMKEIT	62
7.3	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGEN	63
8	<u>DISKUSSION</u>	<u>66</u>
8.1	DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG DER ANWENDUNG	66
8.2	DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG DER HERAUSFORDERUNGEN	67
8.3	DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG DER GELINGENSBEDINGUNGEN	68
8.4	KONSEQUENZEN FÜR DIE HEILPÄDAGOGISCHE PRAXIS	69
9	<u>REFLEXION</u>	<u>69</u>
9.1	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	69
9.2	PERSÖNLICHE REFLEXION.....	70
9.3	AUSBLICK.....	71
10	<u>VERZEICHNISSE</u>	<u>72</u>
10.1	LITERATURVERZEICHNIS.....	72
10.2	TABELLENVERZEICHNIS	76
10.3	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	76
10.4	DIAGRAMMVERZEICHNIS.....	76
10.5	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	77
11	<u>ANHANG.....</u>	<u>78</u>
11.1	DURCHFÜHRUNG DER STUDIE	78
11.1.1	ELTERNBRIEF	78
11.1.2	EINSCHÄTZUNGEN ZUR KLASSE NACH ICF	79
11.1.3	UNTERRICHTSVORBEREITUNG	80
11.1.4	RÜCKBLICK MINDUP	82
11.1.5	INTERVIEWLEITFADEN.....	83
11.2	GESAMMELTE DATEN.....	98
11.2.1	RÜCKBLICK MINDUP-PROGRAMM.....	98
11.2.2	BEISPIELE INTERVIEWTRANSKRIPTION.....	101
11.3	AUSWERTUNG DER DATEN	128

11.3.1	AUSWERTUNG DES RÜCKBLICKS ZUM ACHTSAMKEITSTRAINING	128
11.3.2	AUSWERTUNGEN DES FRAGEBOGENS FEEL-KJ.....	129
11.3.3	AUSWERTUNG DER EMOTIONSREGULATIONSSTRATEGIEN.....	167

Danksagung

An dieser Stelle danke ich allen Personen, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ihre Hilfe und Unterstützung habe ich sehr geschätzt. Ein besonderer Dank geht an Christian Keiser, der mich bei der Themenfindung sehr unterstützt hat und mit viel Wertschätzung durch diese Arbeit führte. Weiter danke ich den Lernenden der 4. Klasse, die bei der Durchführung des Achtsamkeitstrainings stets motiviert mitgemacht haben und den vier Schülerinnen und Schülern sowie deren Lehrpersonen, welche mit ihren Aussagen diese Masterarbeit erst ermöglichten. Ein herzliches Dankeschön geht an Michaela Pfammatter für das Korrekturlesen. Meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden danke ich von ganzem Herzen. Ihre Geduld und ihre moralische Unterstützung waren Gold wert.

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit ein Achtsamkeitstraining die Emotionsregulation der Lernenden verändern kann. Als erstes wird die Themenwahl begründet, dann werden die Fragen definiert sowie die Forschungsmethode und der Aufbau der Arbeit erklärt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Um sich aufs Lernen zu konzentrieren, muss man sich darauf einlassen können. Man muss innerlich bereit sein, um sich herausfordern zu lassen (vgl. Brunsting, 2013, S. 65). Doch häufig sind Emotionen eine grosse Herausforderung im Schulalltag. Schüler streiten sich in der Pause und können im anschliessenden Unterricht nicht gleich viel leisten, weil der Vorfall sie zu stark beschäftigt. Andere Kinder haben Angst, den Erwartungen nicht zu genügen und wählen Aufgaben, die unter ihrem Können liegen. Trauer wird verborgen, um der Lehrperson keine Sorgen zu machen. Oder ein Impuls, über eine hervorragende Prüfungsnote laut zu jubeln, wird unterdrückt, weil die Freundin, die eine ungenügende Note bekommen hat, daneben steht. Manchmal kann Ärger aufrechterhalten oder sogar intensiviert werden, in Situationen, in denen man bedroht wird. Die Absicht dahinter ist zu signalisieren, dass man kein einfacher Gegner ist. Wenn man beunruhigt ist, teilt man sich den Freunden mit oder hört seine Lieblingsmusik, um sich wieder gut zu fühlen. „Allen Situationen ist gemeinsam, dass wir Einfluss auf die erlebten Emotionen nehmen, um den Erfordernissen einer (meist sozialen) Situation gerecht zu werden und handlungsfähig zu bleiben“ (Brandstätter et al., 2013, S. 174).

Emotionen und Gefühle sind stets präsent. „Ähnlich wie man nicht *nicht* lernen kann, vollzieht sich Lernen und Lehren nicht ohne Emotion, sei es bei den Lernenden bei den Lehrenden oder aber im Zusammenspiel beider“ (Huber et al., 2018, S. 8). Für eine gesunde Entwicklung eines Kindes sind positive Emotionen und gute Strategien und Fertigkeiten zur Emotionsregulation zentral, denn sie beeinflussen die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Im Gegensatz dazu können ungünstige Emotionsregulationsstrategien die Entstehung psychischer Probleme begünstigen (vgl. Petermann, 2017, S. 129).

Diese Erkenntnisse gaben den Anlass, mich mit diesem Thema genauer auseinanderzusetzen und nach Strategien für eine zielgerichtete Unterstützung der Emotionsregulation in der Schule zu suchen. An einem Kongress hörte ich das Wort „Achtsamkeit“ (Definition s. Kapitel 2.4) zum ersten Mal. Achtsamkeit wurde aus dem Buddhismus entlehnt. In unserem Kulturkreis wurde der Begriff Achtsamkeit vor allem im Bereich der Gesundheitsprävention bekannt. Aktuelle Forschungen (eine Übersicht gibt Jansen et al., 2016) belegen die positiven Auswirkungen des Achtsamkeitstrainings in Bezug auf die Aufmerksamkeitslenkung und die Regulation der Emotionen. Es wurden bereits Programme entwickelt, die die Achtsamkeit fördern sollen, die bereits im Unterricht erprobt und eingesetzt werden. Das achtsamkeitsbasierte MindUP-Programm, das Teil der vorliegenden Arbeit ist, ist eines davon. Achtsamkeit scheint eine gute Basis, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Im Speziellen wird ein Augenmerk auf die Emotionen *Freude, Angst, Langeweile, Ärger/Wut* und Trauer gelegt. Es werden Antworten zur Rolle der Emotionen im Kontext Schule und Lernen gesucht und aufgezeigt. Die Emotionsregulation ist dabei von grosser Bedeutung. Diese Arbeit ermöglicht eine gezielte Ausei-

nersetzung mit der Emotionsregulation durch ein Achtsamkeitstraining und zeigt Möglichkeiten, auf welche zukünftig in der Praxis zurückgegriffen werden kann.

1.2 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es zu ermitteln, ob mit Achtsamkeitsübungen die Emotionsregulation aus Sicht der Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse verbessert werden kann, bzw. ob sich diese Interventionsform, die in therapeutischen Settings angewendet wird, auch in der Schule mit Hilfe des Programms MindUP umsetzen lässt. Aus dieser Zielvorstellung heraus, wird die folgende Fragestellung formuliert.

Verbessert sich die subjektiv wahrgenommene Emotionsregulation bei Schülerinnen und Schülern einer 4. Klasse mit Achtsamkeitsübungen des MindUP-Programms?

Es sollen Gelingensbedingungen und Herausforderungen für die Umsetzbarkeit der therapeutischen Interventionsform ermittelt und daraus die Bedeutung für die Praxis abgeleitet werden. Die Hauptfrage wird durch die folgenden spezifischen Unterfragen differenziert:

- Inwieweit nehmen die Lehrpersonen eine veränderte Emotionsregulation der Kinder im Verlaufe des Projekts wahr?
- Inwieweit lässt sich das MindUP-Programm im schulischen Setting durchführen?
- Welche Achtsamkeitsübungen nehmen die Schülerinnen und Schüler als hilfreich wahr?
- Werden Achtsamkeitsübungen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause angewendet?
- Wie nehmen die Kinder mit heilpädagogischer Unterstützung das Training wahr?

1.3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Um Antworten auf die in Kapitel 1.2. formulierten Fragen zu finden, wird Aktionsforschung durchgeführt. Sie wird begründet, da in dieser Form von Untersuchung die Lehrpersonen ihre eigene Praxis erforschen und deren Entwicklung mithilfe von neuen Erkenntnissen anstreben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 13f). Die Datenerhebung findet anhand von Einzelinterviews mit vier Schülerinnen und Schülern einer 4. Klasse zu Beginn und am Ende des Projektes statt. Im gemeinsamen Gespräch werden nach Aussagen zur Emotionsregulation und zur Anwendung der Achtsamkeitsübungen gesucht. Für die Auswertung werden die Interviews transkribiert und kategorienbasiert analysiert. Gute Aktionsforschung sammelt zudem verschiedene Perspektiven, der zu untersuchenden Situation und bringt die verschiedenen Sichtweisen in Verbindung. In dieser Masterarbeit liegt das Hauptaugenmerk auf der Selbstwahrnehmung der Lernenden. Es werden aber auch die Einschätzungen der Lehrpersonen miteinbezogen. Die verschiedenen Aussagen werden im Sinne einer Triangulation ausgewertet.

Ein weiteres Instrument zur Datenerhebung ist ein Fragebogen, der zur Erhebung der Emotionsregulation bei allen Schülerinnen und Schülern der Klasse dient. Dieser quantitative Fragebogen wird ebenfalls vor und nach dem Achtsamkeitstraining durchgeführt und ausgewertet. Die Daten der unterschiedlichen Messzeitpunkte werden miteinander verglichen und zur Evaluation und Reflexion genutzt. Die ermittelten Ergebnisse werden mit der Theorie verglichen und diskutiert.

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Nach der Begründung der Themenwahl und der daraus abgeleiteten Fragestellung sowie des Ziels dieser Arbeit, folgt im nächsten Kapitel eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Theorie. Die Definitionen der wichtigsten Begriffe werden dabei ausgeführt. Nach der Erläuterung des forschungstheoretischen Hintergrunds unter Berücksichtigung der Erhebung, der Aufarbeitung und Auswertung der Daten, folgt ein Überblick über die Methode des achtsamkeitsbasierten Programms MindUP. Im Anschluss daran werden das forschungsmethodische Vorgehen und die Durchführung beschrieben. Im anschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und interpretiert. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse folgt und es werden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen. In den abschliessenden Kapiteln werden das forschungsmethodische Vorgehen und die Durchführung reflektiert und ein Blick in die Zukunft geworfen.

2 Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Forschungsthema dieser Arbeit ist die Emotionsregulation im Zusammenhang mit Lernen. Ebenso wird die Auswirkung von Achtsamkeit auf die Emotionsregulation erforscht. Dies erfordert einen vertieften Einblick in die theoretischen Kenntnisse zu Emotionen, Emotionsregulation und Achtsamkeit. Neuste Befunde der Neurowissenschaften werden erläutert, die die Relevanz der Themen aufzeigen.

2.1 Emotionen

Emotionen haben die Funktion, den Menschen bei einer raschen Einschätzung einer Situation zu helfen und zu befähigen, hilfreich darauf zu reagieren. Die unmittelbare emotionale Bewertung einer Situation war in der Evolution von grosser Bedeutung, denn eine Fehleinschätzung konnte lebensbedrohlich sein (vgl. Lammers, S. 15f). Emotionen sind allgegenwärtig. Sie prägen unser Denken und unsere Entscheidungen und nehmen damit Einfluss auf unser Verhalten. In der Wissenschaft ist man sich heutzutage einig, dass Emotionen die treibenden Kräfte von menschlichem Handeln und Denken sind. Huber (2018) besagt und beruft sich damit auf aktuelle emotionstheoretische Ansätze, „dass *unsere* Emotionen die hierarchisch höchste und gleichzeitig wichtigste Stufe der Adaption und Selbstregulation des Organismus darstellen. Demzufolge sind Emotionen nicht nur notwendige Mechanismen der Selbsterhaltung, sondern sie steuern und regulieren all jene Prozesse, die den inneren Gleichgewichtszustand des Organismus aufrechterhalten“ (S. 94). Diese Aussage lässt vermuten, dass auch im Kontext Schule Emotionen eine zentrale Rolle spielen. Erkenntnisse über deren Ursachen und Wirkungen haben eine grosse Bedeutung für Lehrpersonen, denn sie können zu einem besseren Verständnis der Schülerinnen und Schüler führen. Zudem können Lehrpersonen mit diesem Wissen, das Lernen im Klassenzimmer optimal unterstützen (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 19). Zum Begriff „Emotionen“ findet sich eine grosse Vielfalt an Definitionen. Es gibt auch viele verwandte Begriffe wie Gefühle, Affekt, Stimmung, Befinden und Befindlichkeit. In der Literatur werden die Begriffe „Gefühl“ und „Emotion“ häufig synonym verwendet. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Unterschiede verwiesen. Ein *Gefühl* wird im Gegensatz zur *Emotion* als bewusste Veränderung des Körperzustands verstanden. Diese Veränderung geht mit Vorstellungsbildern und mentalen Repräsentationen einher. Bei Interaktionen kann es deshalb sein, dass die Emotion (Ausdruck) erkannt wird, je-

doch entziehen sich dem Beobachter der intentionale Gehalt und damit das subjektiv erlebte Gefühl (vgl. Huber, 2018, S. 97f). Hirschenhauser (2017) definiert Emotionen und Gefühle wie folgt: „Emotionen sind das Substrat, auf welchem das Erleben von Gefühlen aufbaut. Die emotionale Zuordnung von Erlebtem führt demnach zum Gefühl“ (S. 196).

Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Definition des Begriffs *Emotionen* ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten beinhaltet und sich diese nicht genau abgrenzen lassen. Im Folgenden wird die Definition des Begriffs *Emotionen* umrissen und auf deren Komponenten eingegangen.

Hascher und Brandenberger (2018) sprechen von drei Charakteristika:

1. Emotionen sind Gefühlsregungen, die sich meist auf einen Auslöser zurückführen lassen und daher relativ konkret bestimmbar und beschreibbar sind, z.B. Freude über einen Erfolg oder Angst vor einer Leistungssituation.
2. Emotionen sind ein Ausdruck subjektiver Bewertung und Bedeutungszuschreibung. Deshalb werden sie auch als „hot cognitions“ bezeichnet. Weist eine Situation keine persönliche Relevanz auf, dann entstehen in der Regel auch keine Emotionen; die Situation lässt einen „kalt“.
3. Werden Emotionen erlebt, dann rückt dies den Zustand einer Person in den Mittelpunkt des Bewusstseins, Emotionen begleiten unser Denken, Handeln und Tun (ebd., S. 291).

Frenzel und Stephens definieren Emotionen folgendermassen: „*Emotionen* sind mehrdimensionale Konstrukte, die aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten bestehen“ (2017, S. 20).

Emotionen sind keine reinen Gedankeninhalte, man fühlt und spürt sie. Im Zentrum aller Komponenten befindet sich der **affektive Kern**. Affektives Erleben würde für eine Definition der Emotionen genügen, jedoch sind sich die meisten Emotionsforscher einig, dass auch eine körperliche, **physiologische Komponente** dazugehört. Damit ist gemeint, dass der Körper in Form von körperlichen Prozessen auf Emotionen reagiert. Bei Angst beispielsweise erhöht sich die Herzfrequenz, die Pupillen weiten sich, die Atmung wird flacher und man beginnt zu schwitzen. Frenzel und Stephens fügen an: „Nicht nur im Körper des Betroffenen (peripher), sondern auch in dessen Gehirn (zentralnervös) spielen sich solche physiologischen Prozesse ab. Heute weiss man, dass Emotionen ihre entsprechenden zentralnervösen Erregungsmuster haben, insbesondere im Bereich des Mandelkerns (der sog. Amygdala), aber auch im Bereich der Grosshirnrinde (dem sog. Kortex)“ (ebd., 2017, S. 20). Auf diese Prozesse wird im Kapitel 2.3 genauer eingegangen.

Eine weitere Komponente ist die **kognitive Komponente**, die sich im Zusammenhang mit der kortikalen Erregung bemerkbar macht. Es sind dies Gedanken, die sich aufdrängen. Bei Angst könnten Gedanken des Versagens aufkommen oder beim Empfinden von Stolz könnten Gedanken der Vorfreude (meine Eltern werden sich freuen) durch den Kopf gehen. Die **expressive Komponente** zeigt sich durch Gesichtsausdrücke und in der Körperhaltung, die beim Erleben einer bestimmten Emotion spontan eingenommen werden. Diese Komponente ist für Beobachter sichtbar. Aus der Mimik und Körperhaltung einer Person können Rückschlüsse auf ihre momentane Befindlichkeit gezogen werden.

Der abschliessende Bestandteil von Emotionen ist die **motivationale Komponente**. Darunter versteht man das Verhalten, die Emotionen initiieren. Empfindet man beispielsweise Angst oder Respekt vor einer Person, dann wird man sich ihr gegenüber zurückhaltend verhalten. Wenn man positive Emotio-

nen empfindet, wird man kreativ und ist gewillt, die Situation wieder herbeizuführen (Frenzel et al., 2017, S. 21f).

2.1.1 Emotionen im Unterricht

Der Schulalltag lebt von einer Vielzahl von Emotionen, die durch das Interagieren der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen und deren Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen hervorgerufen werden. Emotionen wie Freude, Angst, Trauer, Ärger und Langeweile prägen den Unterricht. Das soziale Miteinander und das schulische Lernen bringen je nach Kontext positive oder negative Emotionen hervor. Empirische Studien (vgl. im Überblick Hagenauer und Hascher, 2018) verdeutlichen, dass Emotionen ein hoher Stellenwert zukommt. „Sie nehmen eine Schlüsselfunktion für das Lernverhalten und den Kompetenzerwerb ein, weshalb die Förderung positiver Emotionen in Schule und Unterricht als pädagogisches Ziel zu erachten ist“ (Hascher et al., 2018, S. 290).

Was macht es also aus, dass wir von positiven oder negativen Emotionen sprechen? Izard (1999) zitiert in Hascher und Brandenberger:

Emotionen werden hinsichtlich ihrer Valenz¹ in sog. „positive“ Emotionen wie Freude und Stolz, „negative“ Emotionen wie Trauer oder Angst oder „ambivalente“ Emotionen (gemischte Emotionen bzw. positive und negative Emotionen zugleich) differenziert. Weitere Präzisierungen lassen sich anhand der erlebten Intensität, Dauer und Häufigkeit vornehmen. Auch wird unterschieden, ob es sich um „State-Emotionen“ (aktuelle, unmittelbar erlebte Emotionen) oder um „Trait- Emotionen“ (ein relativ stabiles, situationsübergreifendes Emotionserleben, auch habituelle Emotionen genannt) handelt (S. 291).

Emotionen sind Teil der Lernvoraussetzungen. Erfahrungen, die mit Lernen gemacht werden, sind im Wesentlichen durch Emotionen geprägt. Wenn in schulischen Situationen eine Emotion immer wieder auftritt, kann sich diese Emotion habitualisieren. Dies kann beispielsweise Angst vor Versagen bei Prüfungssituationen sein, die sich dann in eine Prüfungsangst manifestiert. Dies ist dann der Fall, wenn Lernende die Tendenz entwickelt haben, in ähnlichen Situationen gleich zu reagieren (vgl. ebd. S. 291).

Pekrun (2006) grenzt den weiten Begriff *Emotionen* ein, indem er sich auf Leistungsemotionen beschränkt: „*Leistungsemotionen* sind diejenigen Emotionen, die in Bezug auf leistungsbezogene Aktivitäten und die Ergebnisse dieser Aktivitäten erlebt werden“ (Pekrun zitiert in Frenzel et al., 2017, S. 29f). Unser Schulsystem ist geprägt von Erfolg und Misserfolg. In diesem Zusammenhang werden positive und negative Emotionen erlebt. Pekrun spricht in seiner Klassifikation von Valenz, was eine Bewertung der Emotionen (subjektiv angenehme oder subjektiv unangenehme Emotionen) umschreibt. Leistungsemotionen teilt er im Weiteren in Objektfokus ein. Entweder liegt der Fokus der Emotion auf der Aktivität oder auf deren Ergebnis. Der Fokus beim Erleben einer Emotion steht auch in zeitlichem Bezug. Er kann auf die Zukunft (prospektiv), oder auf den gegenwärtigen Moment (aktuell) oder auf ein Ergebnis in der Vergangenheit (retrospektiv) beschrieben werden. Liegt der Objektfokus auf der Aktivität, ist der zeitliche Bezug die Gegenwart. Anders verhält es sich bei einem Objektfokus auf Ergebnissen. Der zeitliche Bezug kann hier prospektiv oder retrospektiv sein (siehe Erläute-

¹ Valenz stammt aus dem Englischen und bedeutet „Wertigkeit“ oder „Gewichtigkeit“. Der Begriff wurde von Lewin eingeführt mit der Unterscheidung nach positiver bzw. negativer Valenz, syn. Aufforderungscharakter (www.duden.de).

rungen zu Ärger). Die Klassifikation der Leistungsemotionen wurde von Frenzel et al. (2015) durch das Ordnungskriterium Selbst- vs. Fremdbezug ergänzt. Es ist vor allem bei retrospektiven Emotionen von Bedeutung. Es geht dabei darum, ob man einen erlebten Erfolg oder Misserfolg auf sich selbst oder eine andere Person zurückführt (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 30f).

Tabelle 1 veranschaulicht das Ordnungssystem zentraler Leistungsemotionen von Pekrun (2006).

Tabelle 1: Klassifikation von Leistungsemotionen nach Pekrun (2006), Frenzel et al. (2015)

		Valenz: Positiv (angenehm)	Valenz: Negativ (unangenehm)
Fokus: Aktivität	aktuell	(Lern-) Freude	Langeweile, Frustration, Ärger
Fokus: Ergebnis	prospektiv	Hoffnung, Vorfriede	Angst, Hoffnungslosigkeit
	retrospektiv - selbstbezogen	(Ergebnis-) Freude, Erleichterung, Stolz	Trauer, Enttäuschung, Scham/Schuld, Ärger
	retrospektiv - fremdbezogen	Dankbarkeit, Schadenfreude	Ärger, Neid, Mitleid

Wie Pekrun zeigt, erleben Schülerinnen und Schüler im Lern- und Leistungskontext eine Vielfalt an Emotionen. Freude, Angst, Langeweile, Ärger/Wut oder Trauer sind einige der zentralen Emotionen, die im Schulalltag erlebt werden. Auf diese Emotionen und deren Regulation beziehen sich die empirischen Forschungen und Analysen dieser Arbeit. Sie werden deshalb im Folgenden genauer beschrieben.

„**Freude** ist ein allgemeines und situationsspezifisches Wohlfühlen, das mit Vitalität, Lebendigkeit, Selbstbewusstheit und Wachheit verbunden ist (Izard, 1994). Besonders typisch ist Freude in Erfolgssituationen oder in sozialen Erlebnissen“ (Gläser-Zikuda, 2001, S. 29). Positive, aktivierende Emotionen wie Freude sind üblicherweise mit positiven Lernverhaltensweisen assoziiert. Lernfreude drückt sich in Interesse, Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer bei der Aufgabenbearbeitung und Auseinandersetzung mit schwierigen Lerninhalten aus (vgl. Hascher et al., 2018, S. 294). Lernfreude richtet die Aufmerksamkeit auf das Lernmaterial. Sie begünstigt die assoziativen Speicherungen im Langzeitgedächtnis und fördert ein flexibles und kreatives Problemlösen. Pekrun und Linnenbrink-Garcia (2014) bestätigen mit ihrer Studie, dass aktivierende, positive Emotionen (wie Freude) sich günstig auf Schulleistungen auswirken.

Pekrun (2018) betont, dass negative Emotionen hingegen ein rigides und analytisches Denken unterstützen. Vorsichtiges, analytisches Vorgehen ist für schulisches Lernen durchaus sinnvoll. Dabei handelt es sich um negativ aktivierende Emotionen (vgl. S. 221).

Angst ist eine negative aktivierende Emotion. Sie führt bei Lernprozessen eher dazu, sich auf Lehrkräfte oder Eltern zu verlassen. Bei Angst macht man sich Sorgen über einen möglichen Misserfolg. Im Arbeitsgedächtnis werden Ressourcen für diese Sorgen gebraucht und stehen somit dem eigentlichen Lerngegenstand nicht zur Verfügung. Man hat festgestellt, dass „Angst die Leistung bei komplexen oder schwierigen kognitiven Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, reduziert, hingegen bei einfachen oder repetitiven Aufgaben nicht beeinflusst oder sogar steigert“ (Pekrun, 2018). Habituelle Prüfungsangst führt zu aufgabenirrelevantem Denken und wirkt sich negativ auf Schulleistungen aus.

Gerade weil Angst die Leistung reduziert und reduzierte Schulleistungen wiederum eine Quelle der Angstentwicklung ist, führt dies zu einem Teufelskreis. Aus pädagogischer Sicht kommt der Prävention von jeglicher Angst eine grosse Bedeutung zu (vgl. Pekrun, 2018, S. 221ff).

Langeweile gehört zu den deaktivierenden negativen Emotionen. Das bedeutet, dass sich diese Emotion meistens negativ auf die Lernleistungen auswirkt. Langeweile kann dazu führen, dass die Gedanken abschweifen und Informationsverarbeitung eher oberflächlich stattfindet. Lernmotivation wird reduziert und Selbstregulation unterminiert (abgebaut/zerstört). Langeweile ist häufig gekoppelt mit Hoffnungslosigkeit. Da negative deaktivierende Emotionen Lernleistungen reduzieren, sind häufig Misserfolge das Resultat der Langeweile. Diese Misserfolge können die Langeweile und Hoffnungslosigkeit wiederum verstärken (vgl. ebd., S. 227).

Ärger ist eine Emotion, die in sehr unterschiedlicher Weise auftreten kann. Im Falle von Misserfolg ist sie retrospektiv. Ärger kann fremdbezogen (z.B. wenn man sich über jemanden ärgert) oder selbstbezogen erlebt werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn man glaubt durch eigenes Fehlverhalten einen Misserfolg verursacht zu haben (z.B. zu wenig für die Prüfung gelernt zu haben). Ärger kann aber auch aktuell auftreten, wenn man sich beispielsweise gezwungen fühlt, eine unangenehme Aufgabe durchzuführen (vgl. Frenzel et al., 2017, S. 30). Im Vergleich zu Ärger ist **Wut** mit intensiveren Gefühlen verbunden. Wut gehört wie Ärger zu den negativen Emotionen, die Lernprozesse negativ beeinflussen, weil sie die Gedanken abschweifen lassen. Eine Fokussierung auf schulische Aktivitäten ist erschwert. Interesse, intrinsische Motivation und selbstreguliertes Lernen sind beeinträchtigt. Es besteht eine negative Korrelation mit Schulleistungen (Pekrun, 2018, S. 225f).

Trauer. Zu den deaktivierenden negativen Emotionen gehört auch die Trauer. Sie ist immer auf ein Ergebnis in der Vergangenheit bezogen (retrospektiv). Da sich Trauer auf die eigene emotionale Befindlichkeit bezieht ist sie selbstbezogen. Trauer äussert sich im schulischen Kontext häufig als Enttäuschung bei eingetretenem Misserfolg oder über eine unerwünschte Gruppeneinteilung (vgl. ebd.).

Aus den vorausgegangenen Ausführungen lässt sich folgern, dass Emotionen im schulischen Bereich im Zusammenhang mit Ursachenzuschreibungen entstehen. Die Wechselwirkungen zwischen Emotionen und Gedächtnisinhalten gehört zu weiteren wichtigen Befunden. Wenn Lerninhalte mit einer emotionalen Bedeutung erworben wurden, stehen sie dem Lernenden später eher aktiv zur Verfügung, indem sie genutzt werden. Lerninhalte, die ohne emotionale Bedeutung erlernt wurden, bleiben oft als träges Wissen ungenutzt. Emotionen haben auch Auswirkungen auf motivationale Aspekte des Lernens. Freude, die durch Erfolgserlebnisse hervorgerufen wird, kann Anreiz für die weitere Arbeit sein. Die Vorstellung von künftigen unangenehmen Situationen kann ebenfalls zu vermehrter Leistungsfähigkeit und Motivation führen (vgl. Gläser-Zikuda, 2001, S. 235).

Aus pädagogischer Sicht ist es sinnvoll positive aktivierende Emotionen wie Freude und Begeisterung fürs Lernen zu fördern. Dies ist auch im Interesse einer Kompetenzentwicklung und Leistung wichtig. Ebenso sollte negativen Emotionen vorgebeugt und deren Auftreten reduziert werden. Negative Emotionen können aber nicht immer verhindert werden. Dann sollte jedoch darauf geachtet werden, dass Lernende die motivierenden Funktionen von aktivierenden negativen Emotionen produktiv nutzen können (vgl. Pekrun, 2018, S. 228).

Der evolutionspsychologische „Sinn“ von Emotionen liegt laut Frenzel und Stephens darin: „Emotionen dienen dem Überleben, weil sie dafür sorgen, dass man adaptives (d.h. überlebensförderliches) Verhalten zeigt“ (2017, S. 22). Emotionen vermitteln Informationen über die persönlichen Bedürfnisse im gegenwärtigen Moment. Ebenfalls sind Emotionen ein wichtiger Faktor, um die Bedürfnisse gegenüber Mitmenschen mitzuteilen. Grob und Smolenski (2014) fehlen bei den Emotionstheorien vielfach die Perspektive zur adaptiven (s. nächster Absatz) Funktion der Emotionen. Dies ist vor allem hinsichtlich ihrer Emotionsregulation von Bedeutung (S. 14).

Adaptive Emotionen werden diejenigen Emotionen genannt, die in der jeweiligen Situation angemessen und nachvollziehbar erscheinen. „Das Wort „adaptiv“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet etwa „hilfreich bei der Anpassung“. Sowohl Emotionen als auch Bedürfnisse und Verhaltensweisen können adaptiv sein“ (Eismann & Lammers, 2017, S. 20). Dementsprechend gibt es auch Bedürfnisse und Verhaltensweisen, die unangemessen sind. Dies ist dann der Fall, wenn Emotionen und Verhaltensweisen der betreffenden Person Nachteile bringen. Man spricht dann von **maladaptiven Emotionen**. Alle Emotionen können adaptiv oder maladaptiv sein. Der jeweilige Kontext und die individuellen Bedürfnisse entscheiden über die Angemessenheit oder Unangemessenheit des emotionalen Erlebens (ebd. S. 21).

2.1.2 Fazit

Emotionen haben einen tiefgreifenden Einfluss auf menschliches Denken und Handeln. Emotionen „steuern unsere Aufmerksamkeit, formen unsere Motivation, beeinflussen Speicherung und Abruf von Information aus dem Gedächtnis, und befördern oder reduzieren unsere Selbstregulation (Pekrun, 2018, S. 227). Bei positiven Emotionen ist das Denken kreativer, aber auch oberflächlicher, während es bei negativen Emotionen langsamer und rigider funktioniert. Emotionen entstehen durch gedankliche Interpretation von Situationen. Dies bedeutet, dass die Lehrperson Einfluss auf die Emotionen ihrer Schülerinnen und Schüler nehmen kann, indem sie diese gedanklichen Bewertungen zu verändern versucht. Schulische Situationen sollten so gestaltet werden, dass für die Lernenden emotionsgünstige Appraisals² resultieren. Eine Prüfungssituation sollte niemals als schwierig und als sehr bedeutsam angekündigt werden, weil sich die Lernenden sonst zu viele Sorgen machen könnten (vgl. Frenzel et al., 2017, S. 34f). Der Einfluss von Emotionen sollte eine Rolle in der Auswahl der Unterrichtsmethoden und Erziehungspraktiken spielen, denn die Rolle von Emotionen in Lernprozessen ist sehr zentral. Auch die positiven Emotionen der Lehrpersonen, die vor allem durch Fortschritte im Lernen und kooperatives Verhalten der Schülerinnen und Schüler hervorgerufen werden, sind massgeblich an einem positiven Lernklima beteiligt (vgl. Brandstätter, 2013, S. 16).

Bei positiven Emotionen erlebt das Individuum eine bedürfnisbefriedigende Situation, die beibehalten werden möchte. Im Gegensatz dazu signalisieren die negativen Emotionen der Person ein bedürfnisrelevantes Problem, das eine Handlung erfordert, damit die negativen Emotionen beendet werden können (vgl. Lammers, 2015, S. 17). Dieser aktive Vorgang wird Emotionsregulation genannt. Im folgenden Kapitel wird genauer darauf eingegangen.

² Unter Appraisal ist die Bedeutung, Neubewertung oder Umbewertung zu verstehen (www.psychology48.com).

2.2 Emotionsregulation

Die Fähigkeit, Emotionen regulieren zu können, ist in verschiedenen Kontexten von grosser Bedeutung. Wer fähig ist, seine Emotionen zu kontrollieren, kann seine kognitive Leistungsfähigkeit sowie seine Kreativität hoch halten und die Handlungsfähigkeit wahren (vgl. Sachse, 2014, S. 84).

Die Emotionsregulation gehört in der Entwicklungspsychologie zu den bedeutsamen Themen. Mittlerweile belegen zahlreiche Studien (z.B. Campos, Walle, Dahl & Main, 2011; Cole, Dennis, Smith-Simon & Cohen, 2009; Dennis, 2010; Eisenberg, Spinrad & Eggum, 2010; Ekas, Braungart – Rieker, Lickenbrock, Zentall & Maxwell, 2011; Feng et al., 2009; Gross, 1998) die Wichtigkeit der Fähigkeit zur Emotionsregulation. Treten schon früh Probleme bei der Emotionsregulation auf, können daraus schwerwiegende Folgen für die Entwicklung resultieren. Es geht deshalb darum, gewinnbringende Strategien zur Regulation der Emotionen zu lernen. Ob dies den Kindern gelingt, kann darüber entscheiden, wie gut sie in ihre Umwelt integriert werden und ob sie psychische Probleme entwickeln. Zudem konnten Graziano, Reavis, Keane und Calkins (2007) aufzeigen, dass ein Zusammenhang zwischen Emotionsregulationsfähigkeiten der Kinder und deren schulischen Leistungen besteht. Eine ausgeprägte Emotionsregulationsfähigkeit zeigte sich in ihrer Studie als Prädiktor für Schulerfolg (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 9f).

Es liegt keine einheitliche Definition von Emotionsregulation vor. Für die vorliegende Arbeit wird die Definition von Kullik und Petermann gewählt, da sie alle wichtigen Komponenten vereint:

„Bei der Emotionsregulation werden spezifische Strategien eingesetzt, um *positive oder negative Emotionen* und daraus resultierende *Verhaltensweisen, soziale Kontakte* und *physiologische Zustände* zu regulieren. Eine solche Regulation kann *external* oder *internal, willentlich* oder *automatisch* stattfinden. Die Regulation erfolgt in Form von *Initiierung, Beibehaltung, Hemmung* oder *Modulation* einer Emotion und ihrer Begleiterscheinungen und kann auf *jeden emotionalen Zustand bezogen* stattfinden. Sie ist *auf ein Ziel ausgerichtet* und bezieht sich auf die *Form, Intensität, den Ausdruck* oder die *Dauer* eines emotionalen Zustandes.“

(Kullik & Petermann, 2012, S. 25)

Malti (2009) betont, dass die Emotionsregulation alle Strategien und Fähigkeiten eines Kindes umfasst, die zur Bewältigung negativer und positiver Emotionen gebraucht werden. Dazu gehören auch die mit Emotionen einhergehenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen zu beeinflussen (vgl. S. 20). Die Emotionsregulation wie sie Kullik und Petermann definieren, unterliegt einem Entwicklungsprozess. Er setzt sich aus externalen (von den Eltern gelenkten Prozessen) und internalen (vom Kind selbst initiierten) Regulationsprozessen zusammen. Im Laufe der kindlichen Entwicklung verschieben sich die externalen immer mehr zu internalen Emotionsregulationen. Kinder sollten dann immer besser in der Lage sein, ihre Emotionen zu initiieren, beizubehalten, zu hemmen oder zu modulieren. Diese Emotionsregulationsprozesse beziehen sich auf negative und auch auf positive Emotionen. Gemeint ist nicht nur eine Veränderung der ursprünglichen Emotion (z.B. Angst in Freude), sondern insbesondere die Veränderung der Qualität des emotionalen Zustandes. Um eine bestimmte Reaktion der Eltern zu erzwingen, kann bereits ein sehr junges Kind die eigene Wutreaktion verstär-

ken. Wie im genannten Beispiel verfolgen Regulationsprozesse stets ein Ziel (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 25). Die Emotionsregulationsfähigkeit der Kinder wird durch verschiedene Einflussfaktoren bestimmt:

Abbildung 1: Einflussfaktoren der Emotionsregulation im Kindesalter (modifiziert nach Jacobs et al., 2011)

Quelle: Kullik & Petermann, 2012, S. 108

Die Fähigkeit zur Emotionsregulation entwickelt sich vergleichbar mit der Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten eines Kindes. Die körperliche Entwicklung und persönliche Eigenschaften sowie einige Umweltfaktoren nehmen grundlegenden Einfluss auf die Emotionsregulation. Ihre Entwicklung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Im Folgenden werden diese Faktoren genauer beschrieben.

Zu den **biologischen Faktoren** gehören das Temperament und das Geschlecht des Kindes. Regulationsstrategien, die Kinder entwickeln und anwenden werden von unterschiedlichen Temperamentsmerkmalen beeinflusst. So ist es nicht verwunderlich, dass Regulationsstrategien des Hilfesuchens sowie der emotionalen Maskierung von Kindern mit einem gehemmten und zurückgezogenen Temperament angewendet werden. Laut Eisenberg et al. (2002) besteht eine Wechselwirkung zwischen der Emotionsregulation und dem kindlichen Temperament. Beide Konzepte können viele Aspekte des Sozialverhaltens vorhersagen (z.B. (pro-) soziales Verhalten). Ferner wurde herausgefunden, dass Kinder mit einem negativen Temperament trotzdem sozial kompetent sein können, wenn sie in hohem Maße über konstruktive Regulationsstrategien verfügen (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 89f).

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede der Emotionsregulation sind in der Erwachsenenliteratur deutlicher festzustellen (z.B. Gross & John, 2003) als bei Kindern. Es stellt sich hier die Frage, wann sich diese Unterschiede entwickeln und ob sie in der Kindheit bereits beobachtbar sind. In dieser Frage sind sich Forscher uneins. Es gibt Studien, die belegen, dass Mädchen über generell bessere Regulationsfähigkeiten verfügen als Jungen (Eisenberg, Losoya et al., 2001). Blair et al. (2004) konnte hingegen aufzeigen, dass sich ein starker Einfluss passiver Regulationsstrategien gleichermassen auf das Verhalten von Mädchen und Jungen einwirkt. „Nach Denham (1998) weisen Jungen einen höheren Ausdruck von Wut im Vergleich zu Traurigkeit auf und wenden mehr negative Regulationsstrate-

gien an (z.B. Unterkontrolle des Wutausdrucks). Mädchen hingegen tendieren eher dazu, Traurigkeit im Vergleich zu Wut auszudrücken und zeigen daher weniger emotionale Labilität in frustrierenden Situationen“ (Kullik et al., 2012, S. 107). Eltern können auch geschlechtsspezifisch auf Emotionen ihrer Kinder reagieren. Dies geschieht häufig unbewusst bereits im Kleinkindalter durch Mütter, die auf den Ausdruck von Wut bei Jungen häufiger positiv reagieren als bei Mädchen. Dafür verstärken Eltern den Ausdruck von Traurigkeit bei Mädchen häufiger als bei Jungen (Eisenberg, Losoya et al., 2001). Dies lässt vermuten, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede zu einem grossen Teil den Umweltfaktoren zuzuschreiben sind (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 107).

Neurobiologische und genetische Faktoren gehören ebenfalls zu den biologischen Faktoren. Diese beeinflussen wiederum die **kognitiven Faktoren**. Bei der Emotionsregulation sind zentrale Hirnstrukturen aktiv beteiligt. Anhand der Methode zur Erfassung von Schreckreaktionen (Dillon et al., 2011) wurde herausgefunden, dass die Amygdala massgeblich bei der Emotionsregulation involviert ist. Die Amygdala-Aktivitäten wurden bei positiven und negativen Emotionen gleichermassen ausgelöst. Ein Zusammenhang mit frontalen Hirnregionen wurde ebenfalls festgestellt. Durch die voranschreitende Entwicklung des frontalen Neocortex wird das Kind befähigt, emotionsregulatorische Prozesse besser zu nutzen. Fischer und Rose (1994) konnten aufzeigen, dass die Fähigkeit zur gezielten Informationsverarbeitung und Speicherung von Zuständen und Aktivitäten, die in der Vergangenheit vorkamen, für die Emotionsregulation wesentlich sind (vgl. Kullik et al., 2012, S. 84f). Im Kapitel 2.3 werden weitere Erkenntnisse der Neurowissenschaften aufgeführt.

Umweltfaktoren können die Emotionsregulation eines Kindes ebenso positiv oder negativ beeinflussen. Die Erziehungspraktiken von Eltern und deren Vorbildfunktion gehören zu den einflussreichsten Umweltfaktoren. Ob sich Kinder kulturellen und geschlechtsspezifischen Erwartungen an die Emotionsregulation anpassen, entscheidet schlussendlich der Einfluss der Eltern.

Im Säuglingsalter sind Kinder nur mit den basalen Fähigkeiten, die zur Bewältigung der eigenen körperlichen oder emotionalen Erregung dient, ausgestattet. Bei Angst oder in Stresssituationen sind sie wesentlich von den Eltern abhängig, die sie in solchen Situationen beruhigen. Der Erwerb von eigenen Regulationsfähigkeiten zählt zu den ersten wichtigen Entwicklungsaufgaben eines Kindes. Dabei spielen die Eltern eine wichtige Rolle, indem sie ihre Kinder darin coachen, ihre Emotionen wahrzunehmen und mit diesen lernen umzugehen. Wenn Eltern unterstützend und annehmend auf den emotionalen Ausdruck ihrer Kinder reagieren, regulieren Kinder ihre Emotionen auf eine angemessene Weise. „Emotionsregulationsprobleme können aus einer unangemessenen Regulation durch die Eltern resultieren sowie durch deren Unfähigkeit, die Kontrolle der Regulation dem Kind zu übergeben, wenn dies entwicklungsbedingt angemessen ist“ (zitiert nach Durbin & Shafir, 2008 in Kullik & Petermann, S. 94). Mit Beginn des Schulalters findet die kindliche Emotionsregulation deutlich unabhängiger statt. Trotzdem können Eltern weiterhin unterstützend agieren, indem sie den Kindern Ansprechpartner in emotional schwierigen Situationen sind. Beim Erleben von positiven Emotionen können Eltern auch als Verstärker fungieren. Strukturierte Anweisungen durch die Eltern können zudem das schnelle Abrufen und Verbalisieren von Regulationsstrategien bei Kindern fördern (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 99f).

Gleichaltrige und Geschwister beeinflussen mit dem Übergang zur Schule die Entwicklung der Emotionsregulation. Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten können Gleichaltrige das emotionale Erleben und Verhalten ihrer Altersgenossen sehr gut verstehen. Trotzdem stellen diese Interaktionen eine grundlegende Herausforderung für die Emotionsregulationsfähigkeiten von Kindern dar. Kinder müssen lernen, die alltäglich eintretenden sozialen und emotionalen Herausforderungen im Austausch mit Gleichaltrigen zu regulieren. Unangemessene Emotionsausbrüche müssen unterdrückt und situativ angemessenes Verhalten beibehalten werden (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 104f).

Motivationale Grundlagen der Emotionsregulation

Häufig stecken rein hedonistische³ Beweggründe dahinter, warum negative emotionale Zustände vermieden oder beseitigt und positive affektive Zustände herbeigeführt werden (intra-individuelle Ebene). Ausdruck und Regulation von Emotionen finden oft in einem sozialen Rahmen statt (inter-individuelle Ebene). Fischer et al. (2004) gehen davon aus, dass Emotionsregulation in der sozialen Interaktion oft dem Zweck dient, soziale Ziele zu verfolgen. Es lassen sich drei Motivtypen unterscheiden, die nachstehend beschrieben werden. Die **Steuerung des Eindrucks** („impression management“) ist ein erster wichtiger Motivationsgrund. Der Interaktionspartner soll keinen negativen Eindruck durch einen unangemessenen Emotionsausdruck erhalten. Die Angst vor dem Sprung ins Wasser könnte überspielt werden, um vor den anderen keine Schwäche zu zeigen. Zweitens kann die Emotionsregulation auf dem **Bedürfnis** beruhen, **andere Menschen zufrieden stellen zu wollen** und ihnen nicht zu schaden. Die Emotionsregulation ist dann prosozial motiviert. Indem man beim Auspacken freudig lächelt, kann man die Enttäuschung über ein Geschenk verbergen. Damit wird das Ziel verfolgt, den Schenkenden nicht zu verletzen. Schliesslich kann mit Emotionsregulation **Einfluss auf das Verhalten anderer** ausgeübt werden. Wenn das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder Trost gestillt werden möchte, kann dies durch Weinen erzwungen werden (vgl. Brandstätter et al., 2013, S. 176).

Damit Emotionsregulationsprozesse angestossen werden, muss eine Diskrepanz zwischen den erlebten Emotionen und den situativ angemessen empfundenen Emotionen wahrgenommen werden. Das Emotionswissen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Weitere Voraussetzungen sind das Erkennen und Unterscheiden eigener Emotionen sowie die Fähigkeit zur Einschätzung emotionaler Ausdrücke im jeweiligen sozialen Kontext. Kenntnisse über soziale Normen⁴ sind dabei besonders wichtig (ebd., S.177). Eine ausgeprägte soziale Reife gehen laut Saarni et al. (1998) einher mit einem breiteren Repertoire an Regulationsstrategien (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 104f).

Im folgenden Unterkapitel wird das von Gross (2007) entwickelte Modell beschrieben, welches die verschiedenen Komponenten der Selbstregulation erläutert. Danach werden Strategien von Emotionsregulation im Lern- und Leistungskontext sowie in einem weiteren Kapitel Emotionsregulation in der Pädagogik dargestellt.

³ Die Bedeutung lässt sich auf die philosophische Lehre, die aus der Antike stammt, zurückführen. Das private Glück wurde in der dauerhaften Erfüllung individueller Lust gesehen (vgl. www.duden.de).

⁴ „Das sind Regeln darüber, was und wie wir in bestimmten sozialen Kontexten fühlen sollen und wie wir es zum Ausdruck bringen sollen“ (Brandstätter et al., 2013, S. 177).

2.2.1 Phasen- Modell der Emotionsregulation nach James J. Gross

Emotionsregulation ist laut Gross (2007) Teil eines umfassenden Systems, das aus verschiedenen Komponenten der Selbstregulation besteht. Zu diesen Komponenten gehören physiologische, aufmerksamkeitsbezogene, emotionale, verhaltensbezogene, kognitive, interpersonelle und soziale Prozesse (vgl. Kullik et al., 2012, S. 23).

Gross (2015) geht bei der Emotionsregulation von einem Prozess aus, der jeweils drei Schritte beinhaltet. Der erste Schritt ist die **Erkennung der Emotion**, die auf ein Ziel hin reguliert werden soll. Dies umfasst positive und negative Emotionen gleichermaßen und kann internal oder external geschehen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist das **Einbeziehen einer Regulationsstrategie**. Eine solche Strategie kann explizit (wenn Emotionen z.B. bewusst verborgen werden) oder implizit (unbewusst) geschehen. Ein dritter und abschliessender Schritt der Emotionsregulation ist die **Modulation der Gemütsregung** (vgl. Gross, S. 6ff).

Gross & John (2003) beschreiben ein Modell zur Emotionsgenese (Emotionsentwicklung), aus dem sich verschiedene Emotionsregulationsstrategien ableiten lassen. Das Modell beinhaltet fünf Phasen und baut auf dem Phasen-Modell von Gross (1998) auf. Er berücksichtigt, dass Regulationsprozesse an verschiedenen Stellen im zeitlichen Verlauf der Emotionsentstehung einsetzen können (vgl. Sachse et al., 2014, S. 85).

Abbildung 2: Phasen-Modell von Gross & Thompson (2007), Quelle: Sachse & Langens, 2014, S. 85

Phase 1: Situationsselektion/-auswahl

Um Emotionen zu provozieren oder die Entstehung von Emotionen zu vermeiden begibt sich eine Person in eine bestimmte Situation oder eben nicht. Mit der Situationsauswahl setzt sich eine Person mit emotionsauslösenden Aspekten auseinander und vermeidet andere Situationsaspekte.

Phase 2: Situationsmodifikation/-veränderung

Emotionsauslösende Aspekte der Situation können verändert werden, indem eine Person aktiv in eine bestimmte Situation eingreift.

Phase 3: Aufmerksamkeitssteuerung

Wenn eine Person ihre Aufmerksamkeit bewusst auf bestimmte Situationsaspekte richtet, erhöht sie damit die Wahrscheinlichkeit, dass Emotionen ausgelöst werden. Genau diese Wahrscheinlichkeit kann aber auch gesenkt werden, indem die Person ihre Aufmerksamkeit gezielt von bestimmten Aspekten abzieht.

Phase 4: Reappraisal (Neu- oder Umbewertung)

Die kognitiven Interpretationsprozesse können gezielt verändert werden, indem die Person in die Appraisal-Prozesse (Definition s. Kapitel 2.1.2) eingreift. Die emotionale Verarbeitung wird damit geändert.

Phase 5: Reaktionsveränderung

Die physiologischen, erlebnismässigen oder verhaltensmässigen Reaktionen einer Emotion können von einer Person beeinflusst werden (z. B. im Sinne einer Emotionsunterdrückung) (vgl. Sachse et al., 2014, S. 84f).

Regulationsstrategien, die früh in den Prozess der Emotionsgenese eingreifen, sind laut Gross (2001) effektiver als solche, die spät in den Prozess eingreifen (vgl. Sachse et al., 2014, S. 85). Emotionsregulationstechniken, die zur Unterdrückung der Emotionen anleiten, gehen laut Richards und Gross (2000) mit hohem kognitiven Aufwand einher. Sie führen dazu, dass die subjektiv empfundene Emotion unverändert bleibt und sich deshalb längerfristig negative Auswirkungen zeigen können. Reappraisal-Techniken weisen diese Nachteile nicht auf. Sie kennzeichnen sich durch nachhaltige Veränderung von kognitiven Interpretationen aus (vgl. ebd.) (s. dazu auch Kapitel 2.2.4). Trotzdem macht es im sozialen Kontext gelegentlich Sinn, seine Gefühle zu verbergen. Die Intention dieser Regulationsstrategie ist dann, die Gefühle anderer zu schonen und Konflikte zu vermeiden (vgl. Brandstätter et al., 2014, S. 184).

2.2.2 Die fünf Strategien von Emotionsregulation nach Reinhard Pekrun

Der Fokus der Emotionsregulation liegt seit den letzten Jahren nicht nur auf negativen Emotionen, sondern vermehrt auch auf positiven Emotionen. Positive Emotionen können ebenso reguliert werden und wirken sich meist lerngünstig und gesundheitsförderlich aus. Da negative Emotionen in der Regel weniger adaptiv (anpassungsfähig) sind, versucht man im Lern- und Leistungskontext negative Emotionen zu reduzieren und positive Emotionen zu fördern.

Pekrun (2006) unterscheidet fünf Gruppen von Strategien, die für die Emotionsregulation wesentlich sind (vgl. Pekrun, 2017, S. 195f):

a) Emotionsorientierte Regulation besteht entweder aus einer direkten Veränderung der jeweiligen Emotion und ihrer Symptome oder aus der Reduktion emotionaler Spannung. Diese Reduktion kann durch Akzeptanz der Emotion geschehen (Morling & Evers, 2006). Eine direkte Veränderung der Emotion und ihrer Symptome kann durch Beruhigungsmittel, Alkohol oder Nikotin oder durch Entspannungstraining erreicht werden. Negative Emotionen wie Angst können auch durch positive Emotionen reduziert werden. Dies kann durch Nutzung von Humor, Musik oder emotionale Unterstützung durch andere geschehen. Es ist schnell ersichtlich, dass es sich einerseits um gesundheitsförderliche und andererseits um weniger empfehlenswerte Strategien handelt.

b) Vermeidungsorientierte Regulation bezieht sich auf einen speziellen Fall der emotionsorientierten Regulation. Stressauslösenden Situationen wird durch mentale oder behaviorale (verhaltensbezogene) Flucht begegnet. Zu dieser Art von Regulation gehören das Aufschieben oder die vorzeitige Beendigung des Lernens, Schulverweigerung oder Studienabbruch. Kurzfristig ist von einer Reduktion negativer Emotionen auszugehen, jedoch ist langfristig eine ungünstige Wirkung die Folge.

c) Appraisal-orientierte Regulation geht davon aus, dass durch Veränderung der emotionsauslösenden Selbst- und Situationseinschätzungen, positive Lern- und Leistungsemotionen gestärkt und negative reduziert werden. Schülerinnen und Schüler können beispielsweise durch Erklärung von Misserfolgen durch mangelnde Anstrengung, anstelle mangelnder Begabung ihre kausalen Attributio-

nen verändern. Laut Zeidner (1998) bedienen sich kognitive Emotionstherapien dieser Möglichkeit der Emotionsregulation.

d) Kompetenzorientierte Regulation hat ebenfalls zum Ziel positive Emotionen zu stärken und negative zu reduzieren. Dies geschieht indem der Kompetenzerwerb gefördert wird und damit Lernerfolge ermöglicht werden.

e) Gestaltung von Lernumgebungen und Aufgaben. Lernende können ihre Emotionen regulieren, indem sie vermeintlich langweilige Aufgaben umgestalten bis diese interessant zu lösen werden. Dazu müssen Lernumgebungen und Lernaufgaben Gestaltungsspielräume für Lernende offen lassen (vgl. Pekrun, 2017, S.195f).

Menschen sind ständig bestrebt, angenehme Emotionen in bestmöglicher Weise herbeizuführen, zu stabilisieren oder zu steigern. Unangenehme Emotionen werden zu beseitigen versucht. Falls dies nicht gelingt, strebt der Mensch zumindest die Linderung der unangenehmen Emotionen an oder versucht deren Auftreten bereits prophylaktisch zu verhindern (vgl. Datler & Winingen, 2018, S. 320).

2.2.3 Die sechs Strategien von Emotionsregulation nach Aldao

Emotionsregulationsstrategien haben einen grossen Einfluss auf die psychische Gesundheit. Im Hinblick darauf unterscheidet Aldao et al. (2010) in seiner Übersicht sechs Strategien:

1. **Kognitive Umbewertung**, die das Ziel verfolgt, Belastungen zu reduzieren. Dies wird erreicht, indem der Einfluss des emotionalen Erlebens auf die eigenen Ziele verringert wird.
2. **Problemlösen** hat das Ziel, das belastende emotionale Erleben zum eigenen Vorteil zu verändern oder es zu beseitigen.
3. **Akzeptanz** bedeutet, Emotionen in ihrer Intensität und Qualität zu belassen, sich mit ihnen aktiv auseinander setzen und sie bewältigen.
4. **Unterdrücken des Gefühlsausdrucks** ist dann der Fall, wenn bereits wahrgenommene Gefühle nicht oder in abgeschwächter Form geäussert werden.
5. **Vermeiden von Situationen**, bei denen mit dem Auftreten negativer Gefühle gerechnet wird.
6. **Rumination (Grübeln)** wird als das ständige Beschäftigen mit dem emotionalen Erleben, sowie dessen Ursachen und Folgen definiert (vgl. Petermann, 2017, S.130).

Die drei letztgenannten negativen Strategien *Unterdrücken des Gefühlsausdrucks*, *Vermeiden* und *Rumination* korrelierten laut Aldao et al. (2010) mit Depression, Angststörungen, Substanzabhängigkeit und Essstörungen. Die positiven Strategien zeigen eine negative Korrelation auf und wurden für die Strategien *Kognitive Umbewertung*, *Problemlösen* und *Akzeptanz* gefunden (vgl. Petermann, 2017, S. 130). Bei diesen positiven Strategien spricht man von adaptiven Strategien. Grob und Smolenski (2014) fügen *Zerstreuung* (z.B. Ablenkung) und *Vergessen* als weitere adaptive Regulationsstrategien an. Zu den negativen (maladaptiven) Strategien zählen sie auch *Resignation*, *aggressives Verhalten*, *Rückzug* und *Selbstabwertung*. *Sich soziale Unterstützung holen* und *die eigenen Gefühle offen zeigen* gehören für Grob und Smolenski zu weiteren Strategien, die sie weder zu den adaptiven, noch zu den maladaptiven Emotionsregulationsstrategien zuordnen (vgl. S. 20).

„Emotionen zu regulieren – so Lammers – setze allerdings voraus, dass wir bereit sind, auftretende Gefühle, unabhängig davon, ob sie negativ oder positiv sind, zunächst zu akzeptieren und zu verstehen und darüber nachzudenken, welche Reaktion angemessen und sinnvoll erscheint und reflexartigen Handlungsimpulsen nicht nachzugeben“ (Lammers in Hagen & Gebauer, 2014, S. 213). Aus psychoanalytischer Sicht wird ein besonderes Gewicht auf die Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten psychischen Prozessen gelegt. Dies bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass Menschen sehr früh gelernt haben, gewisse Emotionen als bedrohlich zu empfinden und deshalb vom Bereich des bewusst Wahrnehmbaren fernzuhalten versuchen. Sie werden dann zu Teilen psychischer Strukturen, wenn sich diese Abwehraktivitäten bewähren (vgl. Datler et al., 2018, S. 324f).

Datler und Wininger (2014) bemerken dazu, dass psychische Strukturen einerseits relativ stabil sind, sich aber permanent, wenn auch nur geringfügig, verändern. „Denn die Erfahrungen, die Menschen im beständigen Bemühen um die Regulation von Emotionen machen, führen kontinuierlich zur Verfestigung oder Modifikation bestehender Strukturen – oder aber zur Ausbildung neuer Strukturen und damit auch zur Entwicklung neuer Vorstellungen davon, welche Emotionen eine Person künftig in bestimmten Situationen mit Hilfe welcher Aktivitäten verspüren möchte“. Die Entwicklung von Emotionen gründet dementsprechend aus dem permanenten Bemühen um die bestmögliche Regulation von Emotionen (vgl. ebd., S. 323ff).

2.2.4 Emotionsregulation in der Pädagogik

Laut Petermann (2017) gibt es einen wichtigen Zusammenhang von Emotionsregulation und dem sozialen Kontext. Wie oben erwähnt lernen Kinder bereits in der Familie Strategien zur Emotionsregulation (vgl. S. 130). Obwohl Kinder in ihrer Entwicklung mehr und mehr ihre Emotionen selber regulieren, stellt sie die Schule mit all den Lern- und Leistungsemotionen vor grosse Herausforderungen.

Datler und Wininger (2018) kommen aufgrund ihrer psychoanalytischen Ansicht auf die Emotionsregulation auf fünf Aspekte, die für die Pädagogik in mehrfacher Hinsicht von Relevanz sind:

1. Sobald es zu pädagogischen Situationen kommt, treffen Menschen aufeinander, die bislang unterschiedliche psychische Strukturen ausgebildet und unterschiedliche emotionale Erfahrungen gesammelt haben.
2. Der interaktive Verlauf der pädagogischen Situation hängt davon ab, wie diese psychischen Strukturen zum Tragen kommen. Der Einfluss der erlebten Emotionen in diesen Situationen bestimmt auch die Fähigkeit zur Regulation künftiger Emotionen.
3. Unbewusste Prozesse beeinflussen pädagogische Situationen und deren Verlauf ist deshalb nicht vollständig planbar. Spielräume pädagogischer Prozesse wachsen, wenn Pädagoginnen und Pädagogen in der Lage sind, sensibel auf emotionale Prozesse einzugehen.
4. Die differenzierte Wahrnehmung eigener emotionaler Prozesse auf Seiten der Lehrpersonen wirkt sich auf das Verstehen komplexer Beziehungsprozesse aus. Dies wiederum setzt seitens der Lehrpersonen eine Grundhaltung voraus, die Raum für emotionale Dynamiken gibt.
5. Die Bedeutung von Emotionen und der Thematik emotionaler Aspekte bedingt eine vermehrte Aus- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen (vgl. Datler et al., 2018, S. 329f).

Frenzel und Stephens (2017) fügen dem hinzu, dass Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler (im folgenden nur in der männlichen Schreibweise) bei der Regulation ihrer Emotionen unterstützen kön-

nen. Es wird beschrieben, wie Lehrpersonen insbesondere in Bezug auf schulische Herausforderungen dies erreichen können.

- **Betonung der Bedeutung von Emotionen und von Emotionsregulation.** Es ist empfehlenswert, Emotionen im Leistungskontext mit den Schülern zu thematisieren. Beispielsweise können die negativen Effekte von Prüfungsangst gemindert werden, wenn die Lehrperson über eigene Erfahrungen spricht und eigene Aufregungs-Gefühle als anregend und potenziell leistungssteigernd interpretiert.
- **Vermittlung der Kontrollierbarkeit emotionalen Erlebens.** Lehrkräfte können mithelfen, aufzuzeigen, dass Leistungsemotionen beeinflussbar sind und Schüler sich den Emotionen nicht ausgeliefert fühlen müssen. Gerade bei Prüfungsangst gibt es viele Forschungsarbeiten, die zeigen, dass es sich um eine besonders gut therapierbare Störung handelt. Hier können Lehrpersonen helfen, indem sie ihren Schülern von eigenen Erfahrungen im Umgang mit Angst erzählen und somit verdeutlichen, dass man durch eigenes Umdenken und Handeln seine Gefühle „in den Griff“ bekommen kann.
- **Einüben von Emotionsregulations-Strategien.** Lehrkräfte sind als „Lerncoach“ dafür verantwortlich, ihren Schülern inhaltlichen Stoff zu vermitteln und sie in ihrer Selbstregulation zu unterstützen. Teil dieser Anleitung zur Selbstregulation ist die Lernenden zu befähigen, optimale Lernbedingungen selbst herzustellen und Leistungen im Ernstfall selbst abrufen zu können. Dies bedingt eine Einübung von Emotionsregulations-Strategien im Unterricht. Frenzel et al. empfehlen kleinere Entspannungseinheiten vor den Prüfungen als Ritual einzuführen. Leise Musik während der Freizeit könnte die Stimmung und Konzentration verbessern. Störende, emotionsinduzierte Gedanken lassen sich beispielsweise durch Selbstinstruktion während Prüfungen vertreiben. Bei solchen Techniken können Emotionen selbst verändert werden. Man spricht deshalb von emotionsorientierten Strategien. Bei sogenannten problemorientierten Strategien geht es darum, emotionsauslösende Umstände zu ändern, um negative Emotionen zu mindern. Dies können Lernende erreichen, indem sie Hilfe aufsuchen oder die Situation innerlich uminterpretieren, um sich wieder besser zu fühlen. Manchmal reicht eine kurze Bewegungspause, um innere Spannungen loszuwerden (vgl. Frenzel et al., 2017, S. 60ff).

Als weiterer Faktor, der die Emotionsregulation der Schüler prägt, ist der „Ansteckungseffekt“. Emotionen von Lehrpersonen und Schülern beeinflussen sich gegenseitig. Das Vorleben leistungsförderlicher Emotionen ist deshalb von grosser Bedeutung. Lehrkräfte können durch einen konstruktiven Umgang mit Misserfolgen, Kontrolle von Frustration und Ärger, aber auch Freude am Lernen eine Vorbildfunktion für ihre Lernenden haben (vgl. ebd., S. 62).

2.2.5 Fazit

Im Lern- und Leistungskontext sind negative Emotionen nicht vollständig zu vermeiden. Deshalb ist es nebst den Anstrengungen, positive Emotionen entstehen und negative Emotionen minimieren zu lassen, wichtig, die Lernenden in der Emotionsregulation zu unterstützen (vgl. ebd., 2017, S. 61). Wie Petermann (2017) betont, bezieht sich Emotionsregulation „auf Strategien und Prozesse, die das Auftreten, die Intensität, die Dauer und den Ausdruck von Emotionen verändern“ (S. 129). Das Ziel eines Regulationsprozesses ist es, die Emotionen auf eine Weise zu verändern, dass sozial angemessene

Verhaltensstrategien unterstützt werden. Ein weiteres Ziel, das im Lern- und Leistungskontext von grosser Bedeutung ist, sind adaptive Regulationsstrategien, die zur Reduktion negativer Emotionen führen können.

In den folgenden Kapiteln werden die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und deren Umsetzung durch Achtsamkeitstraining erläutert. Danach wird das MindUP-Programm vorgestellt.

2.3 Erkenntnisse der Neurowissenschaften

Das Auftreten von Emotionen ist mit neurophysiologischen Vorgängen verknüpft. Diese physiologischen Veränderungen im Körper (z.B. Ausschüttung von Hormonen) treten parallel zu emotionalen Zuständen auf und sind messbare Reaktionen. Diese Hormonausschüttungen stehen in enger Wechselwirkung mit menschlichem Erleben und Verhalten (vgl. Hirschenhauser, 2018, S. 196f). Dank moderner Untersuchungsmethoden ist es möglich, Auskünfte über Hirnregionen und deren funktionaler Zusammenhänge zu geben, die massgeblich an Emotionen beteiligt sind. Teile des Zwischenhirns und des Mittelhirns, die in der Entwicklungsgeschichte des Menschen bereits früh entwickelt waren, sowie das später entstandene Grosshirn, sind bei emotionalen Reizen aktiv. Das limbische⁵ System besteht unter anderem aus Strukturen wie dem Thalamus, dem Hypothalamus und der Hypophyse. In diesem System werden die eingehenden Informationen in Nervenimpulse umgewandelt, damit die Vernetzung von Gefühlen, Gedächtnis, Lernen (Dopamin) und Verhalten (Noradrenalin) entstehen kann. Somit ist das limbische System an hormonellen und vegetativen Veränderungen im Körper, die durch emotionale Reize ausgelöst werden, verantwortlich. Dies kann sich z.B. in erhöhtem Blutdruck oder in Veränderung der Körpertemperatur auswirken (vgl. Brandstätter et al., 2013, S. 166f).

Nach Brandstätter, Schüler, Puca & Lozo (2013) werden den Mandelkernen (Amygdalae), die sich im Temporallappen (Schläfenlappen) befinden und Teil des limbischen Systems sind, eine besondere Bedeutung zugeschrieben: „Sie erhalten über den Thalamus von den Sinnesorganen eingehend Informationen sowie die Informationen vom Riechnerv direkt und haben eine wichtige Funktion bei der emotionalen Bewertung von Reizen“ (S. 167). Diese Bewertung beeinflusst wie Gefühle wahrgenommen werden. Die Mandelkerne schliessen sich an die ebenfalls paarig angelegten Hippocampi an, die eine wichtige Funktion bei Gedächtnisprozessen spielen. Die Amygdala dient zur unmittelbaren Erkennung von Gefahren. Sie ist deshalb für unseren Körper überlebenswichtig. Diese Hirnregion ist aber nicht nur aktiv, wenn Angst empfunden wird. Sie setzt Prozesse in Gang, die einem Menschen gerade wichtig erscheinen. Ebenfalls werden neue Erlebnisse mit bereits gemachten Erfahrungen abgeglichen und Impulse zurückgehalten, um reflektiert und sozial passend zu handeln. Dazu müssen Hirnregionen im Stirnhirn eingeschaltet werden. Mitarbeiter von LeDoux⁶ befassten sich damit, wie konditionierte Angst wieder gelöscht werden kann. Sie befanden, dass der mittlere Präfrontalcortex eine wichtige Schaltstelle sei. Zugleich wurde diese Hirnregion als Zentrum genereller Emotionsregulierung identifiziert. Die Rolle des mittleren Präfrontalcortexes wurde von Daniel Siegel (2007) zudem

⁵ Der Name „limbisch“ leitet sich vom lateinischen Wort *limbus* ab, was soviel wie „Saum“ bedeutet. Der Hirnstamm wird vom limbischen System wie ein Saum (limbus) umschlossen (Wikipedia, Internet).

⁶ Joseph LeDoux ist Professor für Psychologie und Neurowissenschaft an der New York University und leitet das Center for the Neuroscience of Fear and Anxiety. Es beschäftigt ihn, wie sich emotionale Informationen im Gehirn verbreiten (www.zeit.de).

als entscheidend bei der Entwicklung von Achtsamkeit beschrieben (siehe dazu Kapitel 2.4) (vgl. Aalberse, 2013, S. 305f).

Die Amygdala leitet also Informationen zum Präfrontalcortex (PFC) weiter. Dies ist aber nur möglich, wenn sich die Amygdala im Ruhezustand befindet. Ist die Amygdala in Alarmbereitschaft (z.B. bei Stress), funktioniert die Weitergabe der Informationen zum Präfrontalcortex nicht mehr (vgl. ebd.). Ein hoher Stresspegel im Körper signalisiert akute Gefahr. Impulshandlungen können ausgelöst werden, die sich der eigenen Kontrolle entziehen (vgl. Simchen, 2008, S. 126). LeDoux spricht von zwei Amygdala-Leitbahnen im Gehirn und bezeichnet die eine als *low road* (schnelle Route) bzw. *high road* (langsame Route).

Die „low road“ umfasst lediglich die subkortikalen Anteile des Gehirns. Es handelt sich um eine Leitbahn, die das Signal eines Stimulus an den Thalamus übertragen kann und anschließend zur Amygdala, die nachfolgend im Körper eine Angst-Antwort aktiviert. Diese Sequenz funktioniert ohne eine bewusste Wahrnehmung dessen, wodurch diese Reaktion hervorgerufen wurde, und sie stellt den schnellsten Weg zu einer körperlichen Reaktion dar. Dieser Schaltkreis ermöglicht uns eine sehr zügige Reaktion bei unmittelbarer Gefahr, indem primitive und starke, angeborene Reaktionen aktiviert werden (LeDoux in Aalberse, 2013, S. 307).

In manchen Situationen sind reflexartige Reaktionen notwendig, weil keine Zeit zum Überlegen bleibt. Es ist deshalb völlig in Ordnung, wenn unser Körper in solchen Momenten reagiert, bevor wir es überhaupt bemerkt haben. LeDoux (1998) spricht auch von Kampf-Flucht-Freezing System. Reize, die mit Bedrohung oder Bestrafung in Verbindung gesetzt werden, rufen einen Zustand der Furcht hervor. Es handelt sich in der Folge darauf um die Auslösung von Abwehr- oder Fluchtverhalten, Freezing⁷ oder Angriffsverhalten (vgl. Schmidt-Atzert et al., 2014, S. 206f).

Was LeDoux die „high road“ nannte, wird gleichzeitig aktiviert. Es handelt sich dabei um eine langsamere Leitbahn, die auch kortikale Anteile des Gehirns mit einbezieht. Sie ermöglicht einen bewussten Eindruck dessen, was der Stimulus eigentlich ist, sowie ein Bewusstsein über die Gefahr. Wir wissen genauer, vor was wir uns fürchten und was wir möglicherweise benötigen werden, um uns vor der Gefahr zu schützen. Dies befähigt uns, angemessenere Reaktionen zu entwickeln als jene, die wir zeigen, wenn wir „blind“ bleiben, d.h. auf der „low road“ (ebd., S. 307f).

Beim Verbleiben auf der „low road“ hat sich gezeigt, dass die präfrontalen, integrativen Funktionen vorübergehend lahm gelegt werden. Infolge dessen kann beispielsweise eine angelernte Angst nicht gedämpft werden, obwohl diese Reaktion in der aktuellen Situation unangemessen erscheint. Es ist deshalb lohnenswert aufzuzeigen, wie man von der „low road“ auf die „high road“ gelangen kann. Das Rezept liegt im Entschleunigen und Beobachten, um mehr Zeit für Prozesse im Präfrontalcortex gewinnen zu können. Dabei werden eine grössere Anzahl kontextueller Stimuli einbezogen und die Wahrnehmung wird dadurch nuancierter. Reaktionen sind weniger impulsiv und entsprechen der aktuellen Situation besser als solche, die aus früheren Konditionierungen stammen (vgl. Aalberse, 2013, S. 309f).

⁷ Freezing (engl.) gleichbedeutend wie erhöhte Aufmerksamkeit oder Bewegungslosigkeit. Freezing-Verhalten wird ausgelöst, um Schmerz oder Schädigung zu vermeiden. Tiere verharren beispielsweise reglos, um nicht entdeckt zu werden (vgl. Schmidt-Atzert et al., 2014, S.197).

Nach Hirschenhauser (2018) sind im Gehirn bis zum fünften Lebensjahr bereits wichtige Erfahrungen für emotionales und kognitives Lernen gespeichert und vorgeformt. In den darauffolgenden Kinderjahren können defizitäre Entwicklungen nur dann aufgeholt werden, wenn gute Beziehungen aufgebaut werden können. Denn kognitive, soziale und emotionale Entwicklung passieren immer im Kontext von Beziehungen. Der Grund dafür sind zwei wesentliche Säulen unseres Erlebens, die Bindungsachse und die Stressachse⁸. Während der kindlichen Entwicklung sollten diese beiden Achsen immer im Gleichgewicht sein. Beispielsweise ist es wichtig für ein Kind, dass es genügend Explorationsverhalten zeigen kann und trotzdem eine sichere Bindung zur Mutter spürt. Dann ist Lernen möglich (vgl. Hirschenhauser, 2018, S. 202ff).

2.3.1 Fazit

Für die Steuerung der Emotionsregulation sind vor allem Hirnregionen wie die Amygdala, der präfrontale Cortex und der Hippocampus aktiv beteiligt. Die Amygdala ist bei der Empfindung und Erkennung von Emotionen von zentraler Bedeutung. Im präfrontalen Cortex werden kognitive Prozesse gesteuert und der Hippocampus ist für Gedächtnis und Stimmungslage verantwortlich (vgl. Hirschenhauser, 2018, S. 205). Die Bewertungsebene von emotionalen Erlebnissen ist sehr individuell und entscheidend, denn sie bestimmt unsere Handlungen und unsere Handlungsfähigkeit. Für den pädagogischen Alltag ist es von Interesse, dass es sich hiermit um einen Lernprozess handelt, der veränderbar ist (vgl. ebd., S. 209).

Fürs Lernen ist eine entspannte wohlwollende Atmosphäre von grosser Bedeutung, denn anhaltender Druck und Belastung durch Lernanforderungen oder Spannungen im sozialen Umfeld verhindern Lernprozesse, wie LeDoux mit seiner These der „low road“ aufzeigen konnte. Hattie und Yates sprechen von zwei funktionierenden Arten des Verstandes: „Es gibt ein schnelles Antwortsystem [...], dessen Arbeiten nur durch Verhaltensmessungen feststellbar ist, und es gibt ein System des langsamen Denkens, das durch verbalen Ausdruck und bewusste Achtsamkeit angezeigt wird“ (Hattie & Yates, 2015, S. 279). Definitionen von Achtsamkeit, wie Achtsamkeit gemessen werden kann und wie Achtsamkeit und Emotionsregulation zusammenhängen wird im nächsten Kapitel genauer erklärt.

2.4 Achtsamkeit

Achtsamkeit und achtsamkeitsbasierte Konzepte und Interventionen haben in den letzten Jahren viel Beachtung erfahren. Dies spiegelt sich auch in der Forschung wider. In der Medizin, Psychologie und den Neurowissenschaften ist die Forschung zur Wirksamkeit von Meditation und achtsamkeitsbasierter Interventionen ein aktuelles Thema. Auch im pädagogischen Kontext belegen erste Studien die Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Programme (vgl. Schmidt, 2014, S. 13). (Ein Überblick über Studien achtsamkeitsbasierter Programme liefern Weare, 2012 oder Jansen et al., 2016).

Der Ursprung des Begriffs der Achtsamkeit stammt aus dem Buddhismus. Dort ist Achtsamkeit eines der zentralen Bestandteile der buddhistischen Lehre und hat damit eine 2500 Jahre alte Tradition. Neben dem traditionellen spirituellen Kontext findet Achtsamkeit bei uns im Westen oft in säkularisier-

⁸ „Hypothalamus-Pituitary-Adrenals-Stressachse (HPA) oder auch Hypothalamus-Hypophyse-Nebennieren-Stressachse (HHN)“ (Hirschenhauser, 2017, S.202). Hiermit handelt es sich um ein komplexes Hormonsystem, das viele Reaktionen im Körper reguliert, insbesondere Reaktionen auf Stress.

ter⁹ Form ihre Anwendung (vgl. Schmidt, 2014, S. 14). Rhys Davids (1877) war einer der ersten, der für den buddhistischen Fachbegriff *sati*¹⁰ das englische Wort *mindfulness* gebrauchte. Er war einer der Pioniere der westlichen Erforschung buddhistischer Pali-Texte. Im deutschsprachigen Raum wurde „Mindfulness“ durch Achtsamkeit übersetzt (vgl. Gethin, 2015, S. 37). Doch was bedeutet *Achtsamkeit*? Schmidt (2014) bemerkt, dass der heutige Begriff *Achtsamkeit* einen diffusen Sammelbegriff darstellt, der vielfältige Bezüge und Bedeutungen hat. Um Klarheit über den Begriff zu erhalten, muss der jeweilige Kontext in **sechs Aspekten** definiert werden:

Im Einzelnen kann *Achtsamkeit* sich auf (1) eine formale Meditationspraxis beziehen, genauer auch als *Achtsamkeitsmeditation* bezeichnet, (2) auf ein mehr theoretisch verstandenes Konzept der buddhistischen Lehre, (3) auf eine bestimmte innere Grundhaltung gegenüber den eigenen Erfahrungen und Handlungen *im Alltag* (die auch als *informelle Achtsamkeit* bezeichnet wird), (4) auf ein psychologisches Konzept, das von der buddhistischen Lehre abstammt, sich jedoch in Begrifflichkeiten der westlichen Psychologie definiert, (5) auf ein weiteres psychologisches Konzept mit dem gleichen Namen, das von Ellen Langer (1989) geprägt wurde und zuallerletzt (6) auf das zum Adjektiv „achtsam“ gehörende Substantiv und seine Bedeutung im alltäglichen Sprachgebrauch. Die beiden letzten Aspekte sind nicht von östlichen Quellen geprägt und sollen daher hier nicht weiterverfolgt werden (S. 16).

Im ursprünglichen meditativen Kontext (Aspekt 1 und 2) kann Achtsamkeit „als Zustand des Gewahrseins im Augenblick beschrieben werden, in dem der Geist [...] versucht zu beobachten ohne einzugreifen“ (Schmidt, 2014, S. 14). Achtsamkeit oder *sati* beschreibt immer eine eigene Erfahrung und ist kein statisches Konzept, sondern verändert sich mit zunehmender Erfahrung der Meditierenden. Aus buddhistischer Sicht kann das höchste Ziel der Befreiung nur durch die Praxis und Pflege von Achtsamkeit erreicht werden. Achtsamkeit ist in diesem Sinne nicht nur als eine für sich stehende Meditationstechnik zu verstehen, sondern Teil eines umfassenden spirituellen Weges (vgl. ebd., S. 14f). Der dritte Aspekt wurde durch Jon Kabat-Zinn mit der Entwicklung der Achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung (mindfulness based stress reduction MBSR) im Jahre 1979 geprägt. Dieser achtwöchige Kurs ist für Menschen konzipiert, die nach Bewältigungsstrategien für chronische Erkrankungen, Schmerzen oder Stress suchen. Jon Kabat-Zinn definiert Achtsamkeit in diesem Sinne „... as moment-to-moment, non-judgemental awareness, cultivated by paying attention in a specific way, that is, in the present moment, and as non-reactively and as non-judgmental and openheartedly as possible“ (Kabat-Zinn, 2005, S. 108). Eine sinngemäße Übersetzung liefert Grossmann (2004) zitiert in Malti:

„Achtsamkeit wird definiert als ein unmittelbares, nicht-wertendes und kontinuierliches Gewahrsein der körperlichen, emotionalen und geistigen Prozesse von Moment zu Moment. Es ist das direkte bewusste Spüren und Erleben von Empfindungen, nicht ein Nachdenken über oder Analysieren von Empfindungen“ (2009, S. 25).

⁹ Aus kirchlicher Bindung lösen, unter westlichem Gesichtspunkt betrachtende Form (www.duden.de).

¹⁰ *Sati* stammt aus der Schriftsprache Pali (Sri Lanka und Hinterindien) und ist eine der ältesten schriftlichen Hinweise auf den Begriff der Achtsamkeit (vgl. Schmidt, 2014, S. 14). Mit dem Wort *Sati* sind die Worte „Wissensklarheit“ und „Sorgfalt“ verbunden sowie die Aufforderung nach bestimmten ethischen Regeln und im Sinne buddhistischer Prinzipien zu handeln und bezieht sich deshalb nicht nur auf einen „passiven“ meditativen Zustand. Diese Aspekte sind wichtig, um das Konzept Achtsamkeit zu verstehen (vgl. ebd., S. 14).

Menschen mit hoher Achtsamkeit sind sehr präsent bei dem, was sie gerade tun und achten sehr aufmerksam auf ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen. „Neben der Fähigkeit, Emotionen kognitiv zu verstehen und sie einordnen zu können, stellt die Fähigkeit, sich einer aktuellen Emotion auch bewusst zu sein, eine äusserst wichtige Fähigkeit dar. Diese Fähigkeit, sich des eigenen Erlebens gewahr zu sein, nennt man Achtsamkeit“ (Malti, 2009, S. 24).

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist diese Umschreibung zu diffus. Deshalb hat der vierte Aspekt zum Ziel, den Begriff *Achtsamkeit* in eine operationalisierbare und damit wissenschaftlich zugängliche Definition zu entwickeln. Achtsamkeit kann demgemäss als eine Verbindung zweier Prozesse gefasst werden (vgl. Schmidt, 2014, S.17):

1. **Selbstregulation der Aufmerksamkeit**

Es wird das Bemühen beschrieben, den Fokus der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment richten und halten zu können.

2. **Orientierung an der Erfahrung**

Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die persönlichen Erfahrungen, die gemacht werden. Neben der Erfahrungsorientierung charakterisiert dieser Prozess eine Haltung von Neugier, Offenheit und Akzeptanz.

Auch in anderen wissenschaftlichen Arbeiten finden sich die beiden zentralen Elemente *Präsenz* (Gegenwärtigkeit) und *Akzeptanz* (vgl. ebd.).

Achtsamkeit zeichnet sich durch eine innere Haltung aus und nicht primär durch äussere beobachtbare Verhaltensweisen. Doch wie kann Achtsamkeit gemessen werden? Achtsamkeit wird durch Fragebögen ermittelt, die jeweils folgende Facetten von Achtsamkeit aufführen (vgl. Malti et al., 2009, S. 46f):

- a) **Non-Reaktivität** bedeutet, dass Gefühle und Emotionen wahrgenommen werden, eine unmittelbare Reaktion darauf aber ausbleibt, bzw. bewusst nicht erfolgt. Menschen mit dieser Fähigkeit ist es beispielsweise möglich, in einer Konfliktsituation eine geschickte Lösungsstrategie zu überlegen, anstatt einem Impuls von Ärger nachzugeben.
- b) **Bewusstes Handeln** zeichnet sich dadurch aus, dass die Aufmerksamkeit und das Interesse ganz auf die aktuelle Tätigkeit gerichtet sind. Es ist demnach das Gegenteil von automatischen Verhaltensweisen und/oder dem Ausführen verschiedener Tätigkeiten zur selben Zeit.
- c) **Erfahrungen differenziert beschreiben können** ist die Fähigkeit, sich verbal oder nonverbal ausdrücken zu können. Erlebte Gefühle oder Emotionen können von Kindern mittels Worten oder Zeichnungen zum Ausdruck gebracht werden.
- d) **Erfahrungen nicht beurteilen** ist eine der schwierigsten Facetten von Achtsamkeit, weil die Bewertung der Emotionen oder Gedanken (richtig oder falsch) automatisch passiert. Z.B. neigen die meisten Menschen dazu, die Emotion Angst als unangenehm zu empfinden und lehnen sie ab. Achtsamkeit bedeutet, alle Erfahrungen zu akzeptieren, egal ob sie positiv oder negativ erlebt werden. Alle Emotionen und Gefühle sollen akzeptiert und nicht bewertet werden.
- e) **Beobachten und Bemerken von Empfindungen** die sich auf Reize aus der Innen- oder Aussenwelt beziehen können. Dazu gehören das bewusste Wahrnehmen aller Sinneseindrü-

cke, z.B. das bewusste Schmecken eines Gerichts, Sonnenschein auf der Haut oder das Wahrnehmen von Emotionen.

Im modernen westlichen Kontext von Achtsamkeit finden sich u.a. folgende Motive für eine Umsetzung in der Praxis (Schmidt, 2014, S. 18):

- Stressbewältigung
- Entspannung
- Umgang mit (chronischen) Erkrankungen
- Verbesserung der Arbeitsqualität
- Selbstregulation
- Selbsterfahrung
- Interesse an Psychologie oder östlicher Philosophie
- Interesse an Spiritualität
- Transformation des Selbst
- Praxis im Rahmen eines spirituellen Weges

Achtsamkeit kann helfen, Emotionen besser wahrnehmen zu können. Da Emotionen die Handlungen oftmals beeinflussen ist es entscheidend, diesen bewusst zu sein. Menschen, die ihre eigenen Emotionen gut wahrnehmen, erkennen ihre Ziele, Werte und Motive besser und sind daher besser befähigt, diese aktiv zu verwirklichen (vgl. Malti et al., 2009, S. 25). Kinder, die ihre Emotionen kennen, können laut Saarni (2002) besser mit anderen Kindern verhandeln (vgl. Saarni zitiert in Malti, 2009, S. 26). Auch im therapeutischen Kontext kann Achtsamkeit gut eingesetzt werden. Die Zielsetzungen reichen von Stressreduktion, dem Aufbau einer positiven Beziehung zu sich selbst bis hin zum Erwerb von Kompetenzen zur Emotionsregulation (vgl. Schmidt, 2014, S.18). „Achtsamkeitsbasierte Interventionen, die darauf abzielen, uns unserer Gedanken, Emotionen und Handlungen bewusster zu werden, verbessern nachweislich bestimmte Aspekte exekutiver Funktionen, wie Aufmerksamkeit, kognitive Kontrolle und emotionale Regulation“ (Tang et al. (2012) zitiert in Rechtschaffen, 2016, S. 65). Siehe dazu den Überblick über positive Effekte zahlreicher Studien zur Achtsamkeitspraxis (Rechtschaffen, 2016, S. 58ff).

Wie Achtsamkeit die Emotionsregulation unterstützen kann, wird im folgenden Unterkapitel genauer erörtert.

2.4.1 Achtsamkeit und Emotionsregulation

Wie im Kapitel 2.2.3 erwähnt kann eine Reduktion emotionaler Spannung durch Akzeptieren der jeweiligen Emotion erreicht werden. Dabei spielt Achtsamkeit eine wichtige Rolle, denn Akzeptanz bedeutet, Emotionen in ihrer Intensität und Qualität zu belassen, sich mit ihnen aktiv auseinander zu setzen und sie zu bewältigen. Durch Achtsamkeit kann eine bessere Wahrnehmung der Emotionen erreicht werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Emotionsregulation. Eine weitere Möglichkeit Emotionen zu regulieren wird durch die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment erreicht. Dabei haben Emotionen aus der Vergangenheit und bevorstehende Erlebnisse eine untergeordnete Bedeutung. Zudem unterstützt Achtsamkeit durch das nicht wertende Element die Variante zu einer durchdachteren Handlungsmöglichkeit.

Auch Forschungsarbeiten belegen, dass Achtsamkeit die Fähigkeit zur Emotionsregulation unterstützen. „Auf diesen Zusammenhang deuten verschiedene empirische Befunde hin (Shapiro, Carlson, Astin & Freedman, 2006; Mennin, 2005). Höhere Achtsamkeit scheint gemäss Studien einherzugehen mit weniger Grübeln und Sich-Sorgen-machen (Hayes & Feldman, 2004; Shapiro et al. 2006; Teasdale et al., 2002), mit einer besseren Impulskontrolle (Erisman, Salter – Pedneault & Roemer, 2005), mit effektiverem Handeln (Chatzisarantis & Hagger, 2007; Tang et al, 2007) sowie mit einem höheren Wohlbefinden (Brown & Ryan, 2003) und einer schnelleren Erholung von schwierigen Emotionen (Hayes & Feldman, 2004)“ (Malti et. al. 2009, S. 38). Achtsamkeit scheint eine gute Basis zu bilden, um sich mit Problemen auseinander zu setzen.

Im Umgang mit eigenen Emotionen sprechen Malti, Häcker und Nakamura (2009) von gesunden, funktionalen und dysfunktionalen Strategien im Umgang mit eigenen Emotionen. Unter funktionaler Strategie wird verstanden, dass „ein Mensch die eigenen Emotionen akzeptiert und bewusst wahrnimmt, sie aber nicht ungefiltert und impulsiv ausagiert, sondern in einer situationsangemessenen und effektiven Weise zum Ausdruck bringt“ (S. 38f).

Abbildung 3: Strategien der Emotionsregulation. Quelle: Malti et al. (2009), S. 39.

Achtsamkeit unterstützt die funktionalen Emotionsregulationsstrategien (z.B. Kognitive Umbewertung, Problemlösen und Akzeptanz) bei welchen Emotionen nicht vermieden, sondern wahrgenommen und unterstützt werden. So können Handlungen auf eine effektive und flexible, nicht-impulsive Weise ausgeführt werden (vgl. ebd., S. 39). Farb, Anderson, Irving und Segal (2015) beschreiben Achtsamkeit als eine Meta-Strategie (meta-strategy). Durch Achtsamkeitstraining wird eine Bewusstheit über die eigenen Gewohnheiten der Emotionsregulation und Flexibilität in der Auswahl der Strategien erreicht. Achtsamkeit unterstützt adaptive Emotionsregulationen durch Bezug auf den gegenwärtigen Moment und das nicht wertende Element. Menschen, denen dies gelingt, können gelassener mit schwierigen Situationen und Emotionen umgehen (vgl. S. 551ff).

Diese positiven Effekte der Achtsamkeit sollen auch in der Schule zum Tragen kommen und die Emotionsregulation der Kinder stärken. Wie Achtsamkeit in der Schule, auch mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, praktiziert werden kann, wird im nächsten Kapitel und Unterkapitel aufgezeigt.

2.4.2 Achtsamkeit in der Schule

Es existieren bereits eine ganze Reihe überprüfter Achtsamkeitsprojekte, die für den Schulunterricht entwickelt wurden. Alle Kinder können von Achtsamkeit profitieren. *Inner Kids* und *MindUP* (s. dazu

Kapitel 4) sind zwei gut fundierte Achtsamkeitsprogramme für den Schulgebrauch, die aus den USA stammen. Ziel dieser Programme ist die Förderung der Fähigkeit, aufmerksam zu sein und das eigene Verhalten zu steuern. Dies wird durch Konzentration auf Achtsamkeit erreicht. Das soziale und emotionale Lernen und die Entwicklung von Wohlbefinden stehen dabei im Fokus. Die Lehrer stellten Verbesserungen im Verhalten, in der Aufmerksamkeit und in der Konzentrationsfähigkeit von 9- bis 13-Jährigen fest (vgl. Weare, 2015, S. 182). Vera Kaltwasser hat das Programm *AISCHU (Achtsamkeit in der Schule)* entwickelt. Die Studie dazu kann gute Resultate in den Bereichen der Aufmerksamkeit und Selbstregulation vorweisen (Kohls & Sauer, 2012). Kaltwasser (2016) schreibt: „Wenn wir verstehen, wie Ängste, Befürchtungen, Reizüberflutung und Leistungsstress den Lernenden das Leben schwer machen, können wir Wege finden, wie die Schüler/innen sich selbst von diesen „Lernverhindernern“ befreien können, zumindest wie sie so damit umgehen können, dass diese sie nicht über die Massen behindern“ (S. 18).

In den Konzepten der Achtsamkeit gibt es Unterschiede, jedoch gehört immer der Aufbau einer Haltung dazu, bei der es um Wahrnehmung und um den Umgang mit Wahrnehmung geht. Diese Haltung der Achtsamkeit hat Folgen für die Sinne, die Emotionen und die Kognition. Im pädagogischen Sinne kann die Haltung aber nicht als verwertbar oder funktionalisierbar bezeichnet werden (vgl. Elsholz et al., 2015, S. 157). Elsholz und Keuffer (2015) betonen:

Achtsamkeit lässt sich weder planen noch erzwingen. Es geht nicht um Therapie, nicht um Veränderung des Verhaltens oder der Denkmuster. Es geht also beispielsweise auch nicht primär darum, eine pädagogisch wünschbare Ruhe herbeizuführen, weil die Kinder oder Jugendlichen so zappelig sind. Achtsamkeit entfaltet auch bei Stille-Übungen eine eigenständige Wirkung, von der noch gar nicht erfasst ist, ob sie in pädagogischer Hinsicht das Wohlbefinden und/oder das Verhalten von Lernenden positiv beeinflussen und was dann das „Positive“ daran wäre. Gesichert ist aber die Erkenntnis, dass eine neue Präsenz entsteht, wenn die Übungen angenommen werden. Und das allein schafft neue Möglichkeiten für Lernprozesse (S. 157).

Elsholz und Keuffer (2015) definieren Achtsamkeit im pädagogischen Kontext sehr allgemein gehalten: „Wir beobachten Körper und Geist und führen die Aufmerksamkeit immer wieder in den gegenwärtigen Augenblick zurück. Körper- und Stille-Übungen trainieren dabei einen nichtbewertenden Umgang mit Eindrücken der Wahrnehmung (Sinnesdaten, Gedanken, Emotionen)“ (S. 151). Das Ziel der Übungen ist die Steigerung des Achtsamkeitsvermögens.

In einem 2010 gegründeten Bielefelder Projekt wird der Frage nachgegangen, wie Achtsamkeit in den Schulunterricht integriert und erforscht werden kann. Eine Versuchsschule der Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfalen, das Oberstufenkolleg Bielefeld, nahm an diesem Projekt teil. Bereits nach ersten Versuchen Achtsamkeitsübungen im Klassenzimmer durchzuführen wurde klar, dass der Lehrperson eine Schlüsselrolle zukommt. Der Zugang zur Achtsamkeit bei den Schülern konnte zunächst nur durch die Achtsamkeit der Lehrerinnen und Lehrer erfolgen. Achtsamkeitsübungen können für die Lehrperson eine Quelle der Unsicherheit sein, wenn nicht auf die eigene Achtsamkeitspraxis zurückgegriffen werden kann. Aus dieser Erkenntnis folgten Achtsamkeitskurse in der Lehrerbildung in Hamburg, deren Ergebnisse noch ausstehen (vgl. Elsholz et al., 2015, S. 161). Eine 2017 erschienene Metastudie mit dem Titel „Teaching mindfulness to teachers“ hat mehrere Studien aus den USA, ein-

zelne Studien aus Kanada und Grossbritannien ausgewertet und kommt zum Ergebnis, dass in Achtsamkeit geschulte Lehrpersonen einen positiven Einfluss auf die einzelnen Kinder und die Atmosphäre in der Klasse haben (vgl. Füssler, 2018, S. 25 und Emerson et al, 2017).

Dauber (2015) spricht von vier Bewusstseinsmodi, die bei der Achtsamkeitspraxis im pädagogischen Kontext zu unterscheiden sind:

Achtsamkeitspraxis als bewusste Wahrnehmung von äusseren Sinneseindrücken (Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken) im Modus des *Spürens*, als bewusste Wahrnehmung von inneren Prozessen (Gefühle, Gedanken, Assoziationen, Fantasien) im Modus des *Empfindens*, als bewusstes Gewahrsein von äusseren Sachverhalten und Kontextbedingungen aus der exzentrischen Position des Beobachters im Modus des *Analysierens*, als bewusstes Gewahrsein von inneren Prozessen in der Selbstreflexion/Meditation aus der exzentrischen Position des inneren Zeugen im Modus des *Reflektierens* (S. 200).

Daraus lassen sich mögliche Ziele der Achtsamkeitspraxis in pädagogischen Settings ableiten. Diese reichen von der Ermöglichung bewusster Wahrnehmung äusserer und innerer Prozesse, über Fähigkeit zur Selbstreflexion bis hin zur Förderung einer Wahrnehmungsbereitschaft ohne vorschneller Etikettierung (vgl. Dauber, 2015, S. 201f).

Für die Heilpädagogik sind die folgenden Studienergebnisse von grosser Relevanz.

2.4.2.1 Achtsamkeitspraxis für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

Die Achtsamkeitspraxis für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf unterscheidet sich nicht von anderen Achtsamkeitspraktiken. Das Prinzip bleibt genau das Gleiche. Es existieren noch nicht viele Studien zu diesem spezifischen Thema. Ein Überblick über einige erste Studien zeigt, dass durch Achtsamkeitsanwendung gute Ergebnisse für die heilpädagogische Praxis zu erwarten sind. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die aus den USA stammenden Studien (vgl. Weare, 2015, S. 184f).

Tabelle 2: Überblick Studienergebnisse achtsamkeitsbasierter Programme

Autoren	Teilnehmer/innen	Programm	Ergebnisse
Joyce et al. (2010)	10-13 Jährige	Achtsamkeitstraining	Subjektiv empfundene Verhaltensprobleme und Depressionen verringerten sich, vor allem bei Schülern mit klinisch signifikanten Problemen vor der Intervention.
Beauchemin, Hutchins & Patterson (2008)	34 Jugendliche mit diagnostizierten Lernschwierigkeiten	5-wöchige Achtsamkeitsmeditation	Teilnehmer zeigten weniger Angst, bessere soziale Fähigkeiten und eine Steigerung der schulischen Leistung.
Liehr & Diaz (2010)	18 Kinder aus sozialen Randgruppen	Achtsamkeitsbasiertes Programm in einem Sommercamp (Konzentration auf Angst und Depression)	Signifikante Verringerung bei Depressionssymptomen, Verringerung von Angst auch bei der Kontrollgruppe.
Semple et al. (2010)	9 bis 13 jährige Kinder mit Lernschwierigkeiten	12-wöchiges achtsamkeitsbasiertes Programm	Signifikante Verbesserung der Aufmerksamkeit und Verringerung von Angst und Verhaltensproblemen.
Napoli, Krech & Holly (2005)	225 Kinder mit hoher Ängstlichkeit im Alter von 5 und 8 Jahren	Attention Academy Program (Achtsamkeits- und Entspannungsprogramm)	Signifikante Verringerung von Ängstlichkeit und ADHS-Verhalten sowie eine verbesserte Fähigkeit zur Aufmerksamkeit.

Insgesamt lassen sich aus den Ergebnissen der achtsamkeitsbasierten Interventionen positive Effekte für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten ableiten. Genannt werden Verbesserung der Aufmerksamkeit, Verringerung von Angst und Verhaltensproblemen sowie Depressionssymptomen. Beachemin, Hutchins und Patterson (2008) folgerten aus ihrer Untersuchung, „dass Achtsamkeitsmeditation, Angst und mangelndes Selbstvertrauen verringert, was wiederum soziale Fähigkeiten und schulische Leistungen fördert“ (Weare, 2015, S. 185).

2.4.3 Fazit

Achtsamkeit hat seine Wurzeln im Buddhismus und wird im schulischen Kontext jedoch in säkularisierter Form angewendet. Achtsamkeit zeichnet sich durch hohe Präsenz im gegenwärtigen Moment aus. Dieses Wahrnehmen passiert mit allen Sinnen und auf akzeptierende Weise. In der Psychologie ist schon länger bekannt, dass häufig nicht die Situation selber Stress verursacht, sondern die Bewertung derselben und die daraus entstehenden Gefühle. Ziel der Achtsamkeit ist es, Abstand zwischen dem auslösenden Reiz und der emotionalen Reaktion darauf zu nehmen (vgl. Füssler, 2018, S. 22). „Hohe Achtsamkeit zeigt sich in einem bewussten, aufmerksamen Handeln, in der Fähigkeit, eigene Erfahrungen beschreiben zu können und diese wertfrei anzuerkennen. Darüber hinaus ist sie durch geringe Impulsivität und hohe Gelassenheit sowie ein feines Wahrnehmen innerer und äusserer Stimuli gekennzeichnet“ (Malti et al., 2009, S. 49). Achtsamkeitspraxis soll immer auf freiwilliger Basis geschehen. Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, verfügen über mehr adaptive Emotionsregulationsstrategien und können mit schwierigen Situationen gelassener umgehen. Achtsamkeitspraxis hat somit Vorteile, die auch in der Heilpädagogik genutzt werden können (s. auch Kapitel 8.4), ebenso schult sie das Mitgefühl. Ein achtsamer Umgang untereinander, setzt eine Atmosphäre der Geborgenheit und der Wertschätzung voraus.

Im folgenden Kapitel wird deshalb die pädagogische Beziehung in den Mittelpunkt gerückt.

2.5 Die pädagogische Beziehung

Um erfolgreich Lernen zu können, braucht es eine Atmosphäre des Vertrauens und des Zutrauens. Im schulischen Kontext wird der Lehrer-Schüler-Beziehung¹¹ eine wichtige Rolle für den Bildungserfolg zugeschrieben. In „Visible Learning“ erreicht dieser Faktor eine Effektstärke von 0,72. Die Bedeutung einer positiven Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülern wird dadurch unstrittig gemacht. Die Forschungslage zeigt sich einheitlich, dass ein Erziehungsstil, geprägt von viel Nähe und einem hohen Grad an Lenkung, für Bildungsprozesse geeignet erscheint (vgl. Hattie & Zierer, 2017, S. 75f). Eine der Grundbedingungen für die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden ist die Emotionsregulation. Sie ist auch für gelingendes Lernen eine elementare Voraussetzung. Genauso wichtig sind frühe, sichere Bindungserfahrungen, um später Vertrauen in eine Beziehung zu haben (vgl. Hirschenhauser, 2017, S. 209). Hirschenhauser äussert sich „Kinder aus fürsorglichen Elternbeziehungen lernen besser und erfahren erfolgreichere Bildungskarrieren als Kinder mit unsicheren Bindungserfahrungen“ (2017, S. 207). In Kapitel 2.3 wurde aus neurowissenschaftlicher Sicht erläutert, warum sich Angst und Repression negativ auf den Lernprozess der Schüler auswirken kann. Hattie & Zierer folgern: „Daraus ergeht die Forderung an Lehrpersonen, in der Interaktion mit den Lernenden

¹¹ Im Sinne der besseren Lesbarkeit wurde auf die weiblichen Formen verzichtet. Selbstverständlich sind aber auch Lehrerinnen und Schülerinnen gemeint.

Wege zu vermeiden, die Angst erzeugen und bestärken, und stattdessen Wege zu beschreiten, die Angst abbauen, zudem Vertrauen wecken und Zutrauen signalisieren“ (2017, S. 77). Regeln und Rituale geben den Schülerinnen und Schülern Orientierung und schaffen Vertrauen und Zutrauen. Es entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Wertschätzung (ebd., S. 80).

Largo (2009) weist in seinem Buch *Schülerjahre* wiederholt darauf hin, dass eine gute Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden das Lernen unterstützt. Die Schüler lernen nicht nur für sich, sondern auch für ihre Lehrperson. Sie möchten ihr gefallen. Largo ist der Meinung, dass ein Kind weniger lernbereit ist, wenn es nur eine oberflächliche oder gar keine Beziehung zur Lehrperson hat (vgl. S. 198). "Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und Lehrer ist also eine wichtige Grundlage für den Lernerfolg" (Largo, 2009, S. 201). Die Einstellung der Lehrkraft gegenüber den Lernenden ist ebenfalls von grosser Bedeutung. Spätestens seit der Bekanntgabe der Arbeiten von Robert Rosenthal und Lenore F. Jacobsen wurde unter dem „Pygmalion-Effekt“¹² (1968) die positiven Lehrererwartungen stärker gewichtet. Diese können zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden (vgl. Hattie & Zierer, 2017, S. 75f).

2.5.1 Fazit

Eine Atmosphäre des Vertrauens, der Wertschätzung und der Empathie sind von zentraler Bedeutung fürs Lernen. „Offenheit gegenüber Entwicklungsprozessen gepaart mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber Lernenden sind für ein lernförderliches Klima unabdingbar“ (Hattie & Zierer, S. 76). Lehrkräfte haben Einfluss auf das emotionale Erleben der Lernenden und können nachhaltiges verstehendes Lernen unterstützen. Für den Lernerfolg ist eine gute stabile Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden eine wichtige Grundlage.

3 Forschungstheoretischer Hintergrund

Im folgenden Kapitel wird die quantitative Sozialforschung nach Micheel (2010) und die Datenerhebung mittels Fragebogen erläutert. Im Anschluss daran wird die qualitative Sozialforschung wie sie von Cropley (2011) und Mayring (2016) beschrieben wird, dargestellt sowie das Leitfadeninterview. Der Prozess der Auswertung der quantitativen und qualitativen Daten der Sozialforschung wird am Schluss erklärt.

3.1 Quantitative Sozialforschung

Die quantitative Sozialforschung hat die Erklärung von sozialen Sachverhalten zum primären Ziel. Die Exploration und Beschreibung sozialer Sachverhalte sind weitere Ziele, welche sich auf soziale Regelmässigkeiten und nicht auf einzelne Individuen beziehen. Es geht darum, Ursachen für diese Regelmässigkeiten in menschlichen Verhaltensweisen und Einstellungen aufzudecken, zu beschreiben und zu erklären. Wenn das Forschungsfeld wenig bekannt oder gänzlich unbekannt ist, wird ein exploratives Vorgehen gewählt, um den Forschungsgegenstand zuerst zu erkunden. Danach können sys-

¹² Der Pygmalion-Effekt: Man wird, wie man gesehen wird. Im Kern geht es um Arbeiten des deutsch-amerikanischen Psychologen und Psychologieprofessors Robert Rosenthal, der sich mit den Auswirkungen einer positiven Erwartungshaltung auf verschiedene Ausgangssituationen beschäftigte. Was man glaubt (oder was einem glauben gemacht wird), wie jemand ist, beeinflusst unseren Umgang mit demjenigen. Und das beeinflusst wiederum das Verhalten und die Entwicklung desjenigen in die erwartete Richtung (Internet).

tematisch Informationen gesammelt werden, die anschliessend zur Beschreibung sozialer Sachverhalte verwendet werden können. In der Praxis sind Forschungsprozesse eher komplex und interaktiv und deshalb werden Exploration, Beschreibung und Erklärung häufig wechselseitig miteinander kombiniert (vgl. Micheel, 2010, S.13).

Die Evaluationsforschung ist eine spezielle Untersuchungsform, in der es um die Untersuchung und Bewertung von Interventionen geht. Bei solchen Interventionen handelt es sich beispielsweise um Prozesse im Rahmen eines Programms, einer Methode oder Massnahmen. Ausgangspunkt jedes Forschungsprozesses sind Fragestellungen, die sich aus Vorgaben des Auftraggebers oder aus Interessen und Ideen des Sozialforschers ergeben. Forschungsfragen müssen anschliessend in den Kontext von wissenschaftlichen Theorien gestellt werden. In einem nächsten Schritt bedarf es einer Konzeptualisierung und deren Umsetzung in empirische Messinstrumente. Gleichzeitig müssen Erhebungsmethoden festgelegt werden. Um Wirkungen einer Studie zu ermitteln braucht es immer mindestens zwei Messzeitpunkte (t_1 und t_2). So sollte eine Messung vor (t_1) und eine Messung nach (t_2) der Durchführung erfolgen (vgl. ebd., S. 103). An dieser Stelle soll entschieden werden, ob unterschiedliche Untersuchungsformen miteinander verknüpft werden sollen, z.B. die Verbindung von quantitativen und ergänzenden qualitativen Methoden. Eine der wichtigsten Entscheidungen im Forschungsprozess ist die Stichprobenauswahl, die zur Verallgemeinerung der Beschreibung, Erklärung und Prognose sozialer Sachverhalte dient. Nach diesem wichtigen Schritt folgt die Entwicklung von Messinstrumenten, die zur Datenerhebung notwendig sind. Anschliessend folgt die Datenanalyse. Die neu gewonnenen Forschungsergebnisse werden in einem Bericht zusammengestellt und in die Praxis transferiert (ebd., S. 15f).

3.1.1 Fragebogen

In der quantitativen Sozialforschung werden fast ausschliesslich standardisierte Erhebungsverfahren angewandt. Als eine dieser standardisierten Verfahren gilt die Befragung. Diese wird häufig mittels eines Fragebogens durchgeführt. Dabei versteht sich der Forscher als indirekter Beobachter des Verhaltens der Befragten. Laut Micheel (2010) zeichnet sich die standardisierte Erhebung durch die Vorgaben von Fragenreihenfolgen, Frageformulierungen und Antwortmöglichkeiten aus (vgl. S. 77). Die Fragen und Antwortvorgaben unterscheiden sich durch ihre formale Struktur. Es gibt offene oder geschlossene Fragen sowie Hybrid- oder Filterfragen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Fragen werden bei offenen Fragen keine Antworten zur Verfügung gestellt. Bei Fragebögen mit geschlossenen Fragen können zwischen Alternativ-, Skalen- oder Katalogfragen unterschieden werden. Bei Alternativfragen muss sich der Befragte zwischen zwei alternativen Antwortvorgaben entscheiden. Skalenfragen geben mehr als zwei Antwortkategorien vor. Der Befragte muss sich im Sinne einer Rangordnung entscheiden. Bei Hybridfragen handelt es sich um eine Kombination geschlossener und offener Fragen. Der Befragte hat die Möglichkeit, die aufgeführten Antwortvorgaben bei Bedarf mit eigenen Antworten zu ergänzen. In Befragungen kommt es sehr häufig vor, dass nicht alle Fragen für alle Befragten von Relevanz sind. Es macht deshalb Sinn, die Befragten dann weiterzuleiten. Diese Form von Fragen nennt sich Filterfragen (ebd., S. 79ff).

Sobald Fragebögen von den Befragten selbst ausgefüllt werden, spricht man von schriftlicher Befragung. Schriftliche Befragungen können in grossem Umfang durchgeführt werden, was ein klarer Vorteil für die Aussagerelevanz sein kann. Nachteile ergeben sich, wenn Fragebögen verschickt werden

und durch geringe Rücklaufquote die Datenerhebung erschweren. Dieser Nachteil kann durch schriftliche Befragung innerhalb einer Gruppe ausgeschlossen werden (vgl. Micheel, 2010, S. 92).

In der wissenschaftlichen Forschung wird eine hohe Reliabilität angestrebt. Reliabilität bedeutet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine andere forschende Person bei einer Wiederholung der Untersuchung, auch mit anderen teilnehmenden Personen, zu identischen Ergebnissen kommen würde. Erst aus hoch reliablen Befunden können nützliche Verallgemeinerungen abgeleitet werden. Validität dient dazu, einzuschätzen, ob das, was gemäss der Fragestellung erforscht werden soll, auch erfasst wird. Die Herausforderung für Forschende besteht folglich darin, möglichst nahe an die Idealvorstellung der perfekten Reliabilität und Validität zu kommen (vgl. Cropley, 2011, S. 40).

In der quantitativen sowie in der qualitativen Sozialforschung gehören Reliabilität und Validität zu den Kriterien wissenschaftlicher Güte. Auf die qualitative Sozialforschung wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3.2 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Sozialforschung befasst sich mit der subjektiven Sichtweise der Menschen auf die Welt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Forschung im alltäglichen Leben der Menschen vorgenommen wird. Der qualitative Ansatz basiert auf der Annahme, dass jeder Mensch aus seinen Erfahrungen mit dem Leben und der Welt sowie in der Interaktion mit anderen Individuen, seine eigene persönliche Wirklichkeit konstruiert. Es geht demnach darum, die Meinungen, Erkenntnisse und Interpretationen von Menschen sowie deren Gefühle und Werthaltungen zu untersuchen, was eine Subjektbezogenheit der Untersuchung voraussetzt. Trotz dieser Subjektivität hat die qualitative Sozialforschung das Ziel die Interpretation der Forschungserkenntnisse wissenschaftlich zu analysieren. Dies wird durch Verallgemeinerungsprozesse im Sinne einer Generalisierung der Ergebnisse erreicht (vgl. Mayring, 2016, S. 19f).

Ein Konzept der qualitativen Forschung ist die Handlungsforschung. In den Mittelpunkt der Forschung werden Bedingungen und Wirkungen des sozialen Handelns gerückt. Während des Forschungsprozesses wird bereits in die Praxis verändernd eingegriffen. Dies gelingt nur, wenn Forscher und Praktiker gleichberechtigt sind und ein hierarchieloser Austausch stattfinden kann (ebd. S 50f).

Altrichter und Posch sehen qualitative Forschung als eine Zustandsbeschreibung: „Die Befragung bringt nur das ans Licht, was sich Befragte denken, d.h. ihre Interpretationen eines Geschehens zum Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung“ (2007, S. 150). Cropley beschreibt den vier-schrittigen Prozess der qualitativen Forschung wie folgt. Nach der direkten Beobachtung, bzw. Feststellung durch aktive Befragung der Person, folgt die Protokollierung dessen, was die Befragten über ihre subjektiven Erlebnisse berichten. Tonbandaufnahmen oder Videoaufzeichnungen werden unterstützend eingesetzt und danach transkribiert. In einem dritten Schritt werden die Protokollinhalte interpretiert, mit dem Ziel eine formalisierte Beschreibung der untersuchten Umgebung zu erhalten. Um verallgemeinerte Schlussfolgerungen zu erhalten, werden die Interpretierungen auch auf andere Personengruppen und Umgebungen bezogen. Dabei werden aus den erhaltenen Informationen Hypothesen abgeleitet (vgl. 2011, S. 49).

In der qualitativen Datenerhebung spielt das Gespräch eine zentrale Rolle, die Datenerhebung findet aus diesem Grund häufig in Interviews statt. Da für diese Arbeit ein Leitfadeninterview durchgeführt wird, folgt im nächsten Kapitel eine Beschreibung dieser Interviewform.

3.2.1 Das Leitfadeninterview

Bei qualitativen Interviews ist der Leitfaden das zentrale Element. Alle Interviewformen, welche einen vorab ausgearbeiteten Leitfaden verwenden, werden als Leitfadeninterview bezeichnet. Dazu zählt auch das problemzentrierte Interview (siehe Kapitel 3.2.1.1).

Nach Misoch (2015) wird der Leitfaden auf der Basis der Problemanalyse erstellt und hat eine inhaltliche Steuerungsfunktion. Gleichzeitig gewährleistet er durch die thematische und inhaltliche Steuerung und Fokussierung die Vergleichbarkeit der Interviewdaten (vgl. S. 73).

Der Leitfaden hilft der interviewenden Person das Interview in vier Phasen zu strukturieren. Die erste Phase ist die *Informationsphase*. Die befragte Person wird über das Ziel der Untersuchung sowie den Umgang mit den erhobenen Daten informiert und zur Befragung eingeladen. In der *Aufwärm- oder Einstiegsphase* werden möglichst offene Fragen gestellt, um der befragten Person den Einstieg ins Thema zu erleichtern. Eine angenehme und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre soll helfen, Bedenken von "richtigen" oder "falschen" Antworten zu nehmen. Die *Hauptphase* hat das Ziel, die relevanten Themen im Gespräch zu erfragen. Die Fragen werden sowohl aus dem Vorwissen, also deduktiv, als auch induktiv aus den Informationen, welche während des Interviews erhoben werden, entwickelt. Die *Ausklang- und Abschlussphase* dient dazu, das Interview abzuschliessen. Dabei soll nochmals innegehalten werden, um das Interview zu reflektieren. Die befragte Person kann Ergänzungen anbringen und ihre Aussagen gewichten. Anschliessend wird sie von der interviewenden Person aus der Interviewsituation herausgeführt. Bei emotionalen Themen ist Fingerspitzengefühl angezeigt (vgl. Misoch, 2015, S. 68f).

Die Qualität, der durch qualitative Interviews erhobenen Daten, ist zu einem grossen Teil abhängig von der Qualität der interviewenden Person. Um möglichst subjektive Sichtweisen zu ermitteln, muss die forschende Person über gute sprachliche Kompetenzen verfügen und Perspektivenübernahme pflegen. Die interviewende Person zeichnet sich durch Empathie, Präsenz und aktives Zuhören aus und darf dabei das Befragungsziel nicht aus den Augen verlieren (vgl. ebd., S. 215f). Zwischen der Konstruktion des Leitfadens und dem ersten Interview wird nach Mayring (2016) eine Pilotphase zur Leitfaden-Erprobung eingeschoben (vgl. S. 71).

In weiteren Unterkapiteln wird näher auf das problemzentrierte Interview, die Besonderheit beim Interview mit Kindern, die Auswahl der Interviewpartner und die Transkription eingegangen, die für diese Arbeit bedeutsam sind.

3.2.1.1 Das problemzentrierte Interview

Alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung werden unter dem Begriff des problemzentrierten Interviews zusammengefasst. Die Befragten kommen während dem Interview möglichst frei zu Wort. Trotzdem ist das Interview zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die vom Interviewer bereits vorher analysiert und in einem Leitfaden strukturiert wurde (vgl. ebd., 2016, S. 67). Drei wichtige Grundprinzipien zeichnen diese Interviewform aus: Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung

und Prozessorientierung. Diese werden von Mayring folgendermassen beschrieben. Problemzentrierung bedeutet, dass die Fragestellung an gesellschaftlich relevante Problemstellung ansetzt. Um geeignete problemorientierte Fragen stellen zu können, muss die forschende Person über ein theoretisches Vorwissen verfügen. Unter Gegenstandsorientierung des Verfahrens wird die Gestaltung der Datenerhebungsmethoden auf die Problemstellung verstanden. Bei der Prozessorientierung geht es um eine schrittweise Gewinnung und Prüfung von Daten (Witzel; zitiert nach Mayring, 2016, S. 68). Deduktive und induktive Prozesse müssen während der Interviewdurchführung miteinander kombiniert werden, was eine hohe Anforderung an die forschende Person stellt. Trotz allen Vorwissens darf sie die befragte Person nicht beeinflussen und soll die verschiedenen Kommunikationsstrategien sinnvoll einsetzen können. Diese Methodenkombination von narrativen und nachfragenden Elementen erweist sich als Stärke dieser Befragungsform. Einerseits bietet sie der befragten Person Raum für eigene Erzählungen, lässt der forschenden Person dennoch die Möglichkeit mittels Nachfragetechniken die Fokussierung beizubehalten (vgl. Misoch, 2015, S. 77). Altrichter und Posch sehen in der Nachfrage nach Details "ein besonders wichtiges Mittel um Verzerrungen zu vermeiden" (2007, S. 160).

3.2.1.2 Besonderheiten bei Interviews mit Kindern

Laut Trautmann eignet sich das Leitfadeninterview hervorragend um Kinder zu interviewen. „Das Kind kann als partieller Experte unbeeinflusst Auskünfte erteilen, seiner Meinung Kontur verleihen und bei Nachfragen Vertiefungen anbieten“ (2010, S. 74). Kinder und Jugendliche reagieren durch ihre spezifischen Denk- und Verarbeitungsmechanismen anders als erwachsene Probanden. Dies gilt es bei der Vorbereitung und bei der Analyse der Ergebnisse zu beachten (vgl. ebd., S. 14). Das Kinderinterview ist durch eine asymmetrische Beziehung zwischen kindlichen und erwachsenen Personen charakterisiert. Deshalb kommt gerade der Eröffnungsphase im Interview eine wichtige Bedeutung zu. Eine sorgsame Gestaltung der Aufwärmphase ist auch entscheidend, damit Kinder das Interview nicht als Prüfungssituation oder als Leistungstest missverstehen (vgl. Mayring et al., 2005, S. 42).

In der vorliegenden Arbeit werden Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse interviewt. In diesem Alter sollten die Kinder die dazu nötige kognitive Entwicklung erreicht haben und die Fähigkeit sich sprachlich auszudrücken bereits vorhanden sein. Bei Interviews mit Kindern gilt es besonders darauf zu achten, dass die Sprache kindgerecht gewählt wird und keine Suggestivfragen gestellt werden. Kinder gehen in der Regel davon aus, dass es die Erwachsenen ernst meinen. Dies birgt die Gefahr, dass nicht eine authentische sondern eine durch soziale Erwünschtheit verzerrte Sicht ermittelt wird (vgl. ebd).

3.2.1.3 Am Interview teilnehmende Personen

Die rekrutierten Personen sollten sich bewusst entscheiden können, ob sie sich für ein Interview bereiterklären möchten. Die Bereitschaft muss beim Kind selbst und auch bei den Erziehungsverantwortlichen sorgfältig abgeklärt werden. Ebenso ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen wie Datenaufzeichnung, Schweigepflicht, Datenschutz und Ziel der Untersuchung vorab geklärt sind. Nur wenn sich die befragte Person mit den Rahmenbedingungen einverstanden erklärt, kann das Interview durchgeführt werden.

3.2.1.4 Transkription

Damit die erhobenen Daten ausgewertet werden können, müssen sie von der gesprochenen in die schriftliche Form gebracht werden. Diesen Vorgang nennt man Transkription. Das Transkribieren von Audio- oder Videoaufnahmen ist sehr aufwändig, denn das Aufgenommene wird von Hand abgetippt, trotzdem ist es unabdingbar. Das Wortprotokoll ermöglicht es, Textstellen zu vergleichen oder Unterstreichungen vorzunehmen und einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen. Die Transkription liefert somit die Basis für Auswertungstechniken und ausführliche Interpretationen (vgl. Mayring, 2016, S. 89).

3.3 Auswertung der Daten

Der Datenauswertung kommt eine besondere Stellung zu. Für die grosse Datenfülle müssen passende Formen gefunden werden, die sich durch gute Lesbarkeit auszeichnen. Dieser Prozess wird im Folgenden für die quantitative sowie für die qualitative Sozialforschung erläutert.

3.3.1 Quantitative Sozialforschung

Mit der Datenkodierung und Datenerfassung beginnt auch die Datenaufbereitung. Werden die Daten mit einem Papierfragebogen erhoben, müssen die Daten nach der Befragung in einem aufwändigen Prozess erfasst werden. Inzwischen werden Daten in hohem Masse computerunterstützt erhoben. Dies erleichtert die Datenaufbereitung erheblich. Beim Einsetzen eines standardisierten Fragebogens ist die Konstruktion des Erhebungsinstrumentes bereits endgültig. Einer Antwort wird in der Regel eine Zahl zugeteilt. Das Computerprogramm legt die Information der Antworten in Variablen ab. Bei der Durchführung des Fragebogens ist darauf zu achten, dass alle Fragen beantwortet wurden. Die analysierten Daten müssen schliesslich in eine Form gebracht werden. Das Sammeln, die Zusammenstellung und die Darstellung von Daten zur Beschreibung realer Sachverhalte werden als beschreibende Statistik bezeichnet. Diagramme, Verlaufskurven und Tabellen gehören zu den üblichen graphischen Darstellungen, bei denen Mittelwerte und Streuungen dargestellt werden (vgl. Micheel, 2010, S.114 f).

3.3.2 Qualitative Sozialforschung

Die Auswertung der Interviews erfolgt durch Analyse der transkribierten Daten. Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, das Material zu reduzieren und zusammenzufassen, sodass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (vgl. Mayring, 2016, S. 115). Sinn der qualitativen Analyse ist es, den subjektiven Kern der Aussagen zu begreifen. Nach Cropley (2011) soll sich die Auswertung auf das Wesentliche beziehen. Da nicht jedes Wort eines Transkriptes berücksichtigt werden muss, "beginnt eine Inhaltsanalyse in der Regel mit der Phase der Zusammenfassung und Klärung, bei der vieles, was für den Untersuchungsgegenstand von keiner Bedeutung ist, gestrichen wird" (S. 159). In einem nächsten Schritt werden Texte in sinntragende Inhaltseinheiten zerlegt. „Inhaltseinheiten sind Textfragmente, die einschlägige Aussagen über den Untersuchungsgegenstand enthalten“ (ebd. S. 172). Aus den Inhaltseinheiten werden Kategorien gebildet. Diese Kategorien können entweder deduktiv (aufgrund des theoretischen Vorverständnisses) oder auf induktivem Weg gebildet werden. Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien während und nach dem Studium des Datenmaterials aufgestellt. Eine Mischung beider Methoden erweist sich als sinnvoll für Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch 2007, S. 194f). Im Anschluss an die Kategorienbildung werden übergreifende Konzepte gebildet. Zum

Schluss sucht die forschende Person nach Überschneidungen zwischen Konzepten. Diese Überschneidungen führen häufig zu neuen Hypothesen (vgl. Cropley, 2011, S. 176f).

Nach der Darstellung des forschungstheoretischen Hintergrundes folgt im Kapitel 4 die Darstellung des Trainingskonzeptes und in Kapitel 5 die Erläuterung des forschungsmethodischen Vorgehens dieser Untersuchung.

4 MindUP, ein achtsamkeitsbasiertes Trainingskonzept

MindUP ist ein Lehrmittel, das von der Hawn Foundation in Zusammenarbeit mit renommierten Pädagogen, Psychologen und Neurowissenschaftlern entwickelt wurde. Die Gründerin der Hawn Foundation ist die amerikanische Schauspielerin Goldie Hawn, die sich selber in Achtsamkeitspraxis übt und die positiven Effekte jungen Menschen zugänglich machen wollte. MindUP ist in drei Lehrmittelbände aufgeteilt, vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Pro Lehrmittelband zielen 15 Lerneinheiten darauf ab, „soziales und emotionales Bewusstsein zu fördern, psychologisches Wohlbefinden zu erhöhen und akademischen Erfolg zu steigern“ (Eberhart, 2016, S. 221). Diese Lerneinheiten sollen in einem Schuljahr durchgenommen werden. Die Themen und Methoden der einzelnen Bände sind sich sehr ähnlich, wobei auf die Altersgruppe Rücksicht genommen wird. Für diese Arbeit wird das Curriculum für die 3. bis 5. Klasse verwendet und deshalb wird im Folgenden nur auf diesen Band genauer eingegangen.

„Die wesentlichen Kennzeichen des Programms liegen darin, den Schülerinnen und Schülern neurobiologische Grundlagen zu den exekutiven Funktionen zu vermitteln und Achtsamkeitsübungen in den Schulalltag zu integrieren“ (ebd.). Zu den exekutiven Funktionen gehören das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition (Selbstregulation und Selbststeuerung) und die Kognitive Flexibilität (vgl. Kubesch, 2016, S. 15). Sie umfassen verschiedene Kompetenzen, wie die Lenkung der Aufmerksamkeit, die Frustrationstoleranz, die Impulskontrolle, die Handlungsplanung, den Perspektivenwechsel und die Fähigkeit, sich auf Neues einstellen zu können. Für schulischen Lernerfolg sind diese Fähigkeiten von grosser Bedeutung (vgl. ebd.).

Wie diese Kompetenzen gefördert werden können, wird im folgenden Kapitel *Methoden* näher erläutert. Anschliessend folgt ein Überblick über den *Aufbau des Programms*, über die Lerneinheiten, Ziele und Themen. Schlussendlich werden die Erwartungen der *Wirksamkeit des MindUP-Programms* besprochen.

4.1 Methoden

MindUP ist nicht als isoliertes Programm zu verstehen. Es ist eine Ergänzung zum bestehenden Lehrplan. Es versteht sich als achtsamkeitsbasiertes Programm, das soziales und emotionales Lernen unterstützt (mindfulness-based SEL program). Die methodischen Konzepte orientieren sich an modernen Unterrichtsmethoden. Drei Methoden werden vorgestellt, die die Lerneinheiten begleiten. Eine Methode, die sich von anderen herkömmlichen Methoden unterscheidet ist die *Sitzmeditation*. Durch sie wird Achtsamkeit praktiziert. Die Schüler sollen lernen, sich auf das hier und jetzt zu konzentrieren. Anschliessend werden die Methoden *Diskussion* und *Reflexion* vorgestellt.

4.1.1 Atemübung

Die Atemübung enthält wesentliche Elemente einer Achtsamkeitsübung. Diese Übung wird meistens im Sitzen durchgeführt und wird manchmal auch Sitzmeditation genannt. Dabei sollen die Schüler eine differenzierte Selbstwahrnehmung üben, indem sie ganz bei sich, im gegenwärtigen Moment innehalten. Dies wird mit einem von der Klangschale erzeugten Ton begonnen und beendet. Die Schüler sollen auf den Ton hören und bei Verklingen des Tones auf ihren Atem lauschen. Bei den ersten Stille-Übungen ist es erfahrungsgemäss schwierig, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Gedanken über Vergangenes oder Zukünftiges jagen den Schülern durch den Kopf. Sie werden dabei angehalten, die Gedanken zur Kenntnis zu nehmen und sogleich die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem zu lenken (The MindUP Curriculum, 2011). Mit zunehmender Praxis gelingt das Aussteigen aus Gedanken über die Zukunft oder die Vergangenheit immer besser und eigene Empfindungen und Gefühle werden besser wahrgenommen (vgl. Assmann, 2015, S. 62). Die Atemübung wird routinemässig am Morgen, nach der Pause, sowie am Nachmittag jeweils zu Beginn des Unterrichts durchgeführt. Diese Methode hat einen beruhigenden Effekt, indem sich der Puls verlangsamt und sich die Blutdruckwerte verringern. Durch diese spürbaren physikalischen Zustände kann sich die Konzentrationsfähigkeit verbessern (vgl. Eberhart, 2016, S. 222).

4.1.2 Diskussion

Eine weitere zentrale Methode ist die Diskussion in Gruppen. Dabei werden über persönliche Erfahrungen (z.B. der Gedanke an eine saure Zitrone lässt das Gesicht zusammen ziehen) berichtet oder Gelerntes in den Alltag übertragen. Das eigene Verhalten wird reflektiert und gemeinsam nach möglichen anderen Verhaltensmöglichkeiten gesucht. Es wird darauf hingewiesen, dass die eigene Achtsamkeitspraxis schwierige Erinnerungen hervorbringen kann, die nicht alle Kinder mitteilen möchten. Die Teilnahme an Diskussionen soll deshalb immer auf freiwilliger Basis passieren (The MindUP Curriculum, 2011, S. 18).

4.1.3 Reflexion

Nach jeder Übungsphase schliesst ein kurzer Erfahrungsaustausch an. Dieser kann mittels Diskussion oder eines schriftlichen Eintrages erfolgen. Während dieser Reflexionsphase sollen die Schüler lernen, sich ihrer Erfahrungen bewusst zu werden und diese zu formulieren. Eine gute Methode, die persönlichen Erfahrungen aufzuschreiben bietet ein Tagebuch.

4.2 Aufbau des MindUP-Programms

Das MindUP-Programm besteht aus 15 Lektionen, die jeweils für 45 Minuten ausgelegt sind. Die einzelnen Lektionen können aber auch ausgedehnt oder über den ganzen Tag (oder auch länger) verteilt werden. Zusätzliche Anregungen und Beispiele sind im Lehrmittel bei jeder Lektion aufgeführt, die für fächerübergreifenden Unterricht genutzt werden können. Am Anfang des Schuljahres soll während der ersten Wochen nur die Atemübung durchgeführt werden, um damit vertraut zu werden. Erst nach dieser Eingewöhnungszeit werden die einzelnen Lektionen unterrichtet.

Die 15 Lektionen des MindUP-Programms werden in vier Lerneinheiten (Units) eingeteilt, die in der folgenden Zusammenstellung vorgestellt werden. Die wichtigsten Ziele und Themen sind den einzelnen Lerneinheiten angefügt.

Übergeordnete Ziele sind ein stressfreier Umgang mit schwierigen Situationen und positive Verhaltensweisen im Umgang mit anderen Menschen. Die Atemübungen begleiten jede Lerneinheit.

Lerneinheit I: Sich fokussieren (Lektionen 1 – 3)

1. Wie unser Gehirn funktioniert
2. Achtsame Aufmerksamkeit
3. Fokussierte Aufmerksamkeit: Die Atemübung

Ziel Lerneinheit I

In der ersten Lerneinheit geht es darum, die neurobiologischen Grundlagen der Abläufe im Gehirn zu verstehen. Die Lernenden können achtsame Gedanken und Handlungen von anderen unterscheiden. Zudem lernen sie, wie sie ihre Gedanken fokussieren können, anhand der Atemübung.

Themen Lerneinheit I

Weiter werden die **neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaften** herbeigezogen, um den Lernenden zu erklären, welche Vorgänge im Hirn in verschiedenen Situationen ausgelöst werden. Mithilfe von Modellen und Postern werden den Kindern die neurobiologischen Grundlagen anschaulich verdeutlicht. „Es wird davon ausgegangen, dass das Verstehen von Abläufen im Gehirn dazu führt, dass regulierende Verhaltensweisen leichter erlernt werden können. So wird beispielsweise erklärt, dass eine Stresssituation, wie zum Beispiel eine Klassenarbeit, aufgrund von neuronalen Prozessen zu einer erhöhten Herzfrequenz führt, die dazu beitragen kann, dass das Lernen erschwert wird. Die Heranwachsenden lernen, ihren Puls in einer Stresssituation mit dem im Normalzustand zu vergleichen. Eine Erläuterung, dass kontrolliertes Atmen den Puls senkt, stellt eine geeignete Strategie dar, die den Kindern vermittelt wird“ (Eberhart, 2016, S. 221). Das Nachdenken über die eigenen Verhaltensmechanismen, umschreibt Brandstätter (2013) folgendermassen: „Meta-kognitive, -motivationale und -emotionale Strategien beziehen sich auf das Wissen darum, wie man lernt und sich in eine günstige emotionale bzw. motivationale Lage versetzt, und auf die Fähigkeit, dieses Wissen umzusetzen“ (S. 225).

Lerneinheit II: Die Sinne schärfen (Lektionen 4 – 9)

4. Achtsames Hören
5. Achtsames Sehen
6. Achtsames Riechen,
7. Achtsames Schmecken
8. Achtsames Bewegen (Teil 1)
9. Achtsames Bewegen (Teil 2)

Ziel Lerneinheit II

Die zweite Lerneinheit schult die Sinne auf achtsame Weise. Achtsames Hören, Sehen, Riechen und Schmecken sind Ziele, die mit verschiedenen Übungen verfolgt werden. Auch der Gleichgewichtssinn wird geschult mit dem Ziel, die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten.

Themen Lerneinheit II

Die verschiedenen Sinne werden durch bewusstes, achtsames Fokussieren geschärft. „Das Gehirn einer Schülerin oder eines Schülers ist zahlreichen sensorischen Informationen gleichzeitig ausgesetzt, wie zum Beispiel der Stimme des Lehrers, dem Geruch nach Essen aus der Cafeteria und dem Regen, der gegen die Scheibe des Klassenzimmers prasselt. Damit die Kinder sich konzentrieren können, müssen unwichtige Informationen ausgeblendet werden, was durch Hörbeispiele, bei denen die Kinder ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Laute lenken, trainiert werden kann. So können sie die Aufgabe bekommen, auf den Klang eines Triangels zu hören, bis dieser nicht mehr zu hören ist. Diese Übung kann mit folgender neurobiologischen Erklärung unterstützt werden: Mithilfe eines Küchensiebs, Zucker und Linsen kann der dafür verantwortliche Teil des Hirnstamms verdeutlicht werden. Das Sieb steht hierbei für den Hirnstamm, der als „Wächter des Gehirns“ nur wichtige Informationen (Zucker) durchlässt und unwichtige Informationen (Linsen) herausfiltert“ (Eberhart, 2016, S. 222).

Lerneinheit III: Einstellungssache (Lektionen 10 – 12)

10. Perspektive wählen
11. Optimismus wählen,
12. Glückliche Erfahrungen erkennen und schätzen

Ziel Lerneinheit III

Bei der dritten Lerneinheit wird gelehrt, wie positive Gedanken die Befindlichkeit beeinflussen können und Empathie gesteigert werden kann.

Themen Lerneinheit III

Bei der **positiven Psychologie** geht es darum, die Kinder in der Kultivierung einer positiven Einstellung zu sich und zum Leben zu unterstützen. Im Curriculum MindUP (2011) werden zwei Studien erwähnt (Pawlak et al., 2003 und Shadmehr & Holcomb, 1997), die belegen, dass Wissen, das mit emotional positiv geprägten Erlebnissen angeeignet wurde im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Wissen, das unter Stress, Angst oder Besorgnis gelernt wird, kann hingegen nur im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden und steht dem Lernenden auf Langzeit nicht zur Verfügung (The MindUp Curriculum, 2011, S. 101). Um diese positive Einstellung zu lernen werden die Kinder in der Perspektivenübernahme geschult, zusätzlich wird aufgezeigt, welche Auswirkungen Optimismus auf Strukturen im Gehirn haben können. Indem den Schülerinnen und Schülern gezeigt wird, dass sie ihre Emotionen über ihre Gedanken (an positive Erlebnisse) steuern können, wird eine Emotionsregulationsstrategie geübt.

Lerneinheit IV: Achtsames Handeln (Lektionen 13 – 15)

13. Dankbarkeit ausdrücken
14. Jemandem etwas Nettes tun
15. Achtsam mit der Umwelt umgehen

Ziel Lerneinheit IV

Ein bewusster Umgang mit der Umwelt ist Ziel der letzten Lerneinheit.

Themen Lerneinheit IV

Mit der Perspektivenübernahme wird auch die **Entwicklung von Empathie** unterstützt sowie durch das Ausführen von Handlungen auf eine achtsame Weise. Darunter sind Aktionen wie das Ausdrücken von Dankbarkeit und ein achtsamer Umgang mit Menschen und der Umwelt gemeint. Durch ein selbst geplantes und durchgeführtes Projekt werden die Kinder im **Umweltbewusstsein** gestärkt. Ein nachhaltiges achtsames Handeln wird dabei betont.

Jede Lektion ist gleich aufgebaut. Zuerst wird das Thema vorgestellt und die neurobiologischen Grundlagen dazu erläutert. Ziele, Materialien und die Vorgehensweise werden vorgestellt. Im Warm-Up wird eine Übung gezeigt, die der Klasse hilft, sich auf die Lektion einzustimmen. Die eigentliche Lektion ist in eine Einstiegsphase, eine Arbeitsphase und eine Reflexionsphase eingeteilt.

4.3 Wirksamkeit des MindUP-Programms

Die Wirksamkeit des achtsamkeitsbasierten Programms wurde in den letzten zehn Jahren in ersten Studien untersucht. Schonert-Reichl und Lawlor (2010) führten mit 246 Schülerinnen und Schülern der 4. bis 7. Klasse ihre erste Studie zum MindUP-Programm durch. Die Hälfte der Lernenden nahmen am MindUP-Programm teil, die andere Hälfte zählte zur Kontrollgruppe. Es fanden sich bedeutsame positive Veränderungen von Pre- zu Posttest für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MindUP-Programms in den Bereichen der Impulskontrolle, des Aggressionsverhaltens und in den sozialen Kompetenzen. Die subjektiv wahrgenommene Aufmerksamkeit und der Optimismus waren ebenfalls stärker ausgeprägt als in der Kontrollgruppe. Eine zweite quantitative und qualitative Studie (Schonert-Reichl et al., 2015) wurde mit 99 Kindern der 4. und 5. Klasse in Kanada durchgeführt. Während eines 12-wöchigen MindUP-Programms übten die Hälfte der Kinder Achtsamkeitsübungen. Untersucht wurden unter anderem die exekutiven Funktionen und eine Selbsteinschätzung in achtsamer Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Während die Kontrollgruppe in allen Bereichen schwächer abschnitt, konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des MindUP-Programms vor allem in Inhibition, Arbeitsgedächtnis und Selektiver Aufmerksamkeit deutlich steigern. Auch wurde bei ihnen eine Verringerung depressiver Symptome im Vergleich zur aktiven Kontrollgruppe festgestellt (vgl. Maloney et al., 2016, S. 318ff). Eine weitere Langzeitstudie von Schonert-Reichl, Oberle, Lawlor, Abbott, Thomson, Oberlander und Diamond ist in Bearbeitung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das MindUP-Programm das soziale-emotionale Lernen unterstützt, exekutive Funktionen gefördert werden und das Wohlbefinden der Lernenden gesteigert werden kann (vgl. ebd.).

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit basiert auf den im Kapitel 3 beschriebenen Grundgedanken der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. Mayring (2016) betont, dass in der Regel in jedem Forschungs- und Erkenntnisprozess qualitatives und quantitatives Denken enthalten sind (vgl. S. 19).

In der Emotionsforschung ist es schwierig, alle Komponenten emotionaler Zustände erfassen zu können. In der Regel ist es nur möglich Teilbereiche der Emotionen zu erheben. Huber spricht von einer

Grundproblematik, die nur durch multimethodische Herangehensweisen gelöst werden kann (vgl. Huber et al., 2017, S. 391). Diese multimethodische Herangehensweise wurde in der vorliegenden Arbeit durch die Verbindung qualitativer und quantitativer Forschung zu erreichen versucht. Indem die Ergebnisse aus den Interviews und diejenigen des Fragebogens in Beziehung gebracht werden. Laut Kelle und Erzberger „liefern Interviews ergänzende (vertiefende, detaillierende, erklärende, erweiternde etc.) Ergebnisse zusätzlich zu dem, was die Analyse der Fragebogen zeigt“ (Flick, 2011, S. 89).

Um eine möglichst hohe Reliabilität und Validität zu erhalten, werden zur Datenerhebung ein Fragebogen durchgeführt und ebenfalls Aussagen der Teilnehmer in Form von Interviews beigezogen. Laut Cropley (2011) zeichnen sich Fragebogen in Bezug auf Reliabilität und interne Validität als höchst förderlich aus, in externer Validität jedoch als hinderlich. Genau gegensätzlich verhält sich dies beim Miteinbeziehen der Aussagen der Teilnehmer. Externe Validität wirkt sich durch jene Aussagen höchst förderlich aus (vgl. S. 46).

Die Daten der Fragebögen werden ausgewertet und in Form von grafischen Darstellungen aufgearbeitet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Die aus problemzentrierten Interviews gewonnenen Daten werden transkribiert und mit Hilfe einer kategorienbasierten Inhaltsanalyse ausgewertet. Es werden die subjektiv erlebten Emotionen, Meinungen und Erkenntnisse der Lernenden ins Zentrum gerückt und dargestellt. Die Aussagen der Klassenlehrpersonen werden beigezogen, um durch Triangulation die subjektiven Einschätzungen der Lernenden zu unterstreichen. Die dafür verwendeten Methoden werden im folgenden Kapitel erläutert.

5.1 Fragebogen FEEL-KJ

Der Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation (FEEL-KJ) wurde für 10;00 bis 19;11 Jahre alte Kinder und Jugendliche entwickelt. „Der FEEL-KJ erhebt 15 Emotionsregulationsstrategien für die Gefühle Angst, Trauer und Wut und versteht das Regulationsverhalten in Beziehung zum subjektiven Wohlbefinden einer Person. Dies erlaubt eine Bestimmung der Adaptivität bzw. der Maladaptivität des Emotionsregulationsverhaltens“ (Grob et al., 2014, S. 9). Für diese Bestimmung wurden Emotionsregulationsstrategien ermittelt, die positiv mit Wohlbefinden korrelierten „(Problemorientiertes Handeln, Zerstreung, Stimmung anheben, Akzeptieren, Vergessen, Kognitives Problemlösen, Umbewertung) und Strategien, die mit Wohlbefinden in negativer Beziehung stehen (Aufgeben, Aggressives Verhalten, Rückzug, Selbstabwertung, Perseveration¹³). Drei der erfassten Strategien Emotionskontrolle, Ausdruck und Soziale Unterstützung liessen sich nicht eindeutig mit Wohlbefinden in Zusammenhang bringen“ (ebd., S. 22). Der Einsatzbereich des Fragebogens reicht von der Psychotherapie, Erziehungsberatung, schulpsychologischer Untersuchung bis hin zur pädagogisch-psychologischen Praxis und Forschung.

¹³ Der Begriff stammt aus der Psychologie und beschreibt das Verweilen bei ein und demselben Denkinhalt, ein Hängenbleiben an einer sprachlichen Äusserung oder einem Gedanken (www.duden.de).

Bei den Fragen handelt es sich um geschlossene Fragen. Die Items werden mit Hilfe von mehrstufigen Antwortskalen erfragt. Das bedeutet, dass die Befragten sich jeweils für diejenige Antwort entscheiden müssen, die am ehesten zutrifft (siehe Abbildung 3).

WENN ICH WÜTEND BIN, ...					
	fast nie	selten	ab und zu	oft	fast immer
1. versuche ich, das zu verändern, was mich wütend macht.	<input type="radio"/>				
2. erzähle ich jemandem, wie es mir geht.	<input type="radio"/>				
3. denke ich über Dinge nach, die mich glücklich machen.	<input type="radio"/>				
4. tue ich etwas, das mir Spaß macht.	<input type="radio"/>				
5. behalte ich meine Gefühle für mich.	<input type="radio"/>				
6. mache ich das Beste daraus.	<input type="radio"/>				

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Fragebogen FEEL-KJ, Quelle: Grob & Smolenski (2014)

Der Fragebogen FEEL-KJ wurde für diese Arbeit gewählt, weil er sich durch Validität und hohe Reliabilität auszeichnet. Zur Eichung und Validierung wurde eine Stichprobe von $N = 1.446$ Kinder und Jugendliche ausgewählt. Die Zuverlässigkeitseinschätzungen der 15 Emotionsregulationsstrategien im Sinne der internen Konsistenz fallen durchaus zufriedenstellend aus. „Herauszureichen sind die überaus befriedigenden Konsistenzwerte auf den Sekundärskalen, Adaptive Strategien und Maladaptive Strategien. Die Zuverlässigkeitsschätzungen nach Cronbach's Alpha fielen hier emotionsspezifisch ($.58 \leq \alpha \leq .88$) wie auch emotionsübergreifend ($.82 \leq \alpha \leq .93$) zufriedenstellend bis gut aus“ (Grob et al., 2014, S. 25). Die Fragebögen wurden den Kindern in Papierform zur Bearbeitung gegeben.

5.2 Erstellen des Interviewleitfadens

Der Leitfaden wurde nach dem Literaturstudium und theoriegestützt (siehe Kapitel 3.2.1) aufgebaut. Er soll auf die Beantwortung der Forschungsfragen hinzielen, die nötige Struktur vorgeben und dennoch Anregung zum Erzählen geben. Das Interview startet mit einer *Informationsphase*. Dabei werden die wichtigsten Punkte wie Datenschutz, Schweigepflicht und Tonbandaufnahme, aber auch das Ziel der vorliegenden Arbeit nochmals erwähnt. Anschliessend folgt die *Aufwärm- und Einstiegsphase* mit dem Hauptziel die befragten Personen das Interesse und die Wertschätzung spüren zu lassen und ihr Vertrauen zu gewinnen. In dieser Phase wird auch der Begriff Emotionsregulation geklärt, damit im Anschluss gewährt ist, dass von einem ähnlichen Begriffsverständnis ausgegangen wird. Die anschließende *Hauptphase* wird in zwei Teile unterteilt. Zuerst sollen Daten zur Emotionsregulation gesammelt werden und danach zum Thema Achtsamkeit. Für die Erfragung der Emotionsregulation

werden nach eigenen Erlebnissen und deren Emotionen gefragt. Ebenfalls wird gefragt, wie die Schüler ihre negativen Emotionen regulieren. Durch die persönlichen Erlebnisse, die starke Gefühle ausgelöst haben, gelingt es den Lernenden über ihre Empfindungen zu sprechen (vgl. Brandstätter et al., 2013, S. 139). Bei den Interviews der Lehrpersonen werden Fragen zu den interviewten Kindern gestellt. Es wird ermittelt, wie sie die einzelnen Schüler in ihrer Emotionsregulation empfinden. Die ermittelten Daten werden miteinander verglichen, was einer Triangulation gleich kommt. Der Leitfaden der Lehrpersonen unterscheidet sich auch noch in anderen Punkten von dem Leitfaden der Lernenden. So werden beispielsweise bei den Lehrpersonen detailliertere Fragen zum eigenen Unterricht und zur Umsetzbarkeit des MindUP-Programms gestellt. In der *Ausklang- und Abschlussphase* wird mit dem Beenden von angefangenen Sätzen nochmals versucht Sichtweisen zu fokussieren und Meinungen abzuholen. Zudem wird die Möglichkeit für ergänzende Worte gegeben, die bei der Befragung vergessen gegangen sind. Mit der persönlichen Gewichtung des Gesagten kann die befragte Person einzelnen Aussagen mehr Relevanz geben und somit in den Vordergrund rücken. Am Schluss wird für die Offenheit und die geschenkte Zeit gedankt.

Das erste Interview wird mit einer Testperson (einer gleichaltrigen Schülerin) durchgeführt und der Leitfaden danach überprüft und angepasst. Die für diese Arbeit erstellten Leitfäden befinden sich im Anhang 11.1.5.

5.3 Teilnehmende Personen

Den Schülerinnen und Schülern wird ein Elternbrief mit der Einwilligung für die Interviews nach Hause gegeben und somit die Zustimmung der Eltern eingeholt (siehe Anhang 11.1.1). Die Klassenlehrerin und die Schulische Heilpädagogin, die mit einigen Schülerinnen und Schülern der Klasse arbeitet, werden bereits im Vorfeld des Projektes angefragt, ob sie sich für ein Interview bereiterklären würden. Alle teilnehmenden Personen werden darauf aufmerksam gemacht, dass das Interview auf Tonband aufgenommen, und bei der Transkription anonymisiert wird. In den untenstehenden Tabellen 3 und 4 findet sich eine Beschreibung der für die vorliegende Untersuchung teilnehmenden Interviewpartnerinnen und Interviewpartner.

Tabelle 3: Beschreibung der interviewten Schülerinnen und Schüler

Interview	Alter	Geschlecht	Anzahl ISF- Lektionen pro Woche	Besonderes
S 1	10	m	0	<ul style="list-style-type: none"> • vier Geschwister • Leistungsstarker Schüler
S 2	10	m	3	<ul style="list-style-type: none"> • ADHS, nimmt Ritalin • ILZ in NMG und Deutsch • Muttersprache Portugiesisch
S 3	11	w	3,5	<ul style="list-style-type: none"> • ADHS, nimmt Ritalin • ILZ Mathematik • ISF Deutsch • zwei (bald 3) Geschwister
S 4	10	w	3,5	<ul style="list-style-type: none"> • ADS • ISF Mathematik • ISF Deutsch

Für die Interviews werden drei Kinder (S 2, S 3 und S 4) ausgewählt, die auf Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin angewiesen sind. Unter Anzahl ISF-Lektionen pro Woche ist aufgeführt, wie gross der zeitliche Aufwand der Unterstützung durch die Heilpädagogin ist. Bei der Rubrik Besonderes sind die Diagnosen aufgeführt. Es fällt auf, dass alle drei unterstützten Schülerinnen und Schüler nebst ausgewiesenem Anspruch auf Förderung ein AD(H)S diagnostiziert haben. Bei ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), bzw. ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) handelt es sich um eine Aufmerksamkeitsstörung, die aber nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. Die Kumulierung dieser Diagnose ist rein zufällig entstanden. Der Schüler (S 1) ist ein sehr guter Schüler (siehe auch die Tabelle im Anhang 11.1.2). Er wird als Vergleichsschüler ausgewählt.

Die Klassenlehrerin und die Schulische Heilpädagogin unterrichten beide an der 4. Klasse. Ihre Aussagen werden ebenfalls mittels Interviews zu Beginn und zum Schluss des Programms erhoben.

Tabelle 4: Beschreibung der interviewten Lehrpersonen der Klasse

Interview	Alter	Geschlecht	Unterrichtserfahrung	Besonderes
KLP	36	w	15 Jahre als KLP	Erlebnispädagogische Ausbildung
SHP	39	w	6 Jahre als KLP 5 Jahre als SHP	Mutter eines 1 ½ Jahre alten Sohnes

Bei beiden Lehrpersonen handelt es sich um erfahrene und engagierte Lehrerinnen.

5.4 Verlauf des Interviews

Die Befragung findet im gleichen Schulhaus in einem den Kindern und der Lehrpersonen vertrauten Raum statt. Das erste Interview findet nach einer kurzen Angewöhnungszeit statt und bis zum zweiten Interview besteht für die Lernenden die Möglichkeit, die Interviewerin im Unterricht während des Mind-UP-Trainings besser kennenzulernen. Dadurch ist die Beziehung zwischen Interviewer und Befragten hergestellt. Das Interview wird in Standardsprache durchgeführt. Die Standardsprache ist die gängige Unterrichtssprache und deshalb für die Schüler gut zu meistern. Die Befragung der Schüler findet während ihrer Unterrichtszeit statt. Für die Interviews muss genügend Zeit eingerechnet werden. Bei der geplanten Interviewdauer von ungefähr einer halben Stunde für die Kinder, wird ein Zeitrahmen von drei Unterrichtslektionen für Vorbereitung und Durchführung eingeplant. Für die Interviews der Lehrpersonen wird von sechzig Minuten ausgegangen. Jeder interviewten Person wird am Ende des zweiten Interviews mit einem kleinen Präsent für ihre Teilnahme gedankt.

5.5 Transkription

Alle auf Tonband aufgezeichneten Interviews werden sorgfältig transkribiert. Da die Interviews in Standardsprache durchgeführt werden, wird die wörtliche Transkription umgesetzt. „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2016, S. 89). Zugunsten der Lesbarkeit werden jedoch Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet (vgl. Mayring, 2016, S. 91). Im Anhang 11.2.2 ist je ein Beispiel einer vollständigen Transkription eines Interviews mit einem Schüler und mit der Klassenlehrperson zu finden. Die für diese Arbeit gebrauchten Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang bei den Interviews.

Für das schnellere Auffinden der Aussagen wurde bei der Transkription Zeilennummern sowie zur besseren Lesbarkeit zwischen den einzelnen Aussagen eine leere Zeile eingefügt.

5.6 Datenauswertung

Wie die erhobenen Daten der Fragebogen und der Interviews ausgewertet werden wird in den folgenden beiden Unterkapiteln beschrieben.

5.6.1 Fragebogen

Die Durchführung der Fragebögen wird in Papierform durchgeführt. Die Auswertung erfolgt durch Summenscores für die 15 Strategie-Skalen. Die Sekundärskalen Adaptive Strategien und Maladaptive Strategien können zusätzlich nach Emotionen getrennt bewertet werden. Es liegen zwei Auswerteschablonen und zwei Auswertebogen als Auswertungshilfen bereit. Ein Auswertebogen ist zur Erfassung der Rohwerte und ein weiterer für die Wertepunkte. Es liegt auch ein T-Wert-Profilblatt zur Interpretation der ermittelten Wertepunkte vor. Bei der ersten Durchführung der Fragebögen zum Messzeitpunkt t_1 wird die Auswertung von Hand wie beschrieben vorgenommen. Da auch eine elektronische Fassung des FEEL-KJ mit automatischer Auswertung verfügbar ist, werden die Antworten der Kinder in das computerunterstützte Programm eingetragen und ausgewertet. Dazu wird ein Online Portalzugang bei Hogrefe Testzentrale und die Software HTS-5 benötigt. Mit dieser Software werden die Auswertungen automatisch vorgenommen (vgl. Grob et al., 2014, S. 38).

Die Interpretation der Ergebnisse sollte primär anhand der T-Werte erfolgen. Liegen die individuellen Ausprägungen ausserhalb des Standardbereiches, d. h. $T < 40$ respektive $T > 60$ sind diese bedeutsam zu bewerten. Rund 68 % aller Probanden liegen zwischen diesen T-Werten. Testergebnisse in diesem Wertebereich (40 bis 60) werden als unauffällig und durchschnittlich bezeichnet.

Adaptive Strategien Wenn die Testwerte bei den adaptiven Strategien den T-Wert von 40 unterschreiten muss davon ausgegangen werden, dass die funktionalen Emotionsregulationsstrategien defizitär angewendet werden. „Auf Grund der Konzeption des FEEL-KJ kann darauf geschlossen werden, dass das Individuum die entsprechenden wohlbefindensförderlichen Emotionsregulationsstrategien unterdurchschnittlich oft, d. h. nur sehr selten zur Regulation seiner Gefühle einsetzt. Zu den Ursachen dieses Verhaltens kann allerdings damit keine Aussage gemacht werden“ (Grob et al., 2014, S. 39). Ob es sich hinsichtlich des Strategieeinsatzes um eine grundlegend fehlende Kompetenz handelt oder ob ein Training zum Erwerb oder Wiedererlangen adaptiver Emotionsregulationsstrategien indiziert ist, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Zusätzliche diagnostische Schritte sind hier angebracht. T-Werte im Normbereich oder darüber ($T\text{-Wert} > 60$) lassen auf ein gut ausgeprägtes Regulationsverhalten der Testperson schliessen. Der Umgang mit Emotionen kann dann als Ressource betrachtet werden, wenn die Werte im überdurchschnittlichen Bereich liegen.

Maladaptive Strategien Bei den Maladaptiven Strategien verhält es sich gerade in umgekehrter Weise. Wird die Maladaptive Regulationsstrategie überdurchschnittlich angewendet, kann von einem dem Wohlbefinden abträglichen Einsatz ausgegangen werden.

5.6.2 Interview

In dieser Arbeit soll die subjektiv erlebte Emotionsregulation vor und nach der Durchführung eines Achtsamkeitstrainings ermittelt werden. Dieses Training findet mittels der Durchführung des MindUP-

Programms statt. Es soll ermittelt werden, welche Herausforderungen und Gelingensbedingungen die Achtsamkeitspraxis mit sich bringt und welche Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis gezogen werden können. Für die Auswertung der Interviews eignet sich wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben die kategorienbasierte Inhaltsanalyse. Ziel der Analyse ist es, die Interviews auf wesentliche Inhalte zu reduzieren. Die Kategorien werden einerseits aus dem Leitfaden und andererseits aus der Theorie herausgebildet. Für die vorliegende Arbeit werden folgende Kategorien definiert (vgl. Grob & Smolenski, 2014, S. 20):

Emotion: Freude, Langeweile, Wut/Ärger, Angst, Trauer

Sekundärskalen: Adaptive Strategien, Maladaptive Strategien, Weitere Strategien¹⁴

Emotionsregulationsstrategie: Problemorientiertes Handeln, Zerstreuung, Stimmung anheben, Akzeptieren, Vergessen, Kognitives Problemlösen, Umbewerten, Aufgeben, Aggressives Verhalten, Rückzug, Selbstabwertung, Perseveration, Ausdruck, Soziale Unterstützung, Emotionskontrolle

Das Kategoriensystem ist folgendermassen aufgebaut (siehe Abbildung 4). Ganz links wird die Emotion aufgeführt, dann folgen die Sekundärskalen. Die einzelnen Emotionen werden mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. In der nächsten Spalte sind die Zeilennummern ersichtlich, unter welchen die Textfragmente im transkribierten Interview zu finden sind. Damit die einzelnen Interviews untereinander verglichen werden können, werden die in der vierten Spalte aufgelisteten Textfragmente, in der letzten Spalte in der Emotionsregulationsstrategie zusammengefasst.

Die Fragen zur Achtsamkeit werden jeweils in einer separaten Tabelle kategorisiert. Auch da folgt eine Zusammenfassung in der letzten Spalte.

11.9.4 Interview Schülerin 4

Emotionen und Emotionsregulation

Emotion	Sekundärskala	Zeile	Textfragment	Regulationsstrategie
Freude		106 - 107	<i>Semantik:</i> Hast du dich kürzlich gefreut? Ja, als ich meinen Finger wieder, also richtig bewegen konnte. Als ich die Schiene wegbekommen habe und dann habe ich den Finger wieder richtig bewegen können.	
	Weitere Strategie	288	Wenn ich glücklich bin, dann strahle ich wie die Sonne.	Ausdruck Sie zeigt offen, wie sie sich fühlt.
Langeweile	Adaptive Strategie	292 - 293	Wenn es mir langweilig ist, dann male ich meistens.	Zerstreuung Sie macht etwas, das ihr Spass macht.
Wut/ Ärger			-	
Angst		129	<i>Semantik:</i> Hast du manchmal Angst in der Schule? Ja, vor der Mathe-Prüfung am Mittwoch.	
	Weitere Strategie	133 137 - 139	Ich habe mir Kopfhörer angezogen, dann ging es viel besser. Weil meine Ohren irgendwie dann zu gewesen sind und dann konnte ich mich besser konzentrieren. Denn ich lenke mich sehr viel ab mit anderen, wenn ich ein Geräusch höre, drehe ich mich vielleicht um oder so.	Sie holt sich ein Hilfsmittel.
Trauer	Adaptive Strategie	37 - 38	<i>Semantik:</i> Warst du in letzter Zeit traurig? Ja, zum Beispiel, als Frau X. uns sagte, dass sie gehen muss wegen dem Baby, dann habe ich zuhause geweint. Als ich geweint habe, habe ich dieses Lied gesungen, und dann ging es mir viel besser.	Zerstreuung Sie macht etwas, das ihr Spass macht.
	Weitere Strategie	292	Wenn ich traurig bin, dann tröste ich mich selber oder meine Mutter tröstet mich.	Sie holt sich soziale Unterstützung.

Abbildung 4: Teilausschnitt der Kategorisierung der Interviews

¹⁴ Die weiteren Strategien werden keiner der beiden Sekundärskalen zugeordnet und als einzelne Skalen behandelt (Grob & Smolenski, 2014, S. 20).

Jedes der acht Interviews der Schülerinnen und Schüler wird mit diesem Kategoriensystem vollständig bearbeitet. Die sintragenden Inhaltseinheiten werden bei der entsprechenden Sekundärskala in die Tabelle eingefügt und die Emotionsstrategie ermittelt (vgl. Grob & Smolenski, 2014, S. 20). Bei den vier Interviews der Lehrpersonen werden zusätzlich noch die Kategorien Chancen und Herausforderungen einbezogen.

6 Durchführung

Das MindUP-Programm wurde von der Autorin dieser Arbeit in einer 4. Klasse durchgeführt. Die Klassenlehrerin war während den Lektionen jeweils anwesend, nahm an den Übungen und Diskussionen teil oder hatte die Funktion einer Beobachterin. Die Beobachtungen wurden direkt nach der Lektion schriftlich festgehalten oder fanden im Schlussinterview ihren Platz.

6.1 Beschreibung der Klasse

In diesem Kapitel wird die Klasse, die am Achtsamkeits-Training teilgenommen hat, kurz vorgestellt. Es handelt sich um eine zufällig gewählte Klasse, die sich durch ein heterogenes Leistungsbild auszeichnet. Eine Tabelle im Anhang (11.1.2) zeigt die Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler der Klasse im Bereich Aktivitäten und Partizipation nach ICF auf.

Die 4. Klasse zählt 19 Kinder, davon sind 11 Knaben und 8 Mädchen. Die Klassenlehrperson unterrichtet die Schülerinnen und Schüler seit Beginn der 4. Klasse. Eine gute Beziehung zu den Kindern ist der Lehrperson wichtig sowie ein gut geführter und strukturierter Unterricht. Sie achtet auf die Emotionen der Lernenden und geht auf deren Bedürfnisse ein. Sowohl die Leistungen der einzelnen Schüler als auch deren sozialen und emotionalen Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Die Klasse ist sehr heterogen. Die Klassenlehrerin beschreibt die Klasse als sehr lebhaft. Einige Kinder brauchen viel Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Herausforderndes Verhalten, Kinder mit Lernschwierigkeiten oder häufige Elterngespräche seien mit zeitlichem Aufwand verbunden. Fünf Schülerinnen und Schüler werden während 3,5 Lektionen pro Woche durch die Schulische Heilpädagogin (SHP) unterstützt. Drei Kinder davon haben ein AD(H)S diagnostiziert. Ein Mädchen wird mit einem SiE (Setting im Einzelfall) mit 2 zusätzlichen Lektionen Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin und 4 Assistenzstunden integriert, da sie ein Asperger-Syndrom hat. Weder das Asperger-Syndrom, noch die Kriterien eines AD(H)S sind Gegenstand dieser Masterarbeit. Die Ausführungen in diesem Bereich dienen lediglich der Vollständigkeit des Klassenbildes.

6.2 Durchführung der Studie

Die Rahmenbedingungen der Studie sind durch die Klasse und die zur Verfügung stehenden zeitlichen Strukturen gegeben. Die Durchführung des MindUP-Programms findet während der ersten Lektion am Freitagmorgen statt. Die Klassenlehrerin stellt dafür eine Ethik-Stunde pro Woche zur Verfügung. Mit Hilfe des Lehrplans wird das Ziel formuliert: „Die Schülerinnen und Schüler können menschliche Grunderfahrungen beschreiben und reflektieren“ (www.lehrplan21.ch).

Die folgende Tabelle zeigt die zeitliche Abfolge der Durchführung des Fragebogens, der Interviews und der einzelnen neun ausgewählten Lektionen des MindUP-Programms. Es wurden nicht alle Lektionen durchgeführt. Die Gründe dafür werden im Anschluss an die Tabelle erläutert.

Tabelle 5: Überblick über den zeitlichen Rahmen der Durchführung

Woche	Lektion	Inhalt	Thema
48	1.	MindUP, 1. Lektion, Kennenlernen	Wie unser Gehirn funktioniert
49	2.	Fragebogen FEEL-KJ	Befragung zur Emotionsregulation
50	3.	MindUP, 2. Lektion	Achtsame Aufmerksamkeit
51		Weihnachtsfeier	
52, 1		Weihnachtsferien	
2	4.	MindUP, 3. Lektion	Die Atemübung
3	5.	MindUP, 4. Lektion, Interviews	Achtsames Hören
4	6.	MindUP, 8. Lektion	Achtsames Bewegen (Teil 1)
5		Winterferien	
6	7.	MindUP, 9. Lektion	Achtsames Bewegen (Teil 2)
7	8.	MindUP, 5. Lektion	Achtsames Sehen
8		Skilager	
9	9.	MindUP, 6. Lektion	Achtsames Riechen
10	10.	MindUP, 7. Lektion	Achtsames Schmecken
11	11.	Herstellen eines Anti-Stress-Balles	Umgang mit starken Gefühlen
12	12.	Fragebogen FEEL-KJ, Rückblick	Befragung zur Emotionsregulation
13		Interviews	

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass nicht alle 15 Lerneinheiten (Units) des MindUP-Programms durchgeführt worden sind. Da für diese Forschungsarbeit nur 13 Lektionen für Interviews und die Durchführung der Lerneinheiten zur Verfügung stand, musste eine Auswahl von neun MindUP-Lektionen getroffen werden. Bei Achtsamkeit wird von der Definition ausgegangen: „Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärtigen Moment und ohne zu urteilen“ (Kabat-Zinn, 2005), deshalb wird das Hauptaugenmerk auf die neurobiologischen Grundlagen und die Schulung der Sinne gelegt (Lerneinheiten 1 und 2). Die Lerneinheit 3 (Einstellungssache), positive Psychologie, ist nicht Teil dieser Untersuchung. Eine positive Sichtweise auf sich selber und die Welt wird vor allem auch durch eine positive Einstellung der Klassenlehrperson vermittelt. Die letzte Lerneinheit (Unit 4, Achtsames Handeln) hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. Es wird deshalb nicht genauer darauf eingegangen.

Die Reihenfolge der Lektionen wurde geändert. Die achte und neunte Lektion wurde vorgezogen. Dies war beabsichtigt, denn die achtsamen Bewegungsübungen dieser beiden Lektionen konnten während den folgenden Unterrichtsstunden als Auflockerung wiederholt werden.

6.2.1 Durchgeführte Lektionen des MindUP-Programms

Die einzelnen durchgeführten Lektionen des MindUP-Programms werden im Folgenden kurz beschrieben:

Lerneinheit I: Sich fokussieren (Lektionen 1 – 3)

Basierend auf den neusten Neurowissenschaften, lernen die Schüler zuerst, wie ihr Gehirn funktioniert. Das limbische System kontrolliert Emotionen und Motivation. Die Mandelkerne (Amygdalae) haben eine zentrale Rolle in diesem System. Sie fungieren als „Wächter des Gehirns“ und beschützen

uns vor Gefahren. Wenn sich ein Lernender in einem positiven emotionalen Zustand befindet, schickt die Amygdala eingehende Informationen zum Präfrontalkortex. „In diesem präfrontalen Bereich schaffen wir Repräsentationen (Vorstellungen) von Begriffen wie Zeit, Selbstgefühl und moralischen Urteilen“ (Siegel, 2016, S. 253). Dieser leitet die Informationen dem Hippocampus weiter. Er ist vor allem für das Speichern von Fakten zuständig. Wenn sich ein Schüler in einem negativen emotionalen Zustand befindet (z.B. gestresst oder ängstlich), leitet die Amygdala die Informationen nicht weiter. Dies blockiert das moralisch sinnvolle Denken und Handeln. Aktiviert wird das „Fight, Flight oder Freeze“-System (vgl. The MindUP Curriculum, 2011, S. 27).

Mit einem Marmeladenglas-Experiment wird ins Thema eingestiegen. Es wird als Visualisierung eingesetzt. Die Lehrperson schüttelt ein mit Pailletten, Glitzer und Wasser gefülltes Marmeladenglas. Das Wasser wird sofort trüb, voller glitzernder Metallteilchen. Es entsteht ein Durcheinander. Die Lehrperson erklärt den Kindern, dass dies die Gefühle und Gedanken in unserem Kopf darstellen soll. In einem solchem Zustand ist man ganz durcheinander und unkonzentriert. Aussage der Lehrperson dazu: „Manchmal geht uns viel durch den Kopf und wir können nicht mehr klar denken. Dann ist es wichtig, dass man dem Gehirn eine Pause gibt. Somit können sich die Gedanken setzen und man kann wieder klarer denken.“ Wird das Glas stehen gelassen, senken sich alle Metallteilchen und das Wasser wird wieder klar (vgl. Eberhart, 2016, S. 234f).

Tabelle 6: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 1

1. Wie unser Gehirn funktioniert

Einstiegsphase

Im Kreis liegen Fotos von Athletinnen und Athleten, Sportlerinnen und Sportlern.

Diskussion über: Was haben diese Menschen gemeinsam?

Um erfolgreich zu sein müssen Sportlerinnen und Sportler nicht nur ihren Körper trainieren, sondern auch ihre mentale Stärke.

Arbeitsphase

Anhand eines Posters und eines Textes (Arbeitsblattes) werden drei Hirnregionen genauer angeschaut, die für das Denken, den Umgang mit Gefühlen und das Lernen von Bedeutung sind. Es handelt sich um den Präfrontalen Cortex, die Amygdala und den Hippocampus.

Das Hirn funktioniert wie ein grosses Orchester mit tausenden von Instrumenten, die einen Ton von sich geben und wunderbar zusammenklingen können, um eine harmonische Melodie zu spielen. Der Präfrontale Cortex ist der Dirigent. Er bestimmt, was die Musiker spielen sollen. Die Amygdala repräsentiert die Musikerinnen und Musiker, die gefühlsvoll musizieren und dem Dirigenten folgen. Der Hippocampus ist in dieser bildlichen Vorstellung die Noten eines Musikstücks, worauf sich die Musiker stützen können.

Reflexionsphase

Das Ausfüllen des Arbeitsblattes *Das Gehirn* hilft den SuS, das Gelernte zu vertiefen.

Im Anschluss wird ein Spiel *Fight, Flight oder Freeze* eingeführt. Die Kinder spielen dabei in Dreiergruppen jeweils eine Hirnregion (Amygdala, Präfrontaler Cortex, Hippocampus). Das Spiel dient zur Veranschaulichung der Unfähigkeit, eine Information weiterzuleiten, wenn die Amygdala in Alarmbereitschaft (z.B. bei Angst) ist.

In der nächsten Lektion lernen die Schülerinnen und Schüler das Konzept der Achtsamkeit kennen. Es soll ihnen helfen, ihre mentale Stärke zu entwickeln, um besser lernen und handeln zu können.

Tabelle 7: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 2

2. Achtsame Aufmerksamkeit

Einstiegsphase

Die SuS sollen sich während einer halben Minute alle gehörten Geräusche merken und nachher aufschreiben. Normalerweise hören wir nicht alle diese Geräusche, weil wir uns auf den Unterricht fokussieren. Das bedeutet, dass wir diese Geräusche ausblenden, um die ganze Aufmerksamkeit auf das Unterrichtsgeschehen richten zu können. Achtsamkeit bedeutet, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und nicht zu werten. Die Handlungen sollen achtsam und mit allen Sinnen durchgeführt werden.

Arbeitsphase

Die Lernenden erhalten Kärtchen mit Aussagen zu verschiedenen Handlungen. Sie sollen die Aussagen in achtsame oder unachtsame Handlungen aufteilen. Beispiele:

- Peter versucht viele Sachen gleichzeitig zu machen. Er macht die Hausaufgaben und schaut seine Lieblingssendung.
- Ich höre dir so gut zu, dass ich das Gesagte wiederholen oder jemand anderem erklären könnte.

Reflexionsphase

Es wird überlegt, wann wir eine Entscheidung bewusst und durchdacht getroffen haben. Mit welchen Gefühlen waren diese Entscheidungen verbunden?

In der 3. Lektion wird die Hirnpause (Brain Brake) zu einer Atemübung, indem nun zusätzlich auf den Atem geachtet wird.

Tabelle 8: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 3

3. Fokussierte Aufmerksamkeit: Die Atemübung (Core Practice)

Einstiegsphase

Die Lernenden werden gebeten, sich an die letzte Hörübung (s. Tabelle 8, Lektion 2) zu erinnern. Heute wird das Hören mit dem Konzentrieren auf den eigenen Atem verbunden.

Arbeitsphase

Die Atemübung wird vorgestellt.

Instruktion:

- Sitze in einer bequemen Position und schliesse die Augen oder schaue nach unten.
- Achte auf deine Atmung.
- Halte deine Schultern unten – sei ganz entspannt.
- Denke an die Luft, die durch die Nase in deinen Körper kommt und wieder hinausgeht.
- Beachte, wie sich dein Bauch füllt und leert – er bewegt sich hoch und runter.
- Wenn deine Gedanken abschweifen, bringe deine Aufmerksamkeit zurück zum Atem.

Die Klangschale wird angespielt. Die SuS sollen dem Klang der Schale zuhören, bis sie ihn nicht mehr hören können. Danach richten sie die Aufmerksamkeit auf den Atem. Die Atemübung endet, indem die Klangschale ein zweites Mal angespielt wird. Sobald der Ton nicht mehr hörbar ist, werden die Augen geöffnet.

Reflexionsphase

Die Lernenden denken darüber nach, was während der Atemübung im Gehirn passiert.

Die Atemübung ist das Herzstück des Achtsamkeitstrainings. Sie wird eingesetzt, um durch Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Atem, der Amygdala zu helfen, sich zu beruhigen und Zeit zu gewinnen, damit der Präfrontale Cortex überlegte Entscheidungen treffen kann.

Lerneinheit II: Die Sinne schärfen (Lektionen 4 – 9)

Während den folgenden Lektionen üben die Schüler sich jeweils auf einen Sinn zu konzentrieren. Dabei trainieren sie ein Bewusstsein für fokussierte Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment. Das sind Fähigkeiten, die im Achtsamkeitstraining gefördert werden.

Tabelle 9: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 4

4. Achtsames Hören

Einstiegsphase

- Wenn es viel Lärm um dich herum hat. Wie schaffst du es, dich nur auf die Stimme deiner Freundin/deines Freundes zu konzentrieren?
- In welchen Situationen schaffst du es, alle Störfaktoren auszuschliessen und dich nur auf einen einzelnen wichtigen Ton zu konzentrieren?

Arbeitsphase

Die SuS füllen in Einzelarbeit ein Arbeitsblatt aus. Dabei müssen sie möglichst achtsam den Geräuschen lauschen, die von der Lehrperson erzeugt werden.

Geräusche: Mit dem Bleistift auf den Pult klopfen, Papier zerreißen, Münzen in einem Glas schütteln, Regenrohr anspielen und das Mischen von Jasskarten.

Reflexionsphase

- In welcher Weise unterscheidet sich diese Übung zum alltäglichen Hören?
- Was bewirkt diese Übung in deinem Hirn? Welche Hirnregionen waren sehr aktiv während dieser Übung?

Die Lernenden machen die Erfahrung, dass das differenzierte Hören ungewohnt und recht schwierig ist. Es bedarf zusätzlicher Übungen zwischendurch, um das achtsame Gehör zu schulen. Der Sehsinn wird als Nächstes geschärft.

Tabelle 10: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 5

5. Achtsames Sehen**Einstiegsphase**

In der Mitte liegen ca. acht orange Edelsteine. Die Lehrperson beschreibt einen Edelstein, indem sie Merkmale nennt (orange, klein, rund, abgeschliffene Kanten), die auf alle Steine zutreffen.

Das genaue Erkennen des Steines wird somit unmöglich.

- Welche Adjektive werden benötigt, um eine eindeutige Zuschreibung möglich zu machen?

Arbeitsphase

Die SuS zeichnen ihren eigenen farbigen Edelstein in die Mitte des Blattes und schreiben nachher Merkmale dazu in die äusseren Felder. Hier ist achtsames Sehen wichtig!

Die SuS tauschen ihre Beschreibungen untereinander aus. Die Gruppen werden anhand der Farbe ihres Edelsteines zusammengestellt.

- Erkennen die SuS ihren Edelstein inmitten gleichfarbiger Steine wieder?

Reflexionsphase

- Für welche Berufe ist achtsames Sehen/Beobachten sehr wichtig?
- Wann braucht ihr in der Schule achtsames Sehen?

Tabelle 11: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 6

6. Achtsames Riechen**Einstiegsphase**

Kurze Fantasiereise. Den SuS werden durch den folgenden Auftrag die Gerüche in Erinnerung gerufen.

- Welche Gerüche begegnen dir beim Mittagessen.
- Wie könntest du diese Gerüche beschreiben?

Das nötige Vokabular wird aufgebaut.

Arbeitsphase

Es stehen kleine Behälter mit verschiedenen Düften zur Verfügung (Essig, Pfefferminze, Lavendelöl, Zimt und Vanille). Die SuS riechen jeweils daran, schreiben sogleich auf, welche Erinnerungen ihnen dazu in den Sinn kommen und was sie denken, dass es sein könnte.

Reflexionsphase

Aufzeigen des Vorgangs im Gehirn. Darauf hinweisen, dass sich der Geruchssinn und die Erinnerungszentren im Gehirn nahe beisammen befinden. Das Stammhirn ist der älteste Teil des Gehirns. Für unsere Vorfahren war ein guter Geruchssinn überlebenswichtig, denn so konnten sie Gefahren rechtzeitig erkennen.

Es ist viel schwieriger, einen Duft aus der Erinnerung zu beschreiben, als Erinnerungen aufzusagen, die durch einen Geruch ausgelöst werden. Die Schülerinnen und Schüler haben entdeckt, dass Erinnerungen und wichtige Informationen von einem Geruch getriggert werden können, weil sich der Geruchssinn und Erinnerungszentren im Gehirn nahe beisammen befinden. Diese Hirnregionen unterstützen sich gegenseitig beim Regulieren der Emotionen, die durch Geruchserinnerungen ausgelöst

werden. Für das Kennenlernen neuer Materialien ist der Geruchssinn ebenfalls von Bedeutung (vgl. The MindUP-Programm, S. 68).

Alle Sinne werden angesprochen, während dem die Schüler achtsam Essen.

Tabelle 12: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 7

7. Achtsames Schmecken

Einstiegsphase

Rosinenexperiment: Achtsames Essen geschieht mit allen Sinnen, deshalb nehmen wir eine Rosine in die Hand:

- Betrachte die Rosine genau.
- Rieche daran.
- Spüre die Rosine zwischen den Fingern und berühre sie mit den Lippen.
- Kann man die Rosine hören?
- Die Rosine erstmals nur im Mund mit der Zunge hin und her schieben (den Speichel wahrnehmen), auf die Rosine beißen und ganz viele Male kauen und erst dann schlucken.
- Woher kommen die Rosinen und welchen Weg haben sie bereits zurückgelegt, wenn sie bei uns auf dem Tisch liegen?

Film dazu schauen „Der Weg der Rosine“ (www.galileo.de)

Arbeitsphase

Verschiedene Esswaren (Schokolade, Himbeere, Salzstangen und Cranberries), und ein Getränk (Orangensaft) achtsam essen/trinken mit allen Sinnen:

- achtsames Sehen
- achtsames Spüren
- achtsames Riechen
- achtsames Hören
- achtsames Schmecken

Reflexionsphase

- Notiere auf dem Arbeitsblatt, welche Erfahrungen du heute gemacht hast.
- Hast du etwas Neues erfahren?
- Was war schwierig?
- Was möchtest du zu Hause einmal ausprobieren?

Essen ist etwas, das man jeden Tag macht und doch macht man es selten bewusst. Wenn wir achtsam essen, dann ist der Präfrontale Cortex aktiv, indem er alle Details verarbeitet, die ihm das ARAS (aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem) weiterleitet. Die Amygdala sollte durch das entspannte Atmen nun beruhigt sein und uns alle Eindrücke melden.

„In kleinen Schritten erforschen die Schüler, was in ihnen vorgeht, wenn sie die Augen geschlossen haben und etwas in die Hand gelegt bekommen. Verblüfft berichten sie in der Auswertungsphase, wie der Speichelfluss sie überrascht hat, der sich einstellte, als sie mit der Rosine die Lippen berührten. Die Erinnerung, die der Geruch auslöst, evokiert oft interessante „Rosinengeschichten“. Die Schüler sind überrascht, wie eine Sinneswahrnehmung die Erinnerung an eine Situation samt der emotionalen

Tönung hervorlockt. Mit dieser Erkenntnis kann dann später weitergearbeitet werden, wenn etwa freudige Erlebnisse erinnert und mit Übungen in der Gegenwart verknüpft werden“ (Kaltwasser, 2016, S. 173).

Die nächsten beiden Lektionen sind dazu da, den Lernenden aufzuzeigen, dass der Körper und das Gehirn zusammenarbeiten. Das bewusste Wahrnehmen aller Sinneseindrücke während einer Bewegung sind fundamentale Schritte der Achtsamkeit (The MindUP Curriculum, 2011, S. 84).

Tabelle 13: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 8

8. Achtsames Bewegen (Teil 1)

Einstiegsphase

Körper und Gehirn arbeiten zusammen. Beispielsweise wenn man die Hand auf die heiße Herdplatte legt, senden die Nervenzellen dem Gehirn ein Signal. Das Gehirn löst eine reflexartige Bewegung aus, damit die Hand zurückgezogen wird. Das Gleiche passiert, wenn man nervös oder angespannt ist, z.B. wegen eines Tests. Der Körper reagiert mit Schwitzen und erhöhtem Puls. Wie könnte man diesen Puls beeinflussen? Kann man das überhaupt?

Arbeitsphase

Die SuS messen ihren Puls und schreiben ihn auf. Danach üben die Kinder Seilspringen im Freien während 5 Minuten. Die SuS beginnen zu schwitzen. Zurück im Schulzimmer messen sie ihren Puls nochmals und schreiben ihn auf. Nun legen sich die Kinder auf den Schulzimmerboden, legen einen Cola-Frosch auf den Bauch und atmen tief ein und aus. Sie wiederholen dies mehrmals und beobachten, dass sich ihr Bauch gleichmässig hebt und senkt. Das Fröschlein geht hoch und runter. Nach kurzer Zeit messen die SuS abermals ihren Puls, welcher sich wieder deutlich gesenkt hat.

Reflexionsphase

Die SuS beantworten folgende Fragen in Partnerarbeit:

- Welche Körpersignale hast du an dir festgestellt, als dein Puls hoch war?
- Welche Emotionen erhöhen den Puls?
- Ist es einfach oder schwierig, sich zu konzentrieren, wenn der Puls hoch ist?
- Was könnte man tun, damit man wieder ruhig wird?

Tabelle 14: The MindUP Curriculum (2011), Lektion 9

9. Achtsames Bewegen (Teil 2)

Einstiegsphase

Kartenpyramide: Die SuS versuchen in PA die Karten aufeinander zu türmen, ohne dass eine Karte auf dem Boden liegen bleibt. Alle Karten müssen mindestens eine Karte berühren.

Arbeitsphase

Genauso wie die Kartenpyramide sollt ihr nun Balancierübungen machen. Ihr wisst, dass ihr euren Körper beeinflussen könnt, indem ihr ihn beruhigt. So könnt ihr besser fokussieren!

- Balancieren auf einem Bein
- auf einem Bein mit einem Bohnensäckchen auf dem Kopf
- auf einem Bein auf dem Balancierkissen mit einem Bohnensäckchen auf dem Kopf

Reflexionsphase

- Wie arbeitet dein Gehirn mit deinem Körper zusammen, wenn du balancierst?
- Was hilft dir, um fokussiert zu bleiben?
- Ist dein Gehirn ruhig oder unruhig dabei?

Wenn unser Körper und unser Gehirn zusammenarbeiten, können wir besser fokussieren und klarer denken. Wenn wir auf die Signale unseres Körpers achten, gelingt es unserem Gehirn, sich noch besser zu konzentrieren. Achtsames Bewegen hilft unserem Präfrontalen Cortex die Aufmerksamkeit zu fokussieren.

Herstellen eines Anti-Stress-Balles

Wenn die Emotionen hoch gehen und einen gewissen Erregungszustand erreicht haben, nützt es wenig, diese durch gezieltes Atmen abzukühlen. Lammers (2017) empfiehlt seinen Patientinnen und Patienten in der Psychotherapie sich körperlich zu betätigen, bis die Erregung unter 70 Prozent gefallen ist. Sogleich kann mit der Achtsamkeitsübung fortgefahren werden (vgl. S. 89). Diese Erkenntnis gibt den Anlass, gemeinsam mit der Klasse ein Abschluss-Geschenk zu basteln. In Partnerarbeit stellen die Schüler einen Anti-Stress-Ball her. Diesen können sie kneten, um sich „abzukühlen“ und ihre negativen Emotionen loszuwerden oder wieder fokussiert zu werden.

Im Anhang (11.1.3) gibt die Tabelle einen Einblick in die Gestaltung der Unterrichtsvorbereitung. Es handelt sich um die 7. Lektion des MindUP Curriculums mit dem Thema „Achtsames Schmecken und Geniessen von Nahrungsmitteln“.

Reflexion der Durchführung

Am Ende der Durchführung aller neun Lerneinheiten wird anhand eines selbst erstellten Fragebogens das MindUP-Programm ausgewertet. Die Fragen werden offen formuliert, sodass die Schülerinnen und Schüler sich frei äussern können. Die Antworten sind im Anhang (11.2.1) alle aufgeführt. Einzelne Antworten werden für die Beantwortung der Fragestellungen zitiert.

7 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Teil werden die aus den Fragebögen und Interviews gewonnenen Ergebnisse dargestellt und interpretiert. Auswertungsergebnisse der Emotionsregulation und der Achtsamkeit gliedern das Kapitel in ihre Unterkapitel. Es werden zuerst die Ergebnisse des FEEL-KJ-Fragebogens zum Messzeitpunkt 1 und 2 erläutert und die Emotionsregulationsstrategien aus den Interviews als Ergänzung beigezogen. Einzelne Zitate (Ankerbeispiele) werden aufgelistet und sollen dem Leser einen Überblick über die Aussagen ermöglichen. Ankerbeispiele haben laut Mayring (2016) prototypische Funktion für eine Kategorie (vgl. S. 118). Eine Zusammenfassung der Auswertung der Emotionsregulationsstrategien, die aus der Kategorisierung der Interviews entnommen wurde, befindet sich im Anhang (11.3.3) Im Anschluss an die Emotionsregulationsstrategien und den Auswertungen des MindUP-Rückblicks folgt jeweils eine Zusammenfassung mit möglichen Interpretationen. Die Argumentation gründet auf die vorgängig im Kapitel 2 erarbeitete Theorie. Am Ende des siebten Kapitels werden die Unterfragen beantwortet.

7.1 Auswertung Emotionsregulation

Wie die Schüler mit ihrer Emotionsregulation umgehen erfolgt einerseits aus dem Fragebogen zum Messzeitpunkt 1 (t_1) und 2 (t_2) des FEEL-KJ Fragebogens, den alle 19 SuS der 4. Klasse ausgefüllt haben und andererseits aus den Daten der Interviews, der vier ausgewählten SuS und ihren LP. Die Interviews wurden ebenfalls vor (t_1) und nach (t_2) der Durchführung des MindUP-Programms geführt.

7.1.1 Fragebogen

Die Auswertung der Fragebögen der Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls an den Interviews teilgenommen haben, werden in diesem Unterkapitel genauer analysiert und interpretiert. Die Auswertungen der weiteren Lernenden der Klasse werden anschliessend zusammenfassend anhand zweier Diagramme erläutert. Alle Profilblätter mit den Auswertungen des FEEL-KJ sind im Anhang (11.3.2) einsehbar.

Zur Veranschaulichung werden die Diagramme der Adaptiven und Maladaptiven Emotionsregulationsstrategien im Gesamten beigezogen. Hiermit handelt es sich um die beiden übergeordneten Faktoren, die Sekundärskalenwerte bilden. Diese Skalenwerte werden aus allen Adaptiven, bzw. Maladaptiven Emotionsregulationsstrategien ermittelt. Möglich wird dies durch das Erfragen der gleichen Emotionsregulationsstrategien bei den Emotionen Wut, Angst und Trauer. „Die Interpretation der Sekundärskalenwerte richtet sich nach den gleichen Kriterien wie oben ausgeführt (siehe Kapitel 5.6.1). Die individuellen Ausprägungen ermöglichen sowohl emotionsübergreifend wie emotionspezifisch Hinweise auf die Präferenz der Emotionsregulationsstrategien“ (Grob et al., 2014, S. 39).

7.1.1.1 Auswertung FEEL-KJ des Schülers 1

Die beiden folgenden Diagramme zeigen zum einen die Sekundärskalenwerte der Adaptiven sowie die Werte der Maladaptiven Emotionsregulationsstrategien. Anschliessend werden die Diagramme erläutert. Rot dargestellt ist der Messzeitpunkt t_1 , blau t_2 .

Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

	Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
—◆—	S 1	165	61	0	56 - 66
—■—		152	56	0	51 - 61

Diagramm 1: Adaptive Strategien - Gesamt (S 1), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Adaptive Strategien Es zeigt sich, dass der Schüler (S 1) zum Messzeitpunkt 1 bereits über durchschnittliche Adaptive Emotionsregulationsstrategien verfügte. Im Posttest schätzt er sich bis auf einen Punkt bei allen Emotionsregulationsstrategien besser ein. Die gesamten Adaptiven Strategien im Posttest sind bereits im überdurchschnittlichen Bereich, was auf eine Stärke hindeuten kann.

Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

	Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
—◆—	S 1	70	45	0	37 - 53
—■—		52	32	0	24 - 40

Diagramm 2: Maladaptive Strategien - Gesamt (S 1), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Maladaptive Strategien Bei den Maladaptiven Strategien müssen die Werte des Diagramms gerade umgekehrt gelesen werden. Die Werte im unterdurchschnittlichen Bereich (T-Wert < 40) sind beim Kind als Ressource zu werten. Der Schüler (S 1) verfügte zum Messzeitpunkt 1 bereits über eine Stärke in diesem Bereich und passte sich bei der zweiten Durchführung des Fragebogens dem Durchschnitt an. Dies könnte daran liegen, dass er sich zum t_2 kritischer mit seinen Fähigkeiten auseinandersetzte, weil ihm die Emotionsregulations-Prozesse klarer waren.

7.1.1.2 Auswertung FEEL-KJ des Schülers 2

Es werden wiederum die Diagramme Adaptive Strategien und Maladaptive Strategien als Anschauungshilfe aufgezeigt. Rot dargestellt ist der Messzeitpunkt t_1 , blau t_2 .

Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

	Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
—◆—	S 2	115	41	0	36 - 46
—■—		128	46	0	41 - 51

Diagramm 3: Adaptive Strategien - Gesamt (S 2), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Adaptive Strategien Die Testwerte zeigen, dass sich der Schüler (S 2) in seiner subjektiven Wahrnehmung zu seinen Emotionsregulationsstrategien zum Messzeitpunkt 1 (t_1) unauffällig einschätzt. Beim zweiten Messzeitpunkt ist eine leichte Verschiebung in den unteren Bereich des Durchschnitts feststellbar. Wenn man die einzelnen Strategien betrachtet (s. Anhang Kapitel 11.3.2.2) fällt auf, dass er die Adaptiven Strategien zu Wut leicht unterdurchschnittlich oft einsetzt.

Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

Diagramm 4: Maladaptive Strategien - Gesamt (S 2), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Maladaptive Strategien Bei den Maladaptiven Strategien verhält es sich gerade in umgekehrter Weise. Beim Messzeitpunkt 1 (t_1) hat er die Maladaptive Regulationsstrategie überdurchschnittlich angewendet. Es kann von einem dem Wohlbefinden abträglichen Einsatz ausgegangen werden. Der Posttest (t_2) zeigt eine deutliche Steigerung der unterstützenden Strategien des Wohlbefindens.

7.1.1.3 Auswertung FEEL-KJ der Schülerin 3

Die beiden folgenden Diagramme zeigen zum einen die Sekundärskalenwerte der Adaptiven sowie die Werte der Maladaptiven Emotionsregulationsstrategien. Rot dargestellt ist der Messzeitpunkt t_1 , blau t_2 .

Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

Diagramm 5: Adaptive Strategien - Gesamt (S 3), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Adaptive Strategien Die Schülerin (S 3) schätzt sich bei Posttest (t_2) deutlich besser ein als beim Pretest (t_1). Beide Werte liegen im durchschnittlichen und damit unauffälligen Bereich. Beim Studieren der einzelnen Emotionsregulationen fallen einzelne Punkte sogar in den überdurchschnittlichen Bereich. Laut eigener Einschätzung der Schülerin zeigt sie Ressourcen in den Regulationsstrategien Zerstreung, Stimmung anheben und Umbewerten (s. Anhang, 11.3.2.3).

Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

	Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
◆	S 3	87	57	0	49 - 65
■		86	57	0	49 - 65

Diagramm 6: Maladaptive Strategien - Gesamt (S 3), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Maladaptive Strategien Die Maladaptiven Strategien der Schülerin bleiben beim Posttest (t_2) beim anfänglichen Wert des ersten Messzeitpunktes (t_1) und somit im unauffälligen Bereich.

7.1.1.4 Auswertung FEEL-KJ der Schülerin 4

Die beiden folgenden Diagramme zeigen zum einen die Sekundärskalenwerte der Adaptiven sowie die Werte der Maladaptiven Emotionsregulationsstrategien. Rot dargestellt ist der Messzeitpunkt t_1 , blau t_2 .

Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

	Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
◆	S 4	108	38	0	33 - 43
■		141	51	0	46 - 56

Diagramm 7: Adaptive Strategien - Gesamt (S 4), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Adaptive Strategien Die Testwerte der Schülerin (S 4) sind zum Messzeitpunkt 1 völlig unauffällig im Durchschnittsbereich, beim zweiten Test t_2 hingegen knapp unterdurchschnittlich. Dies bedeutet, dass sie die für das Wohlbefinden förderlichen Emotionsregulationsstrategien teilweise defizitär anwendet. Werden alle Adaptiven Strategien einzeln betrachtet (s. Anhang 11.3.2.4), ist das Akzeptieren von Emotionen unter anderen im durchschnittlichen Bereich angesiedelt. Das ist eine wichtige Strategie, die durch Achtsamkeit geschult wird.

Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

Name	Rohwert	Normwert	Missing	Vertrauensintervall
S 4	70	45	0	37 - 53
	82	54	0	46 - 62

Diagramm 8: Maladaptive Strategien - Gesamt (S 4), Quelle: Multireport FEEL-KJ

Maladaptive Strategien Bei den Maladaptiven Strategien hat die Schülerin (S 4) vom ersten bis zum zweiten Messzeitpunkt Fortschritte gemacht. Dies bedeutet, dass sie ihre Emotionsregulationsstrategien positiver einschätzt als vor der Durchführung des Achtsamkeitstrainings.

7.1.1.5 Auswertung FEEL-KJ aller Schülerinnen und Schüler der Klasse

Die folgenden Diagramme sollen einen Überblick über die Adaptiven (Diagramm 9) und die Maladaptiven (Diagramm 10) Strategien gewähren. Rot dargestellt ist der Messzeitpunkt t_1 , blau t_2 . Im Anschluss an die Diagramme werden die wichtigsten Inhalte jeweils zusammengefasst. Die detaillierten Profilblätter aller Schülerinnen und Schüler können im Anhang (11.3.2) eingesehen werden. Die Diagramme beschränken sich auf die Adaptiven und Maladaptiven Strategien im Gesamten.

Diagramm 9: Adaptive Strategien - Gesamt, 4. Klasse, Quelle: Multireport FEEL-KJ

Sieben Lernende von 19 Schülerinnen und Schülern konnten die Anwendung ihrer Adaptiven Strategien während des Achtsamkeitsprogramms weiter ausbauen. Bei drei Kindern ist die subjektive Einschätzung ihrer Adaptiven Strategien gleich geblieben. Während bei neun Lernenden die Adaptiven Strategien aus ihrer subjektiven Sichtweise weniger angewendet werden.

Das folgende Diagramm 10 zeigt die Maladaptiven Strategien auf. Wenn Maladaptive Strategien angewendet werden, ist dies nicht förderlich für die Emotionsregulation. Damit die Werte richtig gelesen werden, gehen die Balken in den negativen Bereich. Befindet sich der blaue Balken (t_2) weiter unten als der rote (t_1), ist von einer Verringerung der Emotionsregulation förderlichen Strategien auszugehen. Bei der Verkürzung des blauen Balkens ist von einer geringeren Anwendung Maladaptiver Strategien auszugehen, was für das Wohlbefinden förderlich ist.

Diagramm 10: Maladaptive Strategien - Gesamt, 4. Klasse, Quelle: Multireport FEEL-KJ

Während bei sechs Kindern eine Zunahme der Maladaptiven Strategien zu verzeichnen sind, zeigen zwei Lernende gleiche Werte zum t_1 und t_2 . Elf Kinder von 19 Schülern, also etwa die Hälfte der Klasse, wenden nach dem Achtsamkeitstraining weniger Maladaptive Strategien an als vor der Intervention. Dies bedeutet, dass sich über die Hälfte der Kinder der Klasse positiver einschätzen als vor dem MindUP-Programm.

Als nächstes wird auf die Auswertung der Interviews der Schüler und der Lehrpersonen eingegangen. Die daraus resultierenden Ergebnisse zu den Emotionsregulationsstrategien liefern einen ergänzenden Beitrag zu den vorausgegangenen Auswertungen der Fragebögen.

7.1.2 Interview

In diesem Unterkapitel werden die Emotionsregulationsstrategien von Schüler 1, die zu den verschiedenen Messzeitpunkten t_1 und t_2 angewendet werden, aufgelistet. Diese Strategien werden aus der Zusammenfassung der Aussagen des Schülers (s. Kategorisierung) entnommen. Ergänzend werden die Einschätzungen der Lehrpersonen (s. Kategorisierung) *kursiv* dargestellt. Die Zusammenstellung des Schülers 1 dient zur Veranschaulichung der Auswertung. Die Auswertungen des Schülers 2, der Schülerin 3 und 4 sind im Anhang (11.3.3) ersichtlich. Die genauen Wortlaute können in den Kategorisierungen der Interviews nachgelesen werden. Eine Zusammenfassung der Emotionsregulationsstrategien der Schülerinnen und Schüler 2, 3 und 4 folgt anschliessend an die Auswertung von Schüler 1.

7.1.2.1 Emotionsregulationsstrategien

Schüler 1

Messzeitpunkt 1

Er holt soziale Unterstützung (Interview A, Z.121-123).

Er macht etwas, das ihn freut (Zerstreuung) oder sucht soziale Unterstützung (Interview A, Z.132).

Er macht das Beste aus der Situation (Akzeptieren) (Interview A, Z. 154-155).

Er holt soziale Unterstützung (Interview A, Z.181-183).

Er akzeptiert die Situation und die Emotionen und macht das Beste daraus (Interview A, Z. 200-202).

Man sieht ihm die Freude an (Ausdruck) (Interview E, Z.120-121).

Er behält seine Gefühle für sich (Emotionskontrolle) (Interview E, Z.136-137).

Er holt soziale Unterstützung und spricht mit seinen Eltern über seine Ängste (Interview E, Z.161-165).

Messzeitpunkt 2

Er zeigt offen, dass er glücklich ist (Ausdruck) (Interview G, Z. 108-109).

Er lässt sich nichts anmerken (Emotionskontrolle) (Interview G, Z. 131).

Er ignoriert den anderen und lässt sich nichts anmerken (Emotionskontrolle) (Interview G, Z. 148/156).

Er zeigt offen, dass er wütend ist (Ausdruck) (Interview G, Z. 310).

Er denkt an fröhliche Dinge (Stimmung anheben) (Interview G, Z. 195).

Er kann seine Emotionen gut regulieren, hat sich gut im Griff (Interview K, Z. 77-85).

Zusammenfassung Schüler 1

Schüler 1 verfügt sowohl zum Messzeitpunkt 1 als auch zum Messzeitpunkt 2 über Adaptive Strategien, um die Emotionsregulation zu unterstützen. Er nutzt Strategien wie „Ausdruck der Gefühle“, „soziale Unterstützung holen“ und „Emotionskontrolle“. Bei den Adaptiven Strategien wendet er vor allem „Zerstreuung“ und „Akzeptieren“ an sowie zum späteren Messzeitpunkt auch noch das „Anheben der Stimmung“, indem er an fröhliche Dinge denkt.

Zusammenfassung Schüler 2

Er wendet zum Messzeitpunkt 1 bereits Adaptive Strategien an, wie „Problemorientiertes Handeln“ indem er versucht die Situation durch positive Handlungen zu verändern, und „Zerstreuung“ (er tut etwas, das ihm Spass macht). Die Weiteren Strategien „Soziale Unterstützung holen“ und „Ausdruck seiner Gefühle“ sind ihm auch geläufig. „Rückzug“ und „Aufgeben“ sind für ihn gewohnte Maladaptive Strategien, die für sein Wohlbefinden nicht förderlich sind. Zum Messzeitpunkt 2 zeigen sich die glei-

chen Strategien, jedoch kommt „Akzeptieren“ dazu, indem er versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Akzeptanz ist ein wichtiger Teil der Achtsamkeitspraxis (s. Kapitel 2.4).

Zusammenfassung Schülerin 3

Schülerin 3 denkt darüber nach, was sie tun könnte und nutzt dabei die Adaptive Strategie „Kognitives Problemlösen“. „Zerstreuung“, indem sie etwas macht, das ihr Spass macht, „Problemorientiertes Handeln“, „Umbewertung“, die sich dadurch auszeichnet, dass man sich sagt, das Problem sei nicht so schlimm und „Ausdruck der Gefühle“ wendet sie ebenfalls an. Maladaptive Strategien wie „Rückzug“, „Aufgeben“ und „Aggressives Verhalten“ gehören zu ihren Handlungsmöglichkeiten, bieten aber keine gute Basis für die Emotionsregulation. Zum Messzeitpunkt 2 erwähnt sie zusätzlich die Strategien „Soziale Unterstützung holen“ und „Stimmung anheben“ (über fröhliche Dinge nachdenken). Diese beiden Strategien sind für ihr Wohlbefinden förderlich.

Zusammenfassung Schülerin 4

Die Adaptiven Strategien der Schülerin 4 zeichnen sich dadurch aus, dass sie versucht, das Beste aus der Situation zu machen (Problemorientiertes Handeln) oder indem sie überlegt, wie sie das Problem lösen könnte (Kognitives Problemlösen). Sie wendet auch „Stimmung anheben“ an, indem sie an Dinge denkt, die sie glücklich machen. Sie kann Gefühle ausdrücken und „Soziale Unterstützung holen“. „Sich zurückziehen“ gehört nach Grob und Smolenski (2014) zu den Maladaptiven Strategien. Dies ist die einzige Strategie, die das Mädchen anwendet, die nicht förderlich ist.

Zum späteren Messzeitpunkt wendet sie auch die Strategie „Zerstreuung“ an, indem sie etwas macht, das ihr Spass macht.

Interpretation

Geht man von der Definition aus, dass Emotionsregulation alle Vorgänge umfasst, „die beeinflussen, welche Emotion wir empfinden, wann wir sie verspüren, wie intensiv wir sie erleben und wie wir sie ausdrücken“ (Petermann et al., 2016, S. 25), dann wird einem bewusst, wie sehr man das eigene Emotionserleben steuern kann. Schüler 1 hat laut Aussage der Klassenlehrerin seine Emotionen gut im Griff (s. Interview K, Z. 77-85). Er verfügt über gute Adaptive Strategien, die ihm dabei helfen. Aber warum werden von den drei anderen Kindern Strategien gewählt, die für das Wohlbefinden nicht förderlich sind? Bei Schüler 2 handelt es sich um die Strategien „Rückzug“ und „Aufgeben“, bei Schülerin 3 sind es die gleichen Maladaptiven Strategien und zusätzlich zeigt sie „Aggressives Verhalten“, indem sie ihre Gefühle an anderen Leuten auslässt. Schülerin 4 zieht sich manchmal zurück, wenn sie traurig oder wütend ist. Wenn man davon ausgeht, dass sie sich zurückzieht, um sich selber zu beruhigen (s. Interview J, Z. 174-175), dann ist diese Strategie nicht negativ zu werten. Petermann und Wiedebusch (2003) postulieren, dass zwei Komponenten bei der Fähigkeit zur Emotionsregulation unterschieden werden. Bei diesen Komponenten handelt es sich einerseits um die physiologische Reaktivität und andererseits um die Verfügbarkeit von Regulationsstrategien. Bei der physiologischen Reaktivität handelt es sich um das Antwortverhalten auf einen Impuls und bei den Regulationsstrategien um die Strategien, die im Kapitel 2.2 erläutert wurden. „Diese beiden Komponenten stehen in einer Wechselwirkung miteinander: Wenn ein Kind zu häufigen, intensiven und negativen Emotionen tendiert, wird dies eine effektive Emotionsregulation behindern. Umgekehrt wirkt sich das Verwenden

günstiger Strategien auch auf die emotionale Erregung aus“ (Malti et al., 2009, S. 34). Dementsprechend ist die Förderung Adaptiver Strategien ein anzustrebendes Ziel. Davon profitieren können nicht nur die beiden Kinder 2 und 3, sondern auch andere Kinder der Klasse. Die Basis für eine angemessene Emotionsregulation sind laut Schipper und Petermann (2013) die Kompetenzen Emotionsbewusstsein, Emotionsverständnis und Empathie (s. dazu auch Kapitel 2.2). „Ist eine dieser Kompetenzen unzureichend vorhanden, misslingt die Emotionsregulation“ (Petermann et al. 2016, S. 26). Aus den Interviews mit den Lehrpersonen wird deutlich, dass Schüler 2 in den Kompetenzen *Emotionsbewusstsein* sowie *Emotionsverständnis* unterstützt werden sollte und Schülerin 3 könnte von einer Förderung der *Empathie* profitieren.

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse des Rückblicks des achtsamkeitsbasierten MindUP-Programms ausgewertet. Die Aussagen der Schülerinnen- und Schülerinterviews werden zur Ergänzung beigezogen.

7.2 Auswertung Achtsamkeit

Die folgende Auswertung des Rückblicks zum Achtsamkeitstraining, die dazugehörige Zusammenfassung und Interpretation dienen als Grundlage für die Beantwortung der Unterfragen im anschließenden Kapitel. Im Anschluss an das MindUP-Programm wurden die Schüler der ganzen Klasse mittels eines Fragebogens zu den verschiedenen Achtsamkeitsübungen befragt. Die Aussagen der Schüler wurden abgetippt und sind im Anhang (11.2.1) nachzulesen. Die Fragen und Ergebnisse zum Rückblick sind in der Tabelle (s. Anhang 11.3.1) dargestellt und werden im Folgenden zusammengefasst.

Zusammenfassung

Die Klasse zählt 19 Lernende. Neun Kinder entsprechen dabei bereits einer knappen Hälfte der Klasse. Wenn nach der Vorliebe gefragt wird, äussert sich die Hälfte der Klasse positiv für das Achtsame Schmecken und das Basteln des Knetballes. Einige wenige Kinder fanden, dass sie das Spiel zum besseren Verständnis der Funktionen des Gehirns („Freeze, Fight oder Flight“), das achtsame Riechen und das Bewegen (Seilspringen) gerne gemacht haben. Nur je ein Lernender fand die Funktion des Gehirns oder das achtsame Sehen lustvoll. Die Atemübung wird von fast der Hälfte der Kinder als hilfreich empfunden. Das achtsame Hören, Sehen, Riechen oder Schmecken scheint einzelnen Lernenden zu helfen. Eine Schülerin schreibt: „Mir hat das achtsame Schmecken gefallen und jetzt weiss ich, dass manche Dinge ganz anders schmecken“. Einige Kinder probierten oder wendeten einzelne Achtsamkeitsübungen auch zu Hause an: Fast die Hälfte der Kinder hat das achtsame Schmecken ausprobiert. Zwei Schülerinnen benutzen die Atemübung und zwei Lernende machten Bewegungsübungen in der Freizeit. Ein Junge machte ein Übungsblatt zum achtsamen Sehen daheim und ein anderer Junge bastelte weitere Knetbälle zu Hause.

Die Erklärung zur Funktion des Gehirns hat vier Kindern nicht gefallen. Eine oder zwei negative Äusserungen gab es auch für achtsames Hören, Riechen, Schmecken und die Bewegungsteile.

Interpretation

Das achtsame Schmecken ist eine sehr zentrale Achtsamkeitsübung. Bei ihr werden alle Sinne einbezogen. Das Essen wird somit zu einem sinnlichen Erlebnis, das Kinder sehr anspricht. Der Knetball ist ebenfalls bei vielen Lernenden beliebt. Dessen Herstellung anhand der Anleitung war für alle gut

machbar und versprach ein unmittelbares Erfolgserlebnis. Der Gebrauch des Stressballs in der Schule konnte beobachtet werden. Neun Kinder äusserten sich positiv zu der Atemübung und empfinden sie als hilfreich (s. Kapitel 7.3). Die Atemübung ist das Kernstück der Achtsamkeit. Nur ein Kind äusserte sich negativ zur Atemübung. Eine mögliche Erklärung, warum Kinder finden, die Atempause bringe ihnen nichts, liefert Assmann (2015). „Die Konzentration auf den Atem und besonders auf einen ruhigen, gleichmässigen Atemfluss kann zu Ruhe und Entspannung führen. Praktizierende, die diesen Zustand einmal erreicht haben, betrachten das als das richtige Ergebnis der Übung und sehen andere Erfahrungen als Scheitern an“ (S. 62). Das Abschweifen der Gedanken während der Übung wird häufig als Unvermögen verstanden. Dies kann Ärger oder Ungeduld auslösen.

Die oben aufgeführten Erkenntnisse aus dem Rückblick und die Aussagen der Schüler und Lehrpersonen, die während des Interviews gemacht wurden, dienen der Beantwortung der Unterfragen im folgenden Kapitel.

7.3 Zusammenfassung der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen

Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ergebnisse bezogen auf die fünf definierten Unterfragen.

1. Inwieweit nehmen die Lehrpersonen eine veränderte Emotionsregulation der Kinder im Verlaufe des Projekts wahr?

Die Emotionsregulation wurde während des Projektes durch das achtsamkeitsbasierte MindUP-Programm, vor allem durch die Atemübung und den verschiedenen Fokussierungsübungen trainiert. Es zeigt sich als schwierig, eine veränderte Emotionsregulation bei den Kindern festzustellen, da viele Faktoren die Befindlichkeit der Lernenden beeinflussen. Das Interview zum Messzeitpunkt 2 beispielsweise fand kurz vor den Frühlingsferien statt. Die Klassenlehrerin berichtet von einer spürbaren und jährlich beobachtbaren (Frühjahrs-) Müdigkeit, die dann schneller zu negativen Emotionen führen kann (s. Interview K, Z. 27). Die Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass Schülerin 3 individuelle Lernziele bekommen hat und nun entspannter unterwegs ist als vorher, als sie unter Druck stand (s. Interview L, Z. 76-80). Diese Faktoren können Aussagen über Emotionen und deren Regulation verfälschen. Die folgende Zusammenfassung spiegelt deshalb mehr ein Bauchgefühl wider und müsste, um wissenschaftlich repräsentativ zu sein, durch längere Untersuchungsdauer oder weitere Studiengruppen ergänzt werden.

Die Atemübung wurde während den ersten beiden Monaten jeden Morgen und nach der Pause durchgeführt. Im Verlaufe des Projektes wurde die Übung nur noch vor den Tests oder bei Bedarf eingesetzt. Die Klassenlehrerin berichtet: „Also wenn ich merke, es brodelt, dann machen wir es auch am Anfang [...], um uns zu beruhigen (Interview K, Z. 450-451). Sie beobachtet vor den Tests einen positiven Effekt: „Da merkt man schon, da versinken sie wirklich, und die Schülerin 4 zum Beispiel atmet dann sehr bewusst und versucht, in diese Ruhe hineinzukommen. Das finde ich etwas Schönes. Und ich merke auch, sie starten sehr relaxt an einem Test. Das ist jetzt ein Ritual geworden“ (Interview K, Z. 393-397). Die Heilpädagogin berichtet ebenfalls von der Schülerin 4: „Ich habe bei ihr das Gefühl, dass sie seit einiger Zeit ruhiger geworden ist [...], sie ist auch fokussierter. Aber ich finde es manchmal schwierig, zu sagen, aus welchem Grund“ (Interview L, Z. 13-15). Die Klassenlehrerin führt zu der Atemübung vor den Prüfungen weiter an: „Und ich würde behaupten, es ist sicher die

Hälfte, denen es etwas nützt“ (Interview K, Z. 477). „Und ich finde, es lohnt sich, dieses Achtsamkeitstraining. Weil ich finde, es hat Veränderungen in der Klasse gegeben, und das ist schon mal eigentlich genug Grund, damit es sich lohnt“ (Interview K, Z. 672-673).

2. Inwieweit lässt sich das MindUP-Programm im schulischen Setting durchführen?

Das MindUP-Training ist konzipiert, dass es sich im regulären Unterricht integrieren lässt. Die Klassenlehrerin findet den zeitlichen Aufwand von einer Lektion pro Woche sehr intensiv. Doch sie meint, dass es sich auszahlen würde, wenn man am Anfang der Mittelstufe eine intensivere Phase zum Thema Achtsamkeit machen würde, dann könnte man in den kommenden Jahren davon profitieren. Eine zeitliche Veränderung würde sie trotzdem vornehmen: „Ja, ich glaube, wenn ich es selber machen würde, würde ich eher so 20 Minuten Inputs machen und nicht ganze Lektionen“ (Interview E, 682). Es könnte beispielsweise ein Teil des Klassenrates sein oder zu Beginn einer Unterrichtsstunde. Daniel Rechtschaffen (2016) betont, dass zehnjährige Kinder sich immer noch in einem natürlichen Zustand des Staunens befinden, aber mit zunehmender Selbstwahrnehmung selbstkritischer und unsicherer werden. Beziehungen sind Kindern in diesem Alter sehr wichtig. „Achtsamkeitsübungen für diese Altersgruppe sollten zur Impulskontrolle und zur Selbstregulation beitragen und den Schülern Wege zeigen, wie sie sich beruhigen können“ (S. 165). Diese Ziele werden von dem MindUP-Training für die 3. bis 5. Klasse verfolgt. Auf kindgerechte Weise werden Schüler mit Achtsamkeitsübungen vertraut gemacht. Es handelt sich um eine ganzheitliche Förderung, die man beliebig erweitern kann. „Besonders wirksam ist das Achtsamkeitstraining für mich dann, wenn ich merke, dass eine Nervosität da ist, ob das nach der Pause ist oder irgendwann, und dann diese Übung sie wirklich gewisse Sachen loslassen lässt und die Konzentration nachher wieder mehr da ist für den Unterricht“ (Interview E, Z. 723-725), äussert sich die Klassenlehrerin zur Wirksamkeit und zum spontanen Einsetzen des Achtsamkeitstrainings.

3. Welche Achtsamkeitsübungen nehmen die Schülerinnen und Schüler als hilfreich wahr?

Neun von 19 Kindern finden die Atemübung hilfreich. Eine Schülerin schreibt: „Ich finde das achtsame Atmen hilfreich, denn wenn man aufgeregt ist oder wenn der Puls schnell ist, wird man dadurch wieder entspannt“ (Schülerin 17). Die Schülerin 4 betont: „Ich finde die Atemübung sehr beruhigend. Und ich kann mich nachher viel besser konzentrieren“ (Interview D, Z. 316). Es helfe ihr sehr, diese Übung vor den Tests zu machen. Schüler 2 bestätigt während des Interviews, dass er manchmal Angst vor Prüfungen habe. Auf die Frage, was ihm denn helfe, die Angst zu überwinden, antwortete er: „Ruhig bleiben und nicht auf die anderen hören“ (Interview H, Z. 222). Das ist ein Teil der Atemübung, die Achtsamkeit schult.

Schülerin 4 berichtet, dass sie Stress habe, wenn sie merke, dass sie den Anforderungen nicht genügen könne. Es hilft ihr in solchen Situationen den selbst gebastelten Anti-Stress-Ball zu kneten. Da löse sich der Stress in Luft auf (s. Interview J, Z. 72-73). Einzelne Lernende finden das achtsame Hören, Sehen, Schmecken oder Riechen hilfreich, weil es die Sinne fürs Leben schult.

4. Werden Achtsamkeitsübungen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause angewendet?

Die Hälfte der Klasse hat das achtsame Schmecken zu Hause ausprobiert. Essen ist etwas Alltägliches und sehr Sinnliches. Das achtsame Schmecken hat die Kinder neugierig gemacht und ihnen neue Erkenntnisse gebracht. Dass gerade so viele Kinder diese Achtsamkeitsübung zu Hause angewandt haben, könnte im Zusammenhang mit der beiläufigen Aufforderung der Lehrerin „Probiert es doch einmal zu Hause aus“ zu tun haben. Obwohl es keine offizielle Hausaufgabe war, haben es viele Kinder ausprobiert, was sehr erfreulich ist. Bei den anderen Übungen war keine Aufforderung oder Bitte an die Kinder verknüpft und deshalb sind die einzelnen angewandten Übungen der Achtsamkeit, die ebenfalls zu Hause ausprobiert wurden, stärker zu gewichten. Zwei Lernende führen die Atemübung zu Hause durch. „Weil es mir richtig geholfen hat, dass wir die Übungen gemacht haben und die mache ich jetzt manchmal auch zuhause“ (Interview J, Z. 174-175) erzählt Schülerin 4. Auf die Frage, was diese Atemübung mit ihren Gefühlen mache, antwortet sie: „Es beruhigt mich. Zum Beispiel, wenn ich wütend bin oder traurig oder so“ (Interview J, Z. 184). Schülerin 3 nutzt die Atemübung, um besser einschlafen zu können. Ein weiterer Schüler hat eine Übung zum achtsamen Sehen gemacht und zwei Kinder haben Bewegungsübungen (Seilspringen und Balanceübungen) durchgeführt. Schüler 1 beantwortete die Frage, ob er eine Achtsamkeitsübung zu Hause ausprobiert habe: „Nein, weil ich dort nicht so viel Stress habe und weil es dort keine Prüfungen gibt“ (Interview A, Z. 262).

5. Wie nehmen die Kinder mit heilpädagogischer Unterstützung das Training wahr?

Schüler 2 sagte im Interview H, dass ihm das Achtsamkeitstraining geholfen habe (Z. 244). Er kann sich aber nicht genügend gut ausdrücken, um seine Gefühlsvorgänge in Worte zu fassen. Auch Schülerin 3 will von dem Training profitiert haben, auch wenn sie die Atemübungen in der Schule nicht so gut mag, weil sie befürchtet, einzuschlafen, wenn sie die Augen schliesse (s. Interview I, Z. 300). Schülerin 4 scheint die Atemübung als Entspannung zu empfinden. Sie wendet sie auch zu Hause an und kann ihre Wut oder Trauer damit regulieren (Interview J, Z. 184). Wenn sie Stress empfindet, nimmt sie den Knetball als Hilfsmittel.

Auf die Frage welche Achtsamkeitsübung er als hilfreich empfinde, antwortete Schüler 7 mit „Gar nichts. Ich weiss nicht warum“. Wenn man seine Einschätzungen zur Emotionsregulation zum Messzeitpunkt t_1 und t_2 anschaut, wird deutlich, dass er von dem Achtsamkeitstraining nicht profitieren konnte. Seine Werte liegen bei den Adaptiven sowie bei den Maladaptiven Strategien im auffälligen Bereich. Er fiel der Klassenlehrerin auch in anderen Bereichen durch seine erschwerte Emotionsregulation auf. Die Ergebnisse des FEEL-KJ, weitere Beobachtungen und sinkende Leistungen gaben Anlass für ein Elterngespräch. Dieser Schüler lebt in einem schwierigen Umfeld und er äussert sich, dass er Zuhause geschlagen wird. Eine Hypothese könnte sein, wenn ein gewisses Mass an Achtsamkeit oder Emotionsregulation daheim nicht vorgelebt wird, reicht ein Achtsamkeitstraining dieser kurzen Zeitspanne nicht aus, um Sichtbares zu bewegen.

Das Mädchen mit Asperger-Syndrom fand die Atemübung langweilig und konnte nichts damit anfangen. Sie mochte aber die Bewegungsteile des Trainings und hat das achtsame Essen zu Hause ausprobiert.

Im nächsten Kapitel werden die gesammelten Erkenntnisse diskutiert und die Hauptfrage beantwortet.

8 Diskussion

Abschliessend wird in diesem Kapitel auf die Hauptfrage dieser Arbeit eingegangen:

Verbessert sich die subjektiv wahrgenommene Emotionsregulation bei Schülerinnen und Schülern einer 4. Klasse mit Achtsamkeitsübungen des MindUP-Programms?

Dazu werden die Ergebnisse aus Kapitel 7 zusammengefasst und in Bezug zur Fragestellung und den theoretischen Ausführungen diskutiert. Aus den Diskussionen werden Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis abgeleitet.

8.1 Diskussion und Schlussfolgerung der Anwendung

Alle Kinder der 4. Klasse beteiligten sich aktiv am MindUP-Programm führten gemeinsam die Achtsamkeitsübungen durch und setzten sich regelmässig mit ihren eigenen Emotionen auseinander. Das aus dem Lehrplan des Kantons St. Gallen gesetzte Ziel „Die Schülerinnen und Schüler können menschliche Grunderfahrungen beschreiben und reflektieren“ wurde erfüllt. Die Lernenden konnten ihre erlebten Sinneseindrücke beschreiben und Mithilfe der Vorgänge im Gehirn erklären. Auch lernten sie über ihre Emotionen und deren Regulation nachzudenken und mit der Atemübung und weiterer Achtsamkeitspraxis die eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu beeinflussen. In den Lektionen wurde dies auch anhand von Diskussionen und Reflexionen geschult. Eine dauerhafte Beeinflussung der Emotionen in Schule und Unterricht ist laut Hascher und Brandenberger (2018) nur zu erreichen, wenn längerfristige und kontinuierliche Interventionen eingesetzt werden (vgl. S. 300). Dies wurde mit dem achtsamkeitsbasierten MindUP-Programm initiiert. Die Atemübung findet nun regelmässig in der Klasse vor den Tests oder in Situationen, in denen Nervosität spürbar wird, statt und ist zu einem geschätzten Ritual geworden.

Um Wirkungen einer Studie zu ermitteln braucht es immer mindestens zwei Messzeitpunkte. Deshalb erfolgte eine Messung vor und eine Messung nach der Durchführung. Wenn sich der Zustand von einem Zeitpunkt zum anderen geändert hat, lässt sich eine Entwicklung beschreiben, jedoch noch keine Wirkung erklären. Es bleibt viel Spielraum für Interpretationen (vgl. Micheel, 2010, S. 103). Eine Entwicklung hat definitiv stattgefunden. Dies ist auch von der Klassenlehrerin beobachtet worden: „Es lohnt sich, wenn es gut geführt und gut einstudiert ist. Es funktioniert nicht mit allen Kindern, aber mit vielen. Und es braucht rundherum, glaube ich, viel Struktur und Klarheit, damit die Kinder sich überhaupt auf so etwas einlassen können“ (Interview K, Z. 691-694). Laut den subjektiven Einschätzungen der Kinder, die mittels des FEEL-KJ Fragebogens ermittelt wurden, wendet die Hälfte der Klasse nach dem MindUP-Programm mehr oder gleich viele Adaptive Strategien an. Diese Strategien unterstützen die Kinder in ihrer Emotionsregulation. Sogar etwas mehr als die Hälfte der Lernenden wenden nach dem Achtsamkeitstraining weniger Maladaptive Strategien an. Da Maladaptive Strategien für das Wohlbefinden der Kinder nicht förderlich sind, ist ein Rückgang dieser Strategien positiv zu deuten. Es kann folglich von einer Verbesserung der Wahl der Emotionsregulationsstrategien gesprochen werden. Die Wirkung wäre vermutlich deutlicher erkennbar gewesen, wenn eine längere Zeitdauer für das Achtsamkeitstraining zur Verfügung gestanden hätte und wenn der Messpunkt t_2 nicht direkt vor den

Frühlingsferien, wo sich Müdigkeit bemerkbar macht, gewesen wäre. Weitere Grundvoraussetzungen der Lernenden, u.a. ihre Familien mit unterschiedlichen Erziehungsstilen beeinflussen die Ergebnisse. Trotzdem bietet das MindUP-Programm gute Möglichkeiten, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und über das eigene Verhalten nachzudenken. Lammers schreibt: „Emotionen sind die wichtigste Quelle für Informationen über die eigenen Bedürfnisse und Motivationen und eine achtsame Wahrnehmung der eigenen Emotionen ermöglicht, eine Einsicht in die eigenen Bedürfnisse zu erlangen“ (2015, S. 16). Hirschenhauser (2018) geht noch weiter und postuliert: „Die evolutionären Wurzeln menschlichen Verhaltens zu erkennen und für pädagogisches Handeln zu nutzen, ist ein möglicher Entwicklungsschritt hin zu effektivem Unterricht und Lernen für alle am Schulsystem Beteiligten“ (S. 198).

Aus den Interviews mit den Lehrpersonen wurden folgende Kategorien gebildet: *Beziehung, gute Einführung und Strukturierung, Unterstützung der Lernenden, Umgang mit eigenen Emotionen, Ausbildung der Lehrperson, Zeitpunkt und Frequenz*. Anhand dieser Kategorien werden in den folgenden Kapiteln Schlussfolgerungen für die Herausforderungen und die Gelingensbedingungen formuliert.

8.2 Diskussion und Schlussfolgerung der Herausforderungen

Die Zusammenstellung der Herausforderungen wird den Aussagen der Interviews der beiden Lehrpersonen entnommen und mit aktueller Literatur diskutiert.

Achtsamkeitstrainings in der Schule bedingen eine Atmosphäre des Vertrauens und eine gute **Beziehung** unter den Lehrenden und Lernenden. Wie bereits in Kapitel 2.5 erläutert, ist eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung massgeblich verantwortlich für Bildungserfolg. Hattie & Zierer (2017) betonen, dass Regeln und Rituale die Lehrer-Schüler-Beziehung stärken können. „Fehlen diese Regeln und Rituale ist häufig mangelnder Respekt und fehlende Achtung die Folge – und beides wirkt sich negativ auf die Lernleistung und den Unterrichtserfolg aus“ (S. 79). Eine gute und fundierte **Einführung der Achtsamkeit** ist ebenfalls entscheidend, damit die Lernenden die neurobiologischen Zusammenhänge begreifen und dadurch den Sinn der Übungen verstehen können. Die **Strukturierung** der Übungen und des Unterrichts ist dabei zentral. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, können Unsicherheiten bei den Kindern zu herausforderndem Verhalten führen.

Nicht allen Schülern gelingt es, bei den Atemübungen die Konzentration nach Innen zu richten. Eine **Unterstützung der Lernenden** durch die Lehrperson ist möglich. Es kann z.B. helfen, die Hand auf die Schulter des Kindes zu legen, wenn dies vorgängig mit dem Kind abgesprochen wurde. Der **Umgang mit eigenen Emotionen** bedingt Kompetenzen, die Lernende zuerst aufbauen müssen (s. Kapitel 2.1). Einige Kinder müssen zuerst lernen, Emotionen wahrzunehmen und eine Vorstellung davon zu entwickeln, was Angst, Freude, Trauer, Wut etc. bedeuten, bevor sie über ihre Emotionen berichten können. Dies braucht eine gewisse Fähigkeit zur Abstraktion und das geeignete Vokabular, um sich sprachlich mitteilen zu können (vgl. Engelen, 2012, zitiert in Huber et al., 2018, S. 9). Die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen „kann durchaus eine heikle Erfahrung für einzelne Kinder sein, es gibt ja leider viele, die traumatische Erfahrungen mit Formen der sexuellen oder emotionalen Belästigung gemacht haben“, sagt Grossman¹⁵ zitiert in Füssler (2018, S. 31) und gibt zu bedenken,

¹⁵ Paul Grossman ist „Forschungsleiter der Abteilung für Psychosomatik und Innere Medizin der Universitätsklinik in Basel und Mitbegründer und Leiter des Europäischen Zentrums für Achtsamkeit mit Sitz im deutschen Freiburg“ (Füssler, 2018, S. 31).

dass die eigene Achtsamkeitspraxis von Lehrenden sehr wichtig und entscheidend für das Gelingen der Methode sei. Lehrpersonen müssen die Achtsamkeitspraxis selber erlebt haben, um sie zu lehren (s. Kapitel 2.4.2). Dies setzt eine geeignete **Ausbildung der Lehrperson** voraus, denn Achtsamkeit ist auch mit einer Haltung verbunden, die von der Klassenlehrperson mitgetragen werden sollte (vgl. Rechtschaffen, 2016, S. 53).

Achtsam sollte die Lehrperson **Zeitpunkt und Frequenz** des Einsatzes der Übungen wählen. Wenn der Zeitdruck gross ist, kann die Achtsamkeitsübung vergessen gehen oder sie wird bewusst ausgelassen. Sie braucht deshalb einen festen Platz im Tagesablauf.

8.3 Diskussion und Schlussfolgerung der Gelingensbedingungen

Wenn Personen ihre Emotionen sinnvoll regulieren und mit Problemen angemessen umgehen können, haben sie erfolgreiche Bewältigungsmuster entwickelt. Man spricht dann von Resilienz (resilire lat.: zurückspringen oder abprallen). „Menschen mit einem hohen Mass an Resilienz können Herausforderungen mit Zuversicht meistern die bei anderen zu massiven Stressreaktionen führen“ (Hirschenhauser, 2018, S. 205). Diese Bewältigungsmuster wurden durch sichere Vertrauensbeziehungen in der Kindheit gefördert. Auch Lehrpersonen können eine solche **Beziehung** (s. Kapitel 2.5) zu den Kinder aufbauen und diese in ihren Strategien unterstützen. In den Bildungszielen der Lehrpläne ist festgelegt, dass Selbstkompetenzen im Rahmen der Schule zu fördern sind. Die Resilienz kann mit Bewegung, Sport oder Entspannungstechniken gefestigt werden. Physiologische Studien von Hirschenhauser et al. (2016) haben gezeigt, dass kurze tägliche Entspannungsübungen bei vielen Kindern bereits deutliche Wirkungen auf ihren Stresshormonspiegel hatten. Die Wirkung zeigte sich jedoch nicht bei allen Kindern (vgl. Hirschenhauser, 2018, S. 208).

Es ist sinnvoll auf die **Einführung und Strukturierung** zu achten und Achtsamkeit anhand neurobiologischer Prozesse einzuführen, damit die Lernenden den Sinn der Achtsamkeitsübungen verstehen können. Der Unterricht soll gut strukturiert und einzelne Themen mit Anschauungsmaterial oder Spielen erklärt werden, damit die Lernenden in ihren Lernprozessen unterstützt werden können.

Achtsamkeit führt zu bewusster Wahrnehmung und dem **Umgang mit den eigenen Emotionen**, welche das Verhalten steuern können (s. Kapitel 2.1). In der weiteren Schullaufbahn werden die Lernenden immer wieder in stressige Situationen kommen (z.B. Leistungsdruck oder Zeitdruck), in denen sie auf Achtsamkeitsübungen zurückgreifen können. Lehrpersonen nehmen bei der Förderung positiver Emotionen und der Reduktion negativer Emotionen eine Schlüsselrolle ein (vgl. Hascher, 2018, S. 300). Hattie & Zierer (2017) verweisen in diesem Zusammenhang auf die Studien zum sogenannten Chamäleon-Effekt, auch Mimikry genannt: „Darin konnte nachgewiesen werden, dass Menschen, die sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, gegenseitig bestimmte Handlungen nachahmen, ohne sich dessen bewusst zu sein“ (S. 80). Die Nachahmung ist stärker, wenn die Beziehung intensiver ist. Das bedeutet, dass die Lehrperson sich ihrer Vorbildfunktion stets bewusst sein muss. Sie sollte auch möglichst authentisch erscheinen, ansonsten leidet das Vertrauen darunter (vgl. ebd.). Diese Erkenntnisse weisen auf eine gute **Ausbildung der Lehrperson** für die Achtsamkeitspraxis hin. Kemeny (2012) belegt mit ihrer Studie, dass Lehrpersonen, die ihren achtwöchigen Kurs absolvierten, „ihre emotionale Ausgeglichenheit leichter bewahren konnten und empathischer und weniger impulsiv auf schwierige Situationen reagierten“ (Rechtschaffen, 2016, S. 61).

Achtsamkeitsübungen können zu Unterrichtsbeginn eingesetzt werden (**Zeitpunkt**), um die Lernenden zu fokussieren oder wenn eine nervöse Stimmung im Schulzimmer herrscht, vor allem aber vor Klassenarbeiten (s. Kapitel 2.2.4). Wichtig dabei ist die Regelmässigkeit (**Frequenz**), denn Achtsamkeit gelingt mit zunehmender Übung immer besser und führt dann zu Erfolgserlebnissen (vgl. Kabat-Zinn, 2016, S. 79).

8.4 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Hascher und Brandenberger (2018) bemerken, dass Lehrpersonen nebst der Gestaltung von Lernumgebungen, in denen sich Schülerinnen und Schüler kompetent fühlen, auch den Umgang der Lernenden mit ihren Emotionen und der Emotionsregulation fördern sollen. Diese Schulung unterstützt das Erleben von Kompetenz und Autonomie (vgl. S. 307).

Ein angstfreies Klima ist förderlich für nachhaltiges und sinnvolles Lernen und deshalb von grosser Bedeutung für den Bildungsprozess jedes Kindes. Wie bereits Hattie & Zierer (2017) in „Visible Learning“ betonen, zeigen sich Verfahren zur Reduktion von Angst als förderlich (vgl. S. 77). Kurze tägliche Achtsamkeitsübungen wirken erfolgreich gegen Angst und andere stressauslösende Reaktionen (s. Kapitel 8.3). Das MindUP-Trainingsprogramm bietet Möglichkeiten, sich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, die auch in der heilpädagogischen Praxis gut umgesetzt werden können. Die Schulung der Sinne und die Atemübung können auch Kindern mit Unterstützungsbedarf helfen, sich besser zu fokussieren und das eigene Verhalten besser steuern zu können. Indem das eigene Befinden reflektiert und über erlebte Emotionen auf einer Metaebene gesprochen wird, wird die Emotionsregulation geschult. Das passende Vokabular muss jedoch zuerst erarbeitet werden.

Ein wichtiger Faktor bei der Achtsamkeitspraxis in der Schule und Heilpädagogik ist die Beziehung zwischen den Lehrenden und Lernenden. Eine achtsame, annehmende Haltung der Lehrperson gegenüber den Schülern „kann sich förderlich auf ihr Selbstkonzept auswirken, indem sie zuversichtlicher an Herausforderungen herantreten und des Weiteren ihre Leistung nicht mehr ihren Fähigkeiten zuschreiben, sondern ihrer Anstrengung, die aus dem Zutrauen der Lehrperson resultiert“ (Hattie & Zierer, 2017, S. 78).

9 Reflexion

In diesem Schlusskapitel findet sowohl auf der Forschungs- als auch auf der persönlichen Ebene eine Reflexion statt. Ein Ausblick auf weitere mögliche Forschungen schliesst diese Arbeit ab.

9.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Datenerhebung mittels Fragebogen und ergänzend durch das problemzentrierte Interview habe ich als geeignet wahrgenommen. Dieser Mixed-Methods-Ansatz, der sich durch das Einsetzen quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden auszeichnet, ermöglichte eine Triangulation. Ziel der Triangulation ist es verschiedene Lösungswege aufzuzeigen und miteinander zu vergleichen. Sie entspricht einer der sechs Gütekriterien qualitativer Sozialforschung nach Mayring (vgl. 2016, S. 147). Der Fragebogen zur Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen (FEEL-KJ) war eine gute Möglichkeit, die subjektiv wahrgenommene Emotionsregulation zu erfragen und zu dokumentieren. Durch das standardisierte Verfahren war es möglich, durch zwei verschiedene Messzeitpunkte die Entwick-

lung zu dokumentieren. Der Leitfaden zum Interview hat dazu beigetragen, dass trotz offener Form, die wichtigsten Punkte angesprochen und die Interviews vergleichbar wurden. Dabei waren die Fragen zur Emotionsregulation beim ersten Interview sehr aufschlussreich und gut zu erheben. Die Vergleichbarkeit der Daten beider Interviews (Messzeitpunkt 1 und 2) war erschwert, weil von individuellen emotionsgeladenen Beispielen ausgegangen wurde. Um detailliertere Ergebnisse zur Emotionsregulation zu erhalten, hätte sich ein Interview mit Vignetten wie es Suveg und Zeman (2004) im *Emotion Regulation Interview* durchgeführt haben, bewährt (vgl. Kullik & Petermann, 2012, S. 79). Es wäre besser möglich gewesen, einen Vergleich (vorher – nachher) herzustellen. Die möglichen Veränderungen der Emotionsregulation der Schüler durch das Anwenden der Achtsamkeitsübungen des MindUP-Programms wären dadurch vielleicht ersichtlicher geworden.

Die Aussagen der Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen zum Thema Achtsamkeit waren wenig detailliert. Das erkannte ich aber erst bei der Kategorienbildung. Der Grund, weshalb die Aussagen zurückhaltend geäußert wurden, hat sicher damit zu tun, dass sich die Lernenden und auch die Lehrpersonen nicht intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und deshalb entstand ein subjektiv gefärbtes Stimmungsbild. Ein zusätzlicher Fragebogen mit gezielten geschlossenen Fragen zu den zentralen Faktoren des Achtsamkeitstrainings hätte die Aussagen differenzierter festhalten können.

9.2 Persönliche Reflexion

In den vergangenen Monaten konnte ich beim Studium der Literatur und bei der Durchführung des Achtsamkeitstrainings viele wertvolle Erfahrungen sammeln und mein Wissen sowohl in der Theorie zum Thema Emotionsregulation und Achtsamkeit sowie im forschungsmethodischen Bereich erweitern. Ich blicke auf eine lehrreiche aber gleichermassen herausfordernde Zeit zurück, in welcher ich gelernt habe, meine eigenen Emotionen bewusst wahrzunehmen und einen achtsamen Umgang mit meinen Energien und Ressourcen zu pflegen.

Die Durchführung der qualitativen Sozialforschung braucht laut Cropley Mut, Selbstvertrauen und Beharrlichkeit. „Qualitative Forschungsansätze erfordern häufig längere Gespräche mit Teilnehmern, die bereit sein müssen, Zeit zu investieren und offen zu sein“ (2011, S. 72). Teilnehmer sind teilweise aufgefordert, tiefe Einblicke in ihre intimsten Persönlichkeitsbereiche zu gewähren. Dies setzt für die forschende Person eine hohe Professionalität voraus (vgl. ebd., S. 72). Die vertrauensvolle Atmosphäre, die aufgebaut werden konnte, erleichterte den Interviewteilnehmern ihre mich beeindruckenden Aussagen mitzuteilen. Die Durchführung des MindUP-Programms erlebte ich als eine sehr stimmungsvolle und lehrreiche Einheit. Die ganzheitliche Vorgehensweise, in der die einzelnen Sinne genauer angeschaut und geschärft werden, überzeugt mich. Die Schüler erzählten viel von ihren eigenen Emotionen und ich durfte eine Offenheit und Toleranz spüren, die ich vor allem auch der Achtsamkeit der Klassenlehrperson zuschreibe, die durch Empathie, Klarheit und Akzeptanz gekennzeichnet ist.

Das neu erworbene theoretische und praktische Wissen aus dieser Masterarbeit und aus den ermittelten Gelingensbedingungen für ein positiv wirksames Achtsamkeitstraining in der Schule hat mich motiviert, Achtsamkeitsübungen auch in meinem Unterricht zu etablieren. Das Ziel ist es, die Lernenden

damit in ihrer Emotionsregulation zu unterstützen und zu fördern. Die persönliche Achtsamkeitspraxis werde ich weiterhin pflegen.

9.3 Ausblick

Es wird noch weitere Studien brauchen, um den Einfluss der Achtsamkeit auf die Emotionsregulation zu untersuchen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die beiden Begriffe nur durch Fragebögen oder Interviews ermittelt werden können und deshalb bleiben die Ergebnisse zu einem grossen Teil subjektiv behaftet. Eine höhere interne Validität könnte durch Stichprobenbildung nach dem Zufallsprinzip und durch eine Kontrollgruppe, die sich nicht mit dem Achtsamkeitstraining auseinandergesetzt hat, erreicht werden (vgl. Cropley, 2011, S. 41).

Kullik & Petermann (2012) weisen darauf hin, „dass viele andere grundlegende Studien zu neurobiologischen Korrelaten der Emotionsregulation der Erwachsenenforschung entstammen (vgl. Durbin & Shafir, 2008; Kim, Cornwall & Kim, 2012). Die verschiedenen neuronalen Netzwerke und Strukturen reifen im Verlaufe der Kindheit jedoch unterschiedlich schnell, weshalb eine Übertragung der Befunde zum Erwachsenenalter problematisch bleibt“ (S. 88). Eine wesentliche Aufgabe für die zukünftige Forschung wird es sein, Kinder in verschiedenen Altersphasen mit gleichen Methoden zu untersuchen, um damit die Beeinflussung der Emotionsregulation durch spezifische neuronale Strukturen und Systeme sowie deren Vernetzung zu identifizieren (vgl. Kullik et al., 2012, S. 88). Auch bei der Auswirkung achtsamkeitsbasierter Methoden entstammen die meisten Studien der Erwachsenenforschung und deshalb werden weitere Studien und Untersuchungen nötig sein, um klarere Rückschlüsse auf die Wirkung der Achtsamkeitspraxis bei Kindern zu erhalten (vgl. Meindschmidt¹⁶ zitiert in Füssler, 2018, S. 20).

¹⁶ Professor Gunther Meindschmidt ist Forschungsleiter der Klinik für Psychosomatik des Universitätsspitals Basel (vgl. Füssler, 2018, S. 20).

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- Aalberse, M. & Gessner-van Kersbergen, S. (2012). *Die Lösung liegt in deiner Hand! Von der Energetischen Psychologie zur bifokalen Achtsamkeit. Emotionsregulation und Neurowissenschaften.* Tübingen: dgvt-Verlag.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht.* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Kempten: Julius Klinkhardt.
- Assmann, M. (2015). Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Eine Einführung. In M. Zimmermann, Ch. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft.* (2. Auflage). (S. 59-70). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R.M. & Lozo, L. (2013). *Motivation und Emotion. Allgemeine Psychologie für Bachelor.* Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Brunsting, M., Yuka, N. & Simma, Ch. (Hrsg.). (2013). *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie.* (1. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Cropley, A.J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung.* (4., überarbeitete Auflage). Eschborn: Klotz.
- Datler, W. & Wininger, M. (2018). Zur Entwicklung von Emotionen unter besonderer Berücksichtigung psychoanalytischer Perspektiven. In M. Huber, & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion.* (S. 313-333). Wiesbaden: Springer VS.
- Dauber, H. (2015). Fallstricke und Chancen in pädagogischen Kontexten. In M. Zimmermann, Ch. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft.* (2. Auflage). (S. 197-208). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis.* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). (S. 217-229) Bern: Hogrefe Verlag.
- Eismann, G. & Lammers, C.-H. (2017). *Emotionsregulation. Therapie-Tools.* (1. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Elsholz, J. & Keuffer, J. (2015). Achtsamkeit im Bildungssystem. In M. Zimmermann, Ch. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft.* (2. Auflage). (S. 149-164). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Farb, N., Anderson, A., Irving, J. & Segal, Z. (2015). Mindfulness Interventions and Emotion Regulation. In J.J. Gross. (Editor). *Handbook of Emotion Regulation.* (second edition). (S. 548-567). New York: Guilford Press.
- Flick, U. (2011). *Triangulation. Eine Einführung* (3., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Frenzel, A. C. & Stephens, E. J. (2017). Emotionen. In T. Götz (Hg.), *Emotion, Motivation und selbst-reguliertes Lernen.* (2., aktualisierte Auflage). (S. 16-77). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

- Füssler, C. (2018). *Achtsamkeit. Im Klassenzimmer und in der Familie: Wie das Leben im Hier und Jetzt gelingt*. Zeitschrift Das Schweizer Elternmagazin Fritz und Fränzi, (4), S. 10 – 31. Zürich: Fritz+Fränzi.
- Gethin, R. (2015). Achtsamkeit, Meditation und Therapie. In M. Zimmermann, Ch. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft*. (2. Auflage). (S. 37-48) Zürich: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Gläser-Zikuda, M. (2001). *Emotionen und Lernstrategien in der Schule. Eine empirische Studie mit Qualitativer Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Götz, T. (Hg.). (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. (2., aktualisierte Auflage). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Grob, A. & Smolenski, C. (2009). *Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen FEEL-KJ*. (2., aktualisierte und ergänzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Gross, J.J. (Editor). (2015). *Handbook of Emotion Regulation*. (second edition). New York: Guilford Press.
- Hagena, S. & Gebauer, M. (2014). *Angststörungen. Therapie-Tools*. (1. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Hagenauer, G. & Hascher, T. (Hrsg.) (2018). *Emotionen und Emotionsregulation in Schule und Hochschule*. Göttingen: Waxmann Verlag GmbH.
- Hascher, T. & Brandenberger, C.C. (2018). Emotionen und Lernen im Unterricht. In M. Huber, & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion*. (S. 289-310). Wiesbaden: Springer VS.
- Hattie, J. & Yates, G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive: Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning*. besorgt von Beywl, W. & Zierer, K. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hattie, J. & Zierer, K. (2017). *Kenne deinen Einfluss! „Visible Learning“ für die Unterrichtspraxis*. (2. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hirschenhauser, K. (2018). Neurophysiologie der Emotionen im pädagogischen Kontext. Ein vergleichender Ansatz. In M. Huber, & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion*. (S. 195-211). Wiesbaden: Springer VS.
- Huber, M. & Krause, S. (Hrsg.). (2018). *Bildung und Emotion*. Wiesbaden: Springer VS.
- Jansen, P., Schulz, A. & Nottberg, C. (2016). *Einfluss von achtsamkeitsbasierter Interventionen auf Exekutive Funktionen im Kindesalter. Ein systematisches Review*. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 48 (4), S. 206-216). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kabat-Zinn, J. (2005). *Coming to our senses. Healing ourselves and the world through mindfulness*. New York: Hyperion.
- Kabat-Zinn, J. (2016). *Das Abenteuer Achtsamkeit. Wie Sie Weisheit für Körper, Geist und Seele entwickeln*. (2. Auflage). Freiburg: Arbor Verlag GmbH.
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Klinkhammer, J. & von Salisch, M. (2015). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklung und Folgen*. (1. Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lammers, C.-H. (2015). *Emotionsfokussierte Methoden. Techniken der Verhaltenstherapie*. (1. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Largo, R. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (2. Auflage). München: Piper Verlag.
- Maloney, J., Lawlor, M., Schonert-Reichl, K. & Whitehead, J. (2016). A Mindfulness-Based Social and Emotional Learning Curriculum for School-Aged Children: The MindUP Program. In K. Schonert-Reichl, R. Roeser (eds). *Handbook of Mindfulness in Education. Mindfulness in Behavioral Health*. New York: Springer.
- Malti, T., Häcker, Th. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Gerlafingen: Verlag Pestalozzianum.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. & Gläser-Zirkuda, M. (Hrsg.). (2005). *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Micheel, H.-G., (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter De Gruyter GmbH Oldenbourg.
- Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation, Selbstregulation: Gemeinsame Prinzipien und offene Fragen. In T. Götz (Hg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. (2., aktualisierte Auflage). (S. 185-205). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
- Pekrun, R. (2018). Emotion, Lernen und Leistung. In M. Huber, & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion*. (S. 215-231). Wiesbaden: Springer VS.
- Peterman, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Petermann, F. (2017). *Themenschwerpunkt. Emotionsregulation*. *Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation der Universität Bremen*. Kindheit und Entwicklung, 26 (3), 129 – 132. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Rechtschaffen, D. (2016). *Die achtsame Schule. Achtsamkeit als Weg zu mehr Wohlbefinden für Lehrer und Schüler*. Freiburg: Arbor Verlag GmbH.
- Sachse, R. & Langens, T. (2014). *Emotionen und Affekte in der Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Schmidt, S. (2014). Historischer Beitrag. *Was ist Achtsamkeit? Herkunft, Praxis und Konzeption*. *Zeitschrift Sucht*, 60 (1), S. 13-19. Bern: Hogrefe AG.
- Schmidt-Atzert, L., Peper, M. & Stemmler, G. (2014). *Emotionspsychologie. Ein Lehrbuch*. (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Siegel, D. (2016). Blick ins Gehirn. Das Gehirn in Ihrer Hand. In S. Kubesch. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). (S. 247-255) Bern: Hogrefe Verlag.

- Simchen, H. (2008). *Verunsichert, ängstlich, aggressiv. Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen – Ursachen und Folgen*. (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- The MindUP Curriculum. Grades 3-5. Brain-Focused Strategies for Learning- and Living*. N.Y., New York: Scholastic Inc.
- Trautmann, Th. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Lehrbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Weare, K. (2015). Achtsamkeitspraxis bei Kindern und Jugendlichen. In M. Zimmermann, Ch. Spitz & S. Schmidt (Hrsg.). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft*. (2. Auflage). (S. 181-195). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Zimmermann, M., Spitz, Ch. & Schmidt, S. (Hrsg.). (2015). *Achtsamkeit. Ein buddhistisches Konzept erobert die Wissenschaft*. (2. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Internet:

- Limbisches System. Wikipedia. Zugriff am 18.03.2018 unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
- Emorson, L.-M., Leyland, A., Hudson, K., Rowse, G., Hanley, P. & Hugh-Jones, S. (2017). *Teaching Mindfulness To Teachers: a Systematic Review and Narrativ Synthesis*
 Zugriff am 24.05.2018 unter:
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-017-0691-4>
- Hayes, A. & Feldman, G. (2004) *University of Miami. Clarifying the Construct of Mindfulness in the Context of Emotion Regulation and the Process of Change in Therapy*.
 Zugriff am 09.04.2018 unter
<https://pdfs.semanticscholar.org/3e46/6b4753b8e59db7e521e2a3c9dd5d00c30bd2.pdf>
- Lehrplan 21 des Kantons St. Gallen. Zugriff am 27.05.2018 unter:
<https://sg.lehrplan.ch/index.php?code=b|6|5>
- Kohls, N. & S. Sauer, S. (2012). *Pressemitteilung der Studienergebnissen von AISCHU (Achtsamkeit in der Schule)*. Zugriff am 21.05.2018 unter:
https://www.google.ch/search?source=hp&ei=1vIDW7asPMHp6ATWn5H4Aw&q=Pressemitteilung+Studienergebnisse+AISCHU&oq=Pressemitteilung+Studienergebnisse+AISCHU&gs_l=psy-
- Pygmalion-Effekt. Zugriff am 21.05.2018 unter:
<https://www.soft-skills.com/rosenthal-effekt-pygmalion-effekt/>
- Weare, K. (2012). *Evidence for the Impact of Mindfulness on Children and Young People*.
 Zugriff am 21.05.2018 unter:
<http://prsinstitute.org/downloads/related/spiritualsciences/meditation/EvidencefortheImpactofMindfulness.pdf>
- Wüstenhagen, C. (2012). Hirnforscher Joseph LeDoux. Zugriff am 08.06.2018
<https://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/02/Portrait-LeDoux>

10.2 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: KLASSIFIKATION VON LEISTUNGSEMOTIONEN NACH PEKRUN (2006), FRENZEL ET AL. (2015)	6
TABELLE 2: ÜBERBLICK STUDIENERGEBNISSE ACHTSAMKEITSBASIERTER PROGRAMME	26
TABELLE 3: BESCHREIBUNG DER INTERVIEWTEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER	41
TABELLE 4: BESCHREIBUNG DER INTERVIEWTEN LEHRPERSONEN DER KLASSE	42
TABELLE 6: ÜBERBLICK ÜBER DEN ZEITLICHEN RAHMEN DER DURCHFÜHRUNG	46
TABELLE 7: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 1.....	47
TABELLE 8: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 2.....	48
TABELLE 9: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 3.....	48
TABELLE 10: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 4.....	49
TABELLE 11: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 5.....	50
TABELLE 12: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 6.....	50
TABELLE 13: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 7.....	51
TABELLE 14: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 8.....	52
TABELLE 15: THE MINDUP CURRICULUM (2011), LEKTION 9.....	52

10.3 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: EINFLUSSFAKTOREN DER EMOTIONSREGULATION IM KINDESALTER (MODIFIZIERT NACH JACOBS ET AL., 2011)	10
ABBILDUNG 2: PHASEN-MODELL VON GROSS & THOMPSON (2007), QUELLE: SACHSE & LANGENS, 2014, S. 85	13
ABBILDUNG 3: AUSSCHNITT AUS DEM FRAGEBOGEN FEEL-KJ, QUELLE: GROB & SMOLENSKI (2014) ..	40
ABBILDUNG 5: TEILAUSSCHNITT DER KATEGORISIERUNG DER INTERVIEWS.....	44

10.4 Diagrammverzeichnis

DIAGRAMM 1: ADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 1), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ.....	54
DIAGRAMM 2: MALADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 1), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ	55
DIAGRAMM 3: ADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 2), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ.....	55
DIAGRAMM 4: MALADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 2), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ	56
DIAGRAMM 5: ADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 3), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ.....	56
DIAGRAMM 6: MALADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 3), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ	57
DIAGRAMM 7: ADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 4), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ.....	57

DIAGRAMM 8: MALADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT (S 4), QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ	58
DIAGRAMM 9: ADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT, 4. KLASSE, QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ	58
DIAGRAMM 10: MALADAPTIVE STRATEGIEN - GESAMT, 4. KLASSE, QUELLE: MULTIREPORT FEEL-KJ..	59

10.5 Abkürzungsverzeichnis

ILZ	Individuelle Lernziele
ISF	Integrative Schüler-Förderung / Integrative Schülerinnen-Förderung
KLP	Klassenlehrerin
LP	Lehrperson / Lehrpersonen
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
S	Schüler/Schülerin
SuS	Schülerin und Schüler / Schülerinnen und Schüler
t ₁	Messzeitpunkt 1
t ₂	Messzeitpunkt 2

11 Anhang

11.1 Durchführung der Studie

11.1.1 Elternbrief

Ort, 10.01.2018

Liebe Eltern

Mein Name ist Franziska Mayer. Ich bin Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und Klassenlehrerin der Klasse XY im Schulhaus Z.

Im Rahmen meines Studiums schreibe ich eine Masterarbeit. Ich möchte herausfinden, ob Achtsamkeitsübungen eine positive Auswirkung auf die Emotionsregulation (z.B. Angst vor einem Test) der Kinder hat. Um aufschlussreiche Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern zu erhalten, möchte ich das Training mit einer Mittelstufenklasse durchführen. Die Lehrerin Ihres Kindes hat sich bereit erklärt, mit mir zusammenzuarbeiten und deshalb unterrichte ich nun wöchentlich eine Lektion in der Klasse Ihres Kindes.

Im Zusammenhang mit meiner Arbeit werde ich einen Fragebogen (FEEL-KJ, Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen) mit allen Kindern der Klasse durchführen und zwar am Anfang und am Schluss des Projektes. Mit einigen Kindern plane ich ein persönliches Interview, um noch gezielter nachfragen zu können. Die Angaben Ihres Kindes werden selbstverständlich anonymisiert. Das bedeutet, dass in meiner Arbeit der Name der Schule, der Lehrperson und Ihres Kindes nicht erwähnt werden. Die gesammelten Informationen werden vertraulich behandelt.

Damit ich die Ergebnisse des Projektes möglichst anschaulich präsentieren kann, würde ich gerne einige Fotos aus dem Projekt zeigen. Diese dienen ausschliesslich für die Präsentation der Arbeit an der HfH und werden nicht veröffentlicht.

Falls Sie Fragen haben oder nicht einverstanden sind, dass Ihr Kind interviewt oder fotografiert wird, bitte ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen.

Ich durfte Ihr Kind bereits kennenlernen und freue mich auf weitere spannende Unterrichtsmomente.

Freundliche Grüsse

Franziska Mayer

Klassenlehrerin

11.1.2 Einschätzungen zur Klasse nach ICF

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Leistungen der Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse. Die Werte wurden aus den Zeugnisnoten des letzten Semesters entnommen und mit den Einschätzungen der Klassenlehrerin vervollständigt.

Tabelle 15: Einschätzungen Aktivitäten/ Partizipation nach ICF

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
S 1	++	++	++	++	+	++	++	++	++	++
S 2	--	-	--	--	--	--	+	-	-	-
S 3	--	--	-	+	--	--	-	-	--	-
S 4	+	-	+	-	-	++	++	-	++	++
S 5	+	-	-	--	-	+	++	-	+	++
S 6	++	++	+	+	++	+	++	++	++	++
S 7	--	--	--	--	--	--	+	-	-	+
S 8	-	++	+	+	-	+	++	+	+	+
S 9	+	++	+	+	+	++	++	++	+	++
S 10	++	++	+	+	++	++	+	++	++	++
S 11	+	++	+	+	+	-	+	+	+	+
S 12	++	++	+	+	+	++	++	+	++	++
S 13	+	+	++	+	+	+	+	+	++	+
S 14	+	--	+	+	-	-	++	+	+	++
S 15	++	++	++	++	+	+	+	++	++	+
S 16	+	--	+	--	+	++	+	++	++	++
S 17	+	+	+	+	+	++	-	++	+	+
S 18	+	+	+	++	+	+	++	++	++	++
S 19	++	+	++	++	+	++	++	++	+	++

Legende : ++ Stärke, + eher Stärke, - eher Schwäche, -- Schwäche

11.1.3 Unterrichtsvorbereitung

Die folgende Tabelle gibt einen Einblick in die Unterrichtsvorbereitungen.

Tabelle 16: Unterrichtsvorbereitung

Freitag, 9. März 2018 7. Lektion des MindUP-Programms (10. durchgeführte Lektion)			
Thema: Achtsames Schmecken und Geniessen von Nahrungsmitteln			
<p>Hauptziele: Die Schülerinnen und Schüler fokussieren ihre Aufmerksamkeit auf das Essen und den Geschmack eines Nahrungsmittels und können ihre Wahrnehmungen und Erlebnisse beschreiben. SuS können erklären, warum achtsames Essen gesund ist.</p>			
Phase	Inhalt	Massnahmen/Didaktik	Materialien
Warm up	Atemübung im Sitzkreis.	Die Klangschale wird angeschlagen. Die SuS sitzen im Kreis auf dem Boden, die Hände im Schoss oder auf den Knien, die Augen geschlossen oder nach unten gerichtet.	Klangschale und Schläger
	<p>Das Zusammenspiel der Gedanken und die Körperreaktionen werden bewusst wahrgenommen.</p> <p>Repetition der Vorgänge im Gehirn</p>	<p>Kleine Gedankenreise: In eine Zitrone beißen und aussaugen.</p> <p>Essen ist etwas, das man jeden Tag macht und doch macht man es selten bewusst.</p> <p>Wenn wir achtsam essen, dann ist der Präfrontale Cortex aktiv, indem er alle Details verarbeitet, die ihm das ARAS (aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem) weiterleitet. Die Amygdala sollte durch das entspannte Atmen nun beruhigt sein und uns alle Eindrücke melden.</p>	Darstellung des ARAS, des PFC und Amygdala
Engage	Achtsames Essen einer Rosine.	<p>Achtsames Essen geschieht mit allen Sinnen, deshalb nehmen wir eine Rosine in die Hand:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genaues Betrachten • Daran riechen • Zwischen den Fingern spüren und mit den Lippen berühren • Kann man die Rosine hören? • Geschmackssinn: Die Rosine erstmals nur im Mund mit der Zunge hin und her schieben (den Speichel wahrnehmen). Auf die Rosine beißen und ganz viele Male kauen und erst dann schlucken. 	Rosinen
	Film zur Veranschaulichung des Weges der Rosine.	„Woher kommen die Rosinen und welchen Weg haben sie bereits zurückgelegt, wenn sie bei uns auf dem Tisch	Internet, Beamer

		liegen?“ (Prosieben.ch, Galileo, Weg der Rosine)	
Explore	Fragen zum Film klären.	Kurzes Gespräch über den Film, allfällige Fragen klären. „Vielleicht gelingt es dir nun, die Rosine mit noch mehr Sorgfalt zu essen, wenn du an alle Arbeiter denkst, die für diese Rosine gearbeitet haben.“	Rosinen
	Achtsames Essen.	Verschiedene Esswaren und ein Getränk achtsam essen/trinken. Mit allen Sinnen: <ul style="list-style-type: none"> • Achtsames Sehen • Achtsames Spüren • Achtsames Riechen • Hören? • Achtsames Schmecken 	WT-Anschrift Esswaren: <ul style="list-style-type: none"> • Schokolade • Himbeeren • Salzstängeli • Orangensaft (kleine Becher)
Reflect	Persönliche Erfahrungen aufschreiben.	„Notiere auf dem Arbeitsblatt, welche Erfahrungen du heute gemacht hast.“ Hast du etwas Neues erfahren? Was war schwierig? Was möchtest du zu Hause einmal ausprobieren?	Arbeitsblatt
	Kurze Diskussion	„Wer mag von seinen Erfahrungen erzählen?“ „Warum ist achtsames Essen gesund?“	
<p>Beobachtungen: Einige Kinder verzogen ihr Gesicht beim Gedanken an die saure Zitrone. Einigen SuS sah man gar nichts an.</p>			
<p>Interpretation: Die Vorstellungskraft der SuS lässt sie das Säure-Empfinden nacherleben. Die Kinder, denen nichts anzumerken war, hatten wohl Mühe, sich diese Zitrone vorzustellen. Es gibt auch SuS, die saure Esswaren mögen und deshalb keine Mine verziehen.</p>			

11.1.4 Rückblick MindUP

MindUp

Achtsamkeits-Training in der Schule

Was hast du gerne gemacht?

Welche Achtsamkeitsübung findest du hilfreich? Warum?

Was hast du zu Hause ausprobiert?

Was hat dir nicht gefallen? Warum?

Das möchte ich Ihnen noch sagen:

11.1.5 Interviewleitfaden

11.1.5.1 Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler (Messzeitpunkt 1)

(Aufbau nach Misoch, 2015)

Interviewphase	Ziele	Fragen
Informationsphase	Informieren der Befragten zum Ziel des Interviews, Information zum Datenschutz.	<p>Man hat herausgefunden, dass Achtsamkeitstrainings den Kindern helfen können, ihre eigenen Gefühle besser wahrzunehmen und in schwierigen Situationen besser reagieren zu können.</p> <p>Ich würde dir gerne ein paar Fragen zu deinen Gefühlen und Emotionen stellen. Emotionen, die mit der Schule zu tun haben.</p> <p>Es nimmt mich beispielsweise wunder, was dir hilft, wenn du dich schlecht fühlst.</p> <p>Das Interview dauert höchstens eine halbe Stunde.</p> <p>Es wird auf Tonband aufgenommen, und danach höre ich es mir an und schreibe auf, was wir gesagt haben, ohne deinen Namen zu nennen. Bist du damit einverstanden?</p> <p>Möchtest du dazu gerade etwas wissen?</p>
Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up)	<p>Interesse und Wertschätzung kundtun und dadurch Vertrauen gewinnen.</p> <p>Klärung der Begriffe Emotionen und Emotionsregulation.</p>	<p>Was machst du gerne in deiner Freizeit?</p> <p>Bist du darin auch besonders gut?</p> <p>Gehst du gerne in die Schule? Warum?</p> <p>Warum nicht?</p> <p>Welches ist dein Lieblingsfach?</p> <p>Was magst du am Unterricht von Frau X?</p> <p>Was eher nicht?</p> <p>Was verstehst du unter dem Wort Emotionen?</p> <p>Emotionsregulation?</p>
Hauptphase	<p>Teil eins: Emotionen und Emotionsregulation.</p> <p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p>	<p>Ich werde dir einige Emotionen nennen. Von dir wüsste ich gerne, welches Beispiel dir zu der genannten Emotion in den Sinn kommt.</p> <p>Freude</p> <p>Kannst du dich an ein Erlebnis in der Schule erinnern, als du dich gefreut hast? Worüber? (Vielleicht übers Eislaufen mit der Klasse?)</p> <p>Langeweile</p> <p>Hast du dich in der Schule auch schon einmal</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>gelangweilt? Oder zu Hause?</p> <p>Magst du es mir erzählen?</p> <p>Was hast du unternommen, dass du dich nicht mehr gelangweilt hast?</p> <p>Wut/ Ärger</p> <p>Warst du auch schon einmal wütend in der Schule? Was war der Grund?</p> <p>Wie gross war deine Wut?</p> <p>Was hast du dann getan?</p> <p>Angst</p> <p>Hattest du schon einmal Angst?</p> <p>Was war der Grund? Kannst du mir beschreiben, wie das für dich war?</p> <p>Was war dann?</p> <p>Trauer</p> <p>Warst du in der Schule schon einmal traurig? Was war der Grund?</p> <p>Was hast du getan, damit du dich nicht mehr traurig gefühlt hast?</p> <p>Hast du noch ein anderes Beispiel, das du mir gerne erzählen möchtest?</p>
	<p>Teil zwei: Achtsamkeits-training</p> <p><i>Welche Achtsamkeitsübungen nehmen die Schülerinnen und Schüler als hilfreich wahr?</i></p> <p><i>Werden Achtsamkeitsübungen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause angewendet?</i></p>	<p>Ich war noch nicht viele Male in deiner Klasse und trotzdem würde es mich interessieren, woran du dich erinnern kannst.</p> <p>Wie würdest du Achtsamkeit erklären?</p> <p>Was hat dir gefallen?</p> <p>Was hat dir nicht gefallen?</p> <p>Wie findest du die Atemübung zu Beginn der Stunde?</p> <p>Was machst du, wenn deine Gedanken immer wieder abschweifen?</p> <p>Welche Gefühle spürst du dabei?</p> <p>Hast du diese Übung auch schon einmal für dich durchgeführt? Vielleicht zu Hause?</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
Ausklang- und Abschlussphase	Zusammenfassen, reflektieren des Gesagten.	<p>Zum Schluss möchte ich dich bitten einige dieser Satzanfänge (auf Kärtchen) zu wählen und zu beenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich wütend bin, ... • Wenn ich Angst habe, ... • Wenn es mir langweilig ist, ... • Wenn ich glücklich bin, ... • Wenn ich stolz bin, ...
	<p>Möglichkeit für Vertiefung seitens des Befragten</p> <p>Möglichkeit für Ergänzungen seitens des Befragten</p> <p>Dank und Ausblick.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich Mitleid empfinde, ... • Wenn ich enttäuscht bin, ... • Wenn ich traurig bin, ... • Wenn ich mich ärgere, ... <p>Was war für dich das Wichtigste, das du mir heute erzählt hast?</p> <p>Gibt es noch etwas, das ich vergessen habe?</p> <p>Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Offenheit. Ich werde mir nun die Tonbandaufnahme anhören und das, was wir gesagt haben, aufschreiben. Deinen Namen lasse ich weg.</p> <p>Im März würde ich dich gerne nochmals befragen und dann schauen, ob sich deine Aussagen verändert haben.</p>

11.1.5.2 Interviewleitfaden Lehrpersonen der 4. Klasse (Messzeitpunkt 1)

(Aufbau nach Misoch, 2015)

Interviewphase	Ziele	Fragen
Informationsphase	<p>Information zum Ziel des Interviews.</p> <p>Information zu den Rahmenbedingungen Datenschutz/ Tonbandaufnahme.</p>	<p>Man hat herausgefunden, dass Achtsamkeitstrainings den Kindern helfen können, ihre eigenen Gefühle besser wahrzunehmen und in schwierigen Situationen besser reagieren zu können.</p> <p>In meiner Arbeit möchte ich die subjektiv wahrgenommene Emotionsregulation der Schülerinnen und Schüler deiner Klasse in Bezug auf die Achtsamkeitsübungen des MindUP-Programms erfragen. Ich habe dazu bereits Interviews mit vier Kindern durchgeführt.</p> <p>Ich würde dich gerne fragen, wie du die Schülerinnen und Schüler, die ich interviewt habe, in ihrer Emotionsregulation einschätzt.</p> <p>Dann würde ich dich gerne darüber interviewen, wie du deine Emotionen regulierst. Man hat festgestellt, dass die Vorbildfunktion der Lehrperson auch in diesem Bereich gross ist. Zudem interessiert es mich, wie du das Thema Emotionsregulation im Unterricht anpackst.</p> <p>Abschliessend möchte ich deine Meinung zum MindUP-Programm erfragen. Wo siehst du Chancen und Grenzen dieses Achtsamkeitstrainings in der Regelklasse?</p> <p>Wie bereits im Vorfeld besprochen, wird der Zeitrahmen für dieses Interview ca. 60 Minuten sein.</p> <p>Es wird auf Tonband aufgenommen, anschliessend transkribiert und anonymisiert. Bist du damit einverstanden?</p>
Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up)	<p>Klärung der Begriffe Emotionen und Emotionsregulation.</p> <p>Interesse und Wertschätzung kundtun dadurch Vertrauen gewinnen.</p>	<p>Ich möchte dir dafür danken, dass du mich an deinen subjektiven Einschätzungen über die Kinder und auch über deinen persönlichen Umgang mit Emotionen teilhaben lässt.</p> <p>Was bedeutet/beinhaltet der Begriff Emotionen für dich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Kontext Schule? • Verbal/ nonverbal? <p>Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das dir zum Thema Emotionen in der Schule einfällt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magst du es erzählen? <p>Gibt es ein Erlebnis aus deiner Schulzeit, das</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
		mit intensiven Emotionen verbunden ist? <ul style="list-style-type: none"> • Darf ich daran teilhaben?
Hauptphase	<p>Teil eins: Emotionsregulation der Schülerinnen und Schüler</p> <p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p> <p><i>Inwieweit nehmen die Lehrpersonen eine veränderte Emotionsregulation der Kinder im Verlaufe des Projekts wahr?</i></p>	<p>Was verstehst du unter Emotionsregulation?</p> <p>Wie erlebst du im Allgemeinen die Klasse in Bezug auf die Emotionsregulation?</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler, die ich interviewt habe, erzählten mir zu den folgenden Gefühlen ein Erlebnis und was sie unternommen haben, um sich wieder besser zu fühlen. Wie erlebst du die Kinder in der Schule?</p> <p>Kind 1 – 4</p> <p>Freude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kann es Freude zeigen? In welchen Momenten ist dies zu beobachten? <p>Langeweile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, hat es sich in der Schule bereits gelangweilt? • Was hat es unternommen, dass es sich nicht mehr gelangweilt hat? <p>Wut</p> <ul style="list-style-type: none"> • War es auch schon einmal wütend in der Schule? Was war der Grund? • Welche Strategien hat es, um sich wieder zu beruhigen? <p>Angst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denkst du, dass ihm in der Schule etwas Angst macht? • Was könnte der Grund sein? <p>Trauer</p> <ul style="list-style-type: none"> • War es in der Schule schon einmal traurig? Was war der Grund? • Was würde es tun, damit es sich nicht mehr traurig fühlt? <p>Hast du noch ein anderes Beispiel, das du mir gerne erzählen möchtest?</p>
	<p>Teil zwei:</p> <p>Persönlich erlebte Emotionsregulation/ Vorbildfunktion, Unterstützung der SuS in ihrer Emotionsregulation</p>	<p>Beim Unterrichten erlebt man auch als LP unterschiedliche Emotionen. Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Wie regulierst du die Emotionen?</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>Frenzel & Stephens betonen, dass die LP die SuS in ihrer Emotionsregulation unterstützen kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betonung der Bedeutung von Emotionen und von Emotionsregulation (z.B. Aufregungsgefühle als inspirierend empfinden). • Vermittlung der Kontrollierbarkeit emotionalen Erlebens (z.B. von eigener Prüfungsangst erzählen). • Einüben von Emotionsregulations-Strategien (z.B. Entspannungseinheiten vor Prüfungen). <p>Sind dir diese Unterstützungen bekannt? Wende sie bewusst an?</p> <p>Erzähl mir doch mal, wie du die SuS im Umgang mit Emotionen und der Emotionsregulation unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritual? • Institutionalisiert? • Impulse? • Hilfsmittel? • Methodik? Wie machst du es? • Didaktik? Was machst du? • Klassenrat? <p>Wie viel Zeit wendest du für Emotionen/ Emotionsregulation pro Lektion/Woche auf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warum genau so viel? • Erscheint dir das als wenig oder viel? • Kommt dabei die Stoffvermittlung zu kurz?

Interviewphase	Ziele	Fragen
	<p>Teil drei: Achtsamkeit/ MindUp-Programm Didaktik/Methodik</p> <p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p> <p><i>Inwieweit lässt sich das MindUP-Programm im schulischen Setting durchführen?</i></p>	<p>Kommen wir nun auf das Thema Achtsamkeit und das MindUP-Programm:</p> <p>Woran erinnerst du dich ganz spontan sehr gut. Was ist dir geblieben?</p> <p>Was hat dir gefallen?</p> <p>Was hat dir nicht gefallen?</p> <p>Wie würdest du Achtsamkeit erklären?</p> <p>Wie findest du die Atemübung zu Beginn der Stunde?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie häufig setzt du die Atemübung ein? • Was denkst du, wie sich die Kinder dabei fühlen? Haben sie sich bereits darüber geäußert? Verbal/Nonverbal? • Wie verhalten sich die Schülerinnen und Schüler während der Atemübung? • Wie geht es dir dabei? • Hat sich bei dir gefühlsmässig etwas verändert? • Könntest du dir vorstellen, diese Atemübung weiterzuführen? • Hast du diese Übung auch schon einmal für dich durchgeführt? Vielleicht zu Hause? <p>Wenn du an das MindUP-Programm denkst, was ist deine Meinung darüber?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist es im schulischen Setting durchführbar? • Nimmt es zu viel Zeit in Anspruch? • Könntest du dir vorstellen, das Programm selber durchzuführen? • Was würdest du ändern, wenn du das Programm selber durchführen würdest? • Welche Chancen siehst du? • Wo liegen die Grenzen? • Was sollte ein solches Programm deiner Meinung nach beinhalten? • Welches Ziel sollte verfolgt werden?
<p>Ausklang- und Abschlussphase</p>	<p>Zusammenfassen, reflektieren des Gesagten.</p>	<p>Zum Schluss möchte ich dich noch bitten einige dieser Satzanfänge (auf Kärtchen) zu wählen und zu beenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeitstraining lohnt sich, weil... • Achtsamkeitstraining lohnt sich nicht, weil... • Achtsamkeitstraining erachte ich als... • Die grösste Herausforderung mit dem Achtsamkeitstraining ist für mich... • Besonders wirksam ist Achtsamkeits-

Interviewphase	Ziele	Fragen
	Möglichkeit für Vertiefung seitens des Befragten.	<p>training für mich dann, wenn...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeitstraining bewirkt, meiner Meinung nach... • Achtsamkeitstraining führt zu... • Ich kann Schülerinnen und Schüler in ihrer Emotionsregulation unterstützen, indem ich... • Ich kann Schülerinnen und Schüler in ihrer Emotionsregulation nicht gut unterstützen, weil ich... <p>Was würdest du am meisten gewichten, von dem, was du mir heute erzählt hast?</p>
	Möglichkeit für Ergänzungen seitens des Befragten.	Gibt es noch etwas, was dir für dieses Thema wichtig erscheint und das ich vergessen habe zu fragen?
	Dank und Ausblick	Danke für deine Zeit und deine Offenheit. Ich werde nun das Interview transkribieren und dir dann zukommen lassen.

11.1.5.3 Interviewleitfaden Schülerinnen und Schüler (Messzeitpunkt 2)

(Aufbau nach Misoch, 2015)

Interviewphase	Ziele	Fragen
Informationsphase	Informieren der Befragten zum Ziel des Interviews, Information zum Datenschutz.	<p>Vor 9 Wochen haben wir bereits ein Interview zusammen durchgeführt. Nun bin ich sehr gespannt, ob sich bei dir etwas verändert hat oder nicht.</p> <p>Ich würde dir gerne wieder ein paar Fragen zu deinen Gefühlen und Emotionen stellen. Emotionen, die mit der Schule zu tun haben.</p> <p>Es nimmt mich beispielsweise wunder, was dir hilft, wenn du dich schlecht fühlst.</p> <p>Das Interview dauert höchstens eine halbe Stunde. Es wird auf Tonband aufgenommen, und danach höre ich es mir an und schreibe auf, was wir gesagt haben, ohne deinen Namen zu nennen.</p> <p>Bist du damit einverstanden?</p> <p>Möchtest du dazu gerade etwas wissen?</p>
Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up)	<p>Interesse und Wertschätzung kundtun und dadurch Vertrauen gewinnen.</p> <p>Klärung der Begriffe Emotionen und Emotionsregulation.</p>	<p>Was machst du im Moment gerne in deiner Freizeit?</p> <p>Bist du darin auch besonders gut?</p> <p>Gehst du momentan gerne in die Schule? Warum?</p> <p>Warum nicht?</p> <p>Welches ist dein Lieblingsfach?</p> <p>Was magst du am Unterricht von Frau X?</p> <p>Was eher nicht?</p> <p>Was verstehst du unter dem Wort Emotionen? Emotionsregulation?</p>
Hauptphase	<p>Teil eins: Emotionen und Regulation der Emotionen.</p> <p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p>	<p>Ich werde dir einige Emotionen nennen. Von dir wüsste ich gerne, welches Beispiel dir zu der genannten Emotion in den Sinn kommt. Es wäre toll, wenn du ein Ereignis aus den letzten Wochen nennen könntest.</p> <p>Freude</p> <p>Kannst du dich an ein Erlebnis in der Schule erinnern, als du dich gefreut hast? Worüber? (Vielleicht übers Skilager mit der Klasse?)</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>Langeweile</p> <p>Hast du dich in letzter Zeit in der Schule gelangweilt? Oder zu Hause?</p> <p>Magst du es mir erzählen?</p> <p>Was hast du unternommen, dass du dich nicht mehr gelangweilt hast?</p> <p>Wut</p> <p>Warst du wütend in der Schule? Was war der Grund?</p> <p>Wie gross war deine Wut?</p> <p>Was hast du dann getan?</p> <p>Angst</p> <p>Hattest du Angst in den letzten Wochen?</p> <p>Was war der Grund? Kannst du mir beschreiben, wie das für dich war?</p> <p>Was war dann?</p> <p>Trauer</p> <p>Warst du in der Schule traurig? Was war der Grund?</p> <p>Was hast du getan, damit du dich nicht mehr traurig gefühlt hast?</p> <p>Hast du noch ein anderes Beispiel, das du mir gerne erzählen möchtest?</p>
	<p>Teil zwei: Achtsamkeits-training</p> <p><i>Welche Achtsamkeitsübungen nehmen die Schülerinnen und Schüler als hilfreich wahr?</i></p> <p><i>Werden Achtsamkeitsübungen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause angewendet?</i></p>	<p>Ich bin nun am Schluss des Achtsamkeitstrainings in deiner Klasse. Es würde mich interessieren, woran du dich erinnern kannst.</p> <p>Wie würdest du Achtsamkeit erklären?</p> <p>Was hat dir gefallen?</p> <p>Was hat dir nicht gefallen?</p> <p>Wie findest du die Atemübung zu Beginn der Stunde?</p> <p>Was machst du, wenn deine Gedanken immer wieder abschweifen?</p> <p>Welche Gefühle spürst du dabei?</p> <p>Hast du diese Übung auch schon einmal für dich durchgeführt? Vielleicht zu Hause?</p> <p>Wie sieht es mit der Gleichgewichtsübung aus? Findest du sie hilfreich?</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>Wann könnte man sie noch einsetzen?</p> <p>Gibt es etwas anderes aus dem Achtsamkeits-Training, das du zu Hause ausprobiert hast? (Vielleicht das achtsame Schmecken?)</p> <p>Findest du, dass es dir nach diesem Achtsamkeits-Training besser gelingt, mit schwierigen Gefühlen umzugehen?</p> <p>Woran merkst du das?</p> <p>Findest du ein Achtsamkeits-Training in der Schule sinnvoll?</p> <p>Würdest du es anderen Kindern weiterempfehlen?</p>
<p>Ausklang- und Abschlussphase</p>	<p>Zusammenfassen, reflektieren des Gesagten.</p> <p>Möglichkeit für Vertiefung seitens des Befragten.</p> <p>Möglichkeit für Ergänzungen seitens des Befragten.</p> <p>Dank und Ausblick.</p>	<p>Zum Schluss möchte ich dich bitten einige dieser Satzanfänge (auf Kärtchen) zu wählen und zu beenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich wütend bin, ... • Wenn ich Angst habe, ... • Wenn es mir langweilig ist, ... • Wenn ich glücklich bin, ... • Wenn ich stolz bin, ... • Wenn ich Mitleid empfinde, ... • Wenn ich enttäuscht bin, ... • Wenn ich traurig bin, ... • Wenn ich mich ärgere, ... <p>Was war für dich das Wichtigste, das du mir heute erzählt hast?</p> <p>Gibt es noch etwas, das ich vergessen habe?</p> <p>Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Offenheit. Ich werde mir nun die Tonbandaufnahme anhören und das, was wir gesagt haben, aufschreiben. Deinen Namen lasse ich weg.</p> <p>Zum Schluss darfst du dir ein kleines Geschenk aussuchen. Damit möchte ich mich bei dir bedanken.</p>

11.1.5.4 Interviewleitfaden Lehrpersonen der 4. Klasse (Messzeitpunkt 2)

(Aufbau nach Misoch, 2015)

Interviewphase	Ziele	Fragen
Informationsphase	<p>Information zum Ziel des Interviews.</p> <p>Information zu den Rahmenbedingungen Datenschutz/ Tonbandaufnahme</p>	<p>Vor 9 Wochen habe ich dich bereits interviewt. Ich würde dich nun gerne fragen, ob du Veränderungen im Verhalten der SuS feststellen kannst.</p> <p>Wie schätzt du die Schülerinnen und Schüler, die ich interviewt habe, in ihrer Emotionsregulation ein und hat das Achtsamkeitstraining etwas gebracht hat oder nicht.</p> <p>Zudem interessiert es mich, wie du das Thema Emotionsregulation im Unterricht anpackst. Hast du etwas bewusst oder unbewusst verändert?</p> <p>Abschliessend möchte ich deine Meinung zum MindUP-Programm erfragen. Wo siehst du Chancen und Grenzen dieses Achtsamkeitstrainings in der Regelklasse?</p> <p>Wie bereits im Vorfeld besprochen, wird der Zeitrahmen für dieses Interview ca. 60 Minuten sein.</p> <p>Es wird auf Tonband aufgenommen, anschließend transkribiert und anonymisiert. Bist du damit einverstanden?</p>
Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up)	<p>Klärung der Begriffe Emotionen und Emotionsregulation</p> <p>Interesse und Wertschätzung kund tun dadurch Vertrauen gewinnen</p>	<p>Ich möchte dir dafür danken, dass du mich an deinen subjektiven Einschätzungen über die Kinder und auch über deinen persönlichen Umgang mit Emotionen teilhaben lässt.</p> <p>Was bedeutet/beinhaltet der Begriff Emotionen für dich?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Kontext Schule? • Verbal/nonverbal? <p>Gibt es ein Schlüsselerlebnis zum Thema Emotionen, das sich neulich in der Schule ereignet hat?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magst du es erzählen?
Hauptphase	<p>Teil eins: Emotionsregulation der Schülerinnen und Schüler</p>	<p>Was verstehst du unter Emotionsregulation?</p> <p>Wie erlebst du im Allgemeinen die Klasse in Bezug auf die Emotionsregulation?</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler, die ich interviewt habe, erzählten mir zu den folgenden Gefühlen ein Erlebnis und was sie unternommen haben, um sich wieder besser zu fühlen. Wie erlebst du</p>

Interviewphase	Ziele	Fragen
	<p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p> <p><i>Inwieweit nehmen die Lehrpersonen eine veränderte Emotionsregulation der Kinder im Verlaufe des Projekts wahr?</i></p>	<p>die Kinder in der Schule?</p> <p>Kind 1 – 4</p> <p>Freude</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kann es Freude zeigen? In welchen Momenten ist dies zu beobachten? <p>Langeweile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was denkst du, hat es sich in der Schule bereits gelangweilt? • Was hat es unternommen, dass es sich nicht mehr gelangweilt hat? <p>Wut</p> <ul style="list-style-type: none"> • War es auch schon einmal wütend in der Schule? Was war der Grund? • Welche Strategien hat es, um sich wieder zu beruhigen? <p>Angst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denkst du, dass ihm in der Schule etwas Angst macht? • Was könnte der Grund sein? <p>Trauer</p> <ul style="list-style-type: none"> • War es in der Schule schon einmal traurig? Was war der Grund? • Was würde es tun, damit es sich nicht mehr traurig fühlt? <p>Hast du noch ein anderes Beispiel, das du mir gerne erzählen möchtest?</p>
	<p>Teil zwei:</p> <p>Persönlich erlebte Emotionsregulation/ Vorbildfunktion, Unterstützung der SuS in ihrer Emotionsregulation</p>	<p>Beim Unterrichten erlebt man auch als LP unterschiedliche Emotionen. Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Wie regulierst du die Emotionen?</p> <p>Frenzel & Stephens betonen, dass die LP die SuS in ihrer Emotionsregulation unterstützen kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betonung der Bedeutung von Emotionen und von Emotionsregulation (z.B. Aufregungsgefühle als inspirierend empfinden). • Vermittlung der Kontrollierbarkeit emotionalen Erlebens (z.B. von eigener Prüfungsangst erzählen). • Einüben von Emotionsregulations-Strategien (z.B. Entspannungseinheiten vor Prüfungen).

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>Machst du das ganz bewusst oder unbewusst?</p> <p>Erzähl mir doch mal, wie du die SuS im Umgang mit Emotionen und der Emotionsregulation unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritual? • Institutionalisiert? • Impulse? • Hilfsmittel? • Methodik? Wie machst du es? • Didaktik? Was machst du? • Klassenrat? <p>Wie viel Zeit wendest du für Emotionen/ Emotionsregulation pro Lektion/Woche auf? Ist es seit Beginn des Projekts mehr geworden oder eher weniger?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warum genau so viel? • Erscheint dir das als wenig oder viel? • Kommt dabei die Stoffvermittlung zu kurz?
	<p>Teil drei: Achtsamkeit/ MindUP-Programm Didaktik/Methodik.</p> <p>Datenerhebung, welche zur Beantwortung der Fragestellung dienen soll.</p> <p><i>Inwieweit lässt sich das MindUP-Programm im schulischen Setting durchführen?</i></p>	<p>Kommen wir nun auf das Thema Achtsamkeit und das MindUP-Programm:</p> <p>Woran erinnerst du dich ganz spontan sehr gut. Was ist dir geblieben?</p> <p>Was hat dir gefallen?</p> <p>Was hat dir nicht gefallen?</p> <p>Wie würdest du Achtsamkeit erklären?</p> <p>Wie findest du die Atemübung zu Beginn der Stunde?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie häufig setzt du die Atemübung ein? • Was denkst du, wie sich die Kinder dabei fühlen? Haben sie sich bereits darüber geäußert? Verbal/Nonverbal? • Wie verhalten sich die Schülerinnen und Schüler während der Atemübung? • Wie geht es dir dabei? • Hat sich bei dir gefühlsmässig etwas verändert? • Könntest du dir vorstellen, diese Atemübung weiterzuführen? • Hast du diese Übung auch schon einmal für dich durchgeführt? Vielleicht zu Hause? <p>Wenn du an das MindUP-Programm denkst, was ist deine Meinung darüber?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist es im schulischen Setting durch-

Interviewphase	Ziele	Fragen
		<p>föhrbar?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nimmt es zu viel Zeit in Anspruch? • Könntest du dir vorstellen, das Programm selber durchzuführen? • Was würdest du ändern, wenn du das Programm selber durchführen würdest? • Welche Chancen siehst du? • Wo liegen die Grenzen? • Was sollte ein solches Programm deiner Meinung nach beinhalten? • Welches Ziel sollte verfolgt werden?
<p>Ausklang- und Abschlussphase</p>	<p>Zusammenfassen, reflektieren des Gesagten.</p> <p>Möglichkeit für Vertiefung seitens des Befragten.</p>	<p>Zum Schluss möchte ich dich noch bitten einige dieser Satzanfänge (auf Kärtchen) zu wählen und zu beenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achtsamkeitstraining lohnt sich, weil... • Achtsamkeitstraining lohnt sich nicht, weil... • Achtsamkeitstraining erachte ich als... • Die grösste Herausforderung mit dem Achtsamkeitstraining ist für mich... • Besonders wirksam ist Achtsamkeitstraining für mich dann, wenn... • Achtsamkeitstraining bewirkt, meiner Meinung nach... • Achtsamkeitstraining führt zu... • Ich kann Schülerinnen und Schüler in ihrer Emotionsregulation unterstützen, indem ich... • Ich kann Schülerinnen und Schüler in ihrer Emotionsregulation nicht gut unterstützen, weil ich... <p>Was würdest du am meisten gewichten, von dem, was du mir heute erzählt hast?</p>
	<p>Möglichkeit für Ergänzungen seitens des Befragten.</p> <p>Dank und Ausblick</p>	<p>Gibt es noch etwas, was dir für dieses Thema wichtig erscheint und das ich vergessen habe anzusprechen?</p> <p>Danke für deine Zeit und deine Offenheit. Ich werde nun das Interview transkribieren und dir dann zukommen lassen.</p> <p>Ich habe dir noch ein kleines Präsent als Dank für deine Kooperation. Danke!</p>

11.2 Gesammelte Daten

11.2.1 Rückblick MindUP-Programm

Was hast du gerne gemacht?

- „Am besten hat mir der Anti-Stress-Ball zu basteln gefallen.“ (S. 15)
- „Den Anti-Stress-Ball habe ich gerne gemacht.“ (S. 18)
- „Den Anti-Stress-Ball zu basteln, habe ich gerne gemacht.“ (S. 9)
- „Den Anti-Stress-Ball zu machen fand ich cool.“ (S. 4)
- „Mir hat das Anti-Stress-Ball-Basteln sehr gefallen. Mir hat das achtsame Schmecken gefallen und jetzt weiss ich, dass manche Dinge ganz anders schmecken.“ (S. 17)
- „Mir hat der Anti-Stress-Ball gefallen, weil ich ihn immer kneten kann.“ (S. 11)
- „Ich habe den Stressball am besten gefunden und das achtsame Schmecken.“ (S. 8)
- „Das achtsame Schmecken und der Anti-Stress-Ball.“ (S. 5)
- „Am liebsten habe ich das achtsame Schmecken gemacht.“ (S. 13)
- „Ich habe das achtsame Schmecken gerne gemacht.“
- „Das achtsame Essen.“ (S. 7)
- „Der Anti-Stressball und das achtsame Riechen machte mit am meisten Spass.“ (S. 12)
- „Mir hat auch das achtsame Riechen gefallen.“ (S. 11)
- „Das Spiel hat mir am besten gefallen und den Anti-Stress-Ball zu machen. Das achtsame Essen und Bewegen hat mir auch gefallen.“ (S. 16)
- „Dass wir das Gehirn durchgenommen haben und das achtsame Schmecken.“ (S. 6)
- Ich habe das Spiel „Freeze, Flight, Fight“ gerne gemacht.“ (S. 10)
- „Das Spiel und das achtsame Essen.“ (S. 3)
- „Ich mochte achtsames Sehen und den Anti-Stress-Ball.“ (S. 19)
- „Das achtsame Riechen und den Anti-Stress-Ball und noch das Spiel Freeze, Flight, Fight.“ (S. 2)
- „Das Seilspringen hat mir mega Spass gemacht.“ (S. 14)

Welche Achtsamkeitsübung findest du hilfreich? Warum?

- „Das achtsame Hören, weil das eine gute Übung für die Ohren ist.“ (S. 8)
- „Das achtsame Essen finde ich hilfreich, weil ich manchmal sehr schnell esse.“ (S. 16)
- „Das achtsame Essen.“ (S. 14)
- „Das achtsame Riechen.“ (S. 12)
- „Ich habe das achtsame Riechen cool gefunden, weil ich jetzt besser riechen kann.“ (S. 11)
- „Achtsames Riechen, weil ich schon ziemlich gut darin bin.“ (S. 18)
- „Ich finde das achtsame Atmen hilfreich, denn wenn man aufgeregt ist oder wenn der Puls schnell ist, wird man dadurch wieder entspannt.“ (S. 17)
- „Ich fand eigentlich alle Übungen hilfreich.“ (S. 13)
- „Ich finde achtsames Sehen hilfreich, weil man es manchmal in der Schule braucht.“ (S. 15)
- „Mir hat die achtsame Atmungsübung gefallen und vor dem Test hat es mich beruhigt.“ (S. 10)
- „Die Atemübung, weil wir dort runterfahren konnten.“ (S. 6)

- „Ich fand alles hilfreich, besonders die Atemübung, weil sie mir geholfen hat.“ (S. 9)
- „Die Atemübung finde ich hilfreich, weil ich mich dann beruhigen kann.“ (S. 19)
- „Die Atemübung fand ich hilfreich, weil man sich dann gut konzentrieren kann.“ (S. 1)
- „Das mit der Klangschale. Das hat mich jedes Mal beruhigt.“ (S. 3)
- „Die Übung mit dem Coca-Cola-Frosch hat mich sehr beruhigt.“ (S. 4)
- „Das achtsame Schnaufen, weil es nützt.“ (S. 5)
- „Den Anti-Stress-Ball, weil er mir hilft.“ (S. 5)
- „Gar nichts. Ich weiss nicht warum.“ (S. 7)

Was hast du zu Hause ausprobiert?

- „Ich habe das achtsame Schmecken gemacht, aber mit Sachen, die ich gerne habe.“ (S. 8).
- „Ich habe achtsames Schmecken ausprobiert.“ (S. 19)
- „Achtsames Schmecken.“ (S. 18)
- „Das achtsame Essen.“ (S. 14)
- „Das achtsame Schmecken habe ich zu Hause ausprobiert.“ (S. 6)
- „Ich habe versucht, achtsamer zu essen.“ (S. 16)
- „Das achtsame Essen.“ (S. 7)
- „Ich habe beim achtsamen Schmecken den Apfel ausprobiert.“ (S. 5)
- „Das Rätsel zum achtsamen Sehen.“ (S. 12)
- „Zu Hause habe ich das mit den Weinbeeren gemacht.“ (S. 13)
- „Ich habe nichts zu Hause ausprobiert.“ (S. 15)
- „Das Balancieren.“ (S. 10)
- „Ich habe zu Hause Anti-Stress-Bälle gebastelt und die Atemübung habe ich auch ausprobiert.“ (S. 17)
- „Das mit dem Coca-Cola-Frosch. Ich habe es einfach mit einem Knopf gemacht.“ (S. 4)
- „Das achtsame Bewegen Teil 2 (Balancieren/ Emotional), weil ich mich besser konzentrieren kann.“ (S. 2)

Was hat dir nicht gefallen? Warum?

- „Mir hat das mit dem Gehirn nicht so gefallen, weil es ziemlich schwierig war.“ (S. 17)
- „Das mit dem Gehirn fand ich ein bisschen langweilig.“ (S. 4)
- „Das mit dem Gehirn, weil es langweilig war.“ (S. 1)
- „Mir hat das achtsame Riechen nicht so gefallen, weil es viele Düfte waren.“ (S. 8).
- „Mir gefiel das Reden über die Amygdala, den Hippocampus und den Präfrontale Cortex nicht so gut.“ (S. 16)
- „Ich fand das achtsame Hören nicht so toll, weil ich es nie verraten habe.“ (S. 19)
- „Achtsames Hören.“ (S. 7)
- „Das achtsame Bewegen Teil 1. Mir macht es einfach nicht so Spass.“ (S. 12)
- „Dass man zwei Fragebogen beantworten musste.“ (S. 15)
- „Die Balance habe ich nicht so gut gefunden, weil dort mit einem Wettbewerb gewesen ist.“ (S. 6)
- „Achtsames Schmecken, weil ich so gut wie nichts gern habe.“ (S. 18)

„Die Atemübung fand ich nicht so toll. Sie war langweilig.“ (S. 14)

„Die Bewegungen, weil ich nicht so viel Sport mache.“ (S. 3)

Das möchte ich Ihnen noch sagen:

„Ich würde das achtsame Zeichnen dazu fügen.“ (S. 12)

„Sie sind eine der besten Lehrerinnen und sie haben mir viele neue Sachen beigebracht.“ (S. 8)

„Es war toll, dass Sie hier waren.“ (S. 16)

„Ich fand es cool mit Ihnen.“ (S. 15)

„Es war cool!“ (S. 10)

„Es war eigentlich sehr toll!“ (S. 6)

„Ich würde gerne noch andere Sachen zu anderen Dingen machen.“ (S. 17)

„Dass Sie das sehr, sehr, sehr gut machen und dass ich mich freuen würde, wenn wir das nochmals machen könnten.“ (S. 9)

„Dass Sie es sehr gut machen.“ (S. 5)

„Sie waren sehr nett und haben mir auch geholfen.“ (S. 14)

„Dass ich mich immer auf den Freitag gefreut habe.“ (S. 4)

„Ich fand es sehr cool.“ (S. 19)

„Machen Sie weiter so tolle Sachen!“ (S. 1)

„Dass Sie mega nett sind und ich werde Sie vermissen.“ (S. 3)

11.2.2 Beispiele Interviewtranskription

11.2.2.1 Interview Schüler 1 zum Messzeitpunkt 2

I: Interviewer
B: Befragte Person
(?) vermuteter Wortlaut
(unv.) unverständlich
(...) längere Pause

1 I: Ich begrüße dich herzlich, Schüler 1, zum zweiten Interview. Vor neun Wochen haben wir bereits
2 ein Interview zusammen durchgeführt. Nun bin ich sehr gespannt, ob sich etwas verändert hat oder ob
3 es gleich geblieben ist oder ob es sich verschlechtert hat, könnte ja auch sein. Ich würde dir gerne
4 wieder ein paar Fragen stellen zu deinen Emotionen, die mit der Schule zu tun haben, und es interes-
5 siert mich auch wieder, was dir hilft, wenn du dich schlecht fühlst. Ich werde das wieder auf Tonband
6 aufnehmen und nachher abtippen, aber deinen Namen weglassen. Niemand sieht, wer das gesagt
7 hat. Bist du einverstanden?

8

9 B: Ja.

10

11 I: Super. Was machst du im Moment gerne in deiner Freizeit?

12

13 B: Unihockey spielen und ich habe eine Bastelarbeit mit einem Kollegen begonnen.

14

15 I: Was bastelst du denn?

16

17 B: Also vielleicht kennen Sie Star Wars, The Clone Wars? Wir wollen so einen Helm basteln.

18

19 I: Wow, cool.

20

21 B: Und wir machen das mit so einem Gitter, und dann müssen wir Kleister darüber tun mit Zeitungen,
22 und nachher müssen wir es anmalen, und dort, wo man rausschauen kann. Nachher haben wir es
23 eigentlich fertig.

24

25 I: Wow, und das machst du mit deinem Kollegen zusammen?

26

27 B: Ja.

28

29 I: Mega cool. Ja, und im Unihockey bist du gut?

30

31 B: Ja. Ich gehe meistens ins Goal, weil so (unv.) Unihockey. Also eineinhalb Stunden lang im Goal.

32

33 I: Und in einem Club bist du auch?

34

35 B: Nein.

36

37 I: Das nicht. Aber jetzt ist ja bald wieder Turnier, gell?

38

39 B: Ja.

40

41 I: Ah, cool, da machst du mit?

42

43 B: Hm (bejahend).

44

45 I: Hm (bejahend). Gehst du im Moment gerne zur Schule?

46

47 B: Ja. Weil wir coole NMG-Themen haben, und ich finde Schule einfach immer toll.

48

49 I: Ich glaube, du magst es auch, wenn du so gefordert wirst. Oder?

50

51 B: Hm (bejahend).

52

53 I: Was ist dein Lieblingsfach?

54

55 B: Mathematik.

56

57 I: Okay. Gehst du eigentlich auch ins Lernforum?

58

59 B: Nein.

60

61 I: Nein?

62

63 B: Nein.

64

65 I: Müsste ich mal Frau X fragen. Hm?

66

67 B: Hm (bejahend).

68

69 I: Ob das was wäre für dich.

70

- 71 B: Hm (bejahend).
72
- 73 I: Was magst du am Unterricht von Frau X?
74
- 75 B: Dass sie so nett ist, und dass es, ja, einfach, ziemlich einfach ist, aber zum Teil gibt es auch
76 schwierigere Sachen. Wo man mal ein bisschen knobeln muss zum Beispiel.
77
- 78 I: Was findest du nicht so toll?
79
- 80 B: Dass sie manchmal ein bisschen laut wird, wenn ein paar nicht das machen, zum Beispiel nicht an
81 den Platz gehen nach der Pause, sondern irgendwo herumlaufen.
82
- 83 I: Da ärgert sie sich?
84
- 85 B: Ja.
86
- 87 I: Und das zeigt sie dann auch.
88
- 89 B: Hm (bejahend).
90
- 91 I: Okay. Was macht denn sie, damit sie sich wieder beruhigt?
92
- 93 B: Also sie setzt sich einfach hin und fährt wieder herunter. Sozusagen.
94
- 95 I: (lacht) Ja, sie fährt / Sehr gut. Zum Glück. (lacht) Ja. Also, mein Thema für meine Arbeit ist ja die
96 Emotionsregulation, das ist ein kompliziertes Wort. Kannst du dir darunter etwas vorstellen?
97
- 98 B: Nein.
99
- 100 I: Das heisst wirklich, wenn man eine Emotion hat, also ein Gefühl, und vor allem, wenn die nicht gut
101 sind, was macht man dann, damit man sich wieder gut fühlt, damit man wieder motiviert ist. Dass man
102 eigentlich das Gefühl ändern kann. Das interessiert mich jetzt, ob das Training, das ich mit euch ge-
103 macht habe, dir was gebracht hat, oder ob du denkst, eigentlich ist das immer noch gleich wie vorher.
104 Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen. Es wäre schön, wenn du vielleicht ein Erlebnis, wenn dir ein Er-
105 lebnis in den Sinn kommen würde, das jetzt gerade in den letzten neun Wochen passiert wäre. Hast
106 du dich mal gefreut?
107
- 108 B: Ich weiss es nicht. (...) Doch, als Frau X gesagt hat, dass wir bald Unihockey-Training machen im
109 Sport.
110

111 I: Okay, cool. Ah, das macht ihr dann auch im Turnen?

112

113 B: Ja.

114

115 I: Yes. Langeweile? Kennst du das?

116

117 B: Ja.

118

119 I: Hm (bejahend), das hast du ja letztes Mal auch gesagt, gell?

120

121 B: Hm (bejahend).

122

123 I: Wo langweilst du dich?

124

125 B: Wenn es zu einfache Aufgaben gibt und ich dann einfach schon fertig bin, und nachher müssen,
126 wenn man es zusammen macht und ich habe es dann schon gemacht, und nachher muss man immer
127 warten.

128

129 I: Was machst du dann?

130

131 B: Ich warte.

132

133 I: Okay, und hast du da irgendwelche Geschichten im Kopf? Oder was /

134

135 B: Nein.

136

137 I: Du kannst einfach warten.

138

139 B: Ja.

140

141 I: Schön. Wütend? Warst du mal wütend in letzter Zeit?

142

143 B: Ja. Als mein grosser Bruder immer so blöde Kommentare gegeben hat beim Unihockey, weil als ich
144 im Goal war, hat er immer so blöde Kommentare dazu gegeben.

145

146 I: Wie hat sich deine Wut denn geäussert? Also wie hast du das gemerkt?

147

148 B: Ich habe ihn einfach ignoriert.

149

150 I: Ist dir das gelungen?

151

152 B: Ja.

153

154 I: Wie gelingt dir das? Also /

155

156 B: Einfach nicht hinhören.

157

158 I: Aber drinnen, in dir drin brodelt es dann doch, oder?

159

160 B: Ja. Dann schon.

161

162 I: Und dann geht es plötzlich weg?

163

164 B: Ja, irgendwann geht es weg.

165

166 I: Okay, finde ich aber stark von dir, dass du einfach ruhig bleiben kannst. Und in der Schule ist das

167 auch mal passiert, dass du /

168

169 B: Nein.

170

171 I: Gibt es keine Kinder, die dich nerven?

172

173 B: Nein.

174

175 I: Schön. Und Angst? Kennst du dieses Gefühl in der Schule zum Beispiel? Wenn dir etwas unbe-

176 kann ist?

177

178 B: Nein. Nein, ich glaube nicht.

179

180 I: Warst du traurig in letzter Zeit mal?

181

182 B: Ja, als Frau X gesagt hat, dass sie aufhören möchte zu unterrichten, weil sie schwanger ist.

183

184 I: Genau, weil sie nachher etwas ganz anderes macht, gell? Nämlich das Baby betreuen. Das hat sie

185 erst gestern erzählt, gell? Vorgestern?

186

187 B: Nein, gestern.

188

189 I: Aha. Okay. Das hat dich auch traurig gemacht?

190

191 B: Ja.

192

193 I: Und was machst du dann in solchen Momenten?

194

195 B: An etwas Schönes denken.

196

197 I: Hast du noch ein anderes Beispiel, das dir in den Sinn kommt?

198

199 B: Nein.

200

201 I: Okay. Denkst du, dass du dich jetzt besser beruhigen kannst, seit wir diese Achtsamkeitsübungen
202 gemacht haben?

203

204 B: Ja, ich finde schon. Besser.

205

206 I: Ja? Woran merkst du das? Also was gelingt dir denn besser?

207

208 B: Wenn andere nerven, dann sie einfach auszublenden.

209

210 I: Wow, das kannst du?

211

212 B: Ja.

213

214 I: Und wie kann man das lernen, wenn du jetzt einem anderen Kind erklären müsstest, "Hey, ich blen-
215 de das einfach aus", wie machst du das?

216

217 B: Zum Beispiel einfach mit jemand anderem reden, und dann hört man es nicht, weil man sich dann
218 ganz auf den anderen konzentriert, oder auf etwas anderes. Also ganz, zum Beispiel beim Fussball,
219 wenn du der Goalie wärst, und die einen machen immer so blöde Kommentare, einfach nur auf den
220 Ball schauen und dich konzentrieren.

221

222 I: Ach, du machst richtig das mentale Fokussieren, das wir besprochen haben?

223

224 B: Hm (bejahend).

225

226 I: Super. Das hilft dir auch?

227

228 B: Ja.

229

230 I: Wow, mega cool. Was hat dir denn von diesem Training gefallen?

231

232 B: Dass wir dieses U-Bällchen gemacht haben.

233

234 I: Der Anti-Stress-Ball?

235

236 B: Hm (bejahend).

237

238 I: Brauchst du ihn manchmal?

239

240 B: Nein, aber ich mache es einfach zur Freude ein bisschen, ein bisschen drücken.

241

242 I: Darf man ja auch, oder?

243

244 B: Hm (bejahend).

245

246 I: Okay. Und was hat dir nicht gefallen?

247

248 B: Eigentlich nichts. Es war einfach cool.

249

250 I: Schön. Das letzte Mal hast du gesagt, es war ein bisschen langweilig. Ich glaube, das war, weil es
251 viel mündlich war, gell, und du hattest schon Ideen, und die anderen mussten noch überlegen.

252

253 B: Ja.

254

255 I: Ich gab mir Mühe, dass das nicht mehr so langweilig ist für dich. Ja, es freut mich natürlich zu hören.
256 Wie würdest du denn einem anderen Kind zum Beispiel von der anderen vierten Klasse erklären, was
257 wir da so gemacht haben? Also das Achtsamkeitstraining. Da denkt er so, "Ah, was soll das? Also
258 was ist das?"

259

260 B: Also ich glaube, ich würde es so erklären, dass also einfach Fokussieren so ganz, nur etwas
261 schauen und nicht auf andere Sachen schauen. Und mental einfach so innerlich ruhig sein. Also so
262 wie Meditieren.

263

264 I: Ja, genau. Wie haben wir das noch geschafft? Halt auch mit diesen Atemübungen, gell? Und dann
265 haben wir unsere Sinne noch gestärkt.

266

267 B: Bei dem Fühlen und bei dem Hören und Sehen.

268

269 I: Genau, ja, genau. Haben wir ein bisschen trainiert. Wie findest du eigentlich die Atemübung?

270

271 B: Also ich finde sie entspannend. Also das so ganz, ja eben, dass man sozusagen frei wird.

272

273 I: Genau, frei und bereit fürs Nächste. Das macht ihr jetzt jeweils vor den Prüfungen, oder?

274

275 B: Ja.

276

277 I: Hast du irgendeine Übung schon mal zuhause ausprobiert?

278

279 B: Nein, noch nicht.

280

281 I: Hast du die Gleichgewichtsübung / Wie fandest du sie eigentlich?

282

283 B: Schwierig.

284

285 I: Schwierig?

286

287 B: Ja.

288

289 I: Ja, das stimmt. Gelang dir jetzt das besser zum Fokussieren oder eher nicht so gut?

290

291 B: Nicht so gut.

292

293 I: Nicht so gut, okay. Ja. Das habe ich dich schon gefragt. Findest du so ein Achtsamkeitstraining in

294 der Schule sinnvoll?

295

296 B: Also ich finde es nicht so sinnvoll, weil man könnte in dieser Zeit lernen. Also Stoff lernen und Ar-
297 beiten schreiben und so.

298

299 I: Okay. Also dann würdest du das für ein anderes Kind weiterempfehlen oder nicht?

300

301 B: Eher nicht.

302

303 I: Okay. Ja, ich merke schon, du bist ein Kind, das sehr gerne lernt, gell? Und auch gut lernt. Jetzt

304 zum Schluss könntest du drei oder vier Satzanfänge noch einfach aussuchen und dann beenden?

305

306 B: Wenn ich Mitleid empfinde, dann helfe ich denen. Und wenn ich glücklich bin, dann lache ich.

307

308 I: Vielleicht noch eines?

309

310 B: Wenn ich wütend bin, dann stampfe ich auf mein Zimmer.

311

312 I: Gut, danke vielmals. Dann sind wir am Schluss. Vielleicht noch, was war das Wichtigste, das du mir
313 heute erzählt hast?

314

315 B: Dass es toll mit Ihnen war, also so Sachen zu basteln und so.

316

317 I: Danke. Gibt es etwas, das ich vergessen habe, das du noch sagen möchtest?

318

319 B: Nein, ich glaube nicht.

320

321 I: Okay, dann danke ich dir herzlich für deine Offenheit. Und ich werde das wieder abtippen, aber dei-
322 nen Namen weglassen.

323

324 B: Hm (bejahend).

325

326 I: Okay? Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und du kriegst noch ein kleines Ge-
327 schenk.

11.2.2.2 Interview Klassenlehrerin zum Messzeitpunkt 2

I: Interviewer
B: Befragte Person
(?) vermuteter Wortlaut
(unv.) unverständlich
(...) längere Pause

1 I: Ich begrüße dich herzlich zum zweiten Interview und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast,
2 mir nochmals Auskunft zu geben. Vor neun Wochen habe ich dich bereits interviewt, und jetzt würde
3 es mich vor allem interessieren, spürst du in der Klasse irgendwelche Veränderungen, oder auch mit
4 den Kindern, die ich interviewt habe, ob du da etwas, ja, auch spürst, ob sich etwas verändert hat.
5 Und ich hätte dann auch noch ein paar Fragen zum MindUP-Programm.

6

7 B: Hm (bejahend).

8

9 I: Was für Vor- und Nachteile du siehst. Ja. Und wie du das Projekt gefunden hast.

10

11 B: Gut.

12

13 I: Gut. Dann bist du damit einverstanden?

14

15 B: Ja.

16

17 I: Ja. Einfach mal, ich habe dich das letzte Mal schon gefragt, der Begriff Emotionen, was bedeutet
18 das für dich im Kontext Schule?

19

20 B: Emotionen können Lernen fördern oder blockieren, glaube ich, im Kontext von der Schule. Also
21 wenn Kinder positive Emotionen haben, können sie einfacher lernen, als wenn sie negative Emotio-
22 nen haben, dann sind sie oft blockiert und kommen zu gar nichts mehr.

23

24 I: Und erlebst du die Klasse im Moment, also jetzt als Klasse eher, motiviert oder sind sie eher blo-
25 ckiert?

26

27 B: Im Moment eher müde, was dann schneller zu negativen Emotionen führen kann, als wenn sie fitter
28 sind. Aber so vor den Ferien ist meistens, irgendwann ist die Luft etwas draussen, und dann kommen
29 sie schneller an ihre Grenzen, und dann sind negative Emotionen, weil sie merken, ich kann es nicht
30 oder ich bin frustriert. Und dann ist manchmal eine Blockade da.

31

32 I: Ja. Findest du, das ist jetzt extremer? Also jetzt einfach vor den Ferien? Oder findest du, das ist
33 allgemein jetzt in den letzten drei Monaten extremer geworden?

34

35 B: Nein, es sind immer so Auf's und Abs. Also ich finde, der Dezember ist immer am schlimmsten, dort
36 ist es am intensivsten. Dann der Januar geht meistens recht gut, und der Februar mit dem Skilager
37 dazwischen, das lockert das Ganze auf. Aber jetzt war seit dem Skilager eine lange Phase. Und da-
38 rum finde ich, es hat jetzt so auch nicht bei allen, aber bei ein paar angefangen, dass man merkt, jetzt
39 werden sie langsam müde.

40

41 I: Ja. Ja, das denke ich, das ist schon normal, ja.

42

43 B: Hm (bejahend).

44

45 I: Ja, hast du jetzt gerade ein Schlüsselerlebnis zum Thema Emotionen, so in der letzten Zeit viel-
46 leicht?

47

48 B: Oh.

49

50 I: Aber ich denke, du bist ja jetzt, du bist schwanger.

51

52 B: Hm (bejahend).

53

54 I: Und ich denke, da gibt es schon auch Emotionen, oder?

55

56 B: Ja, das stimmt. Als ich ihnen gesagt habe, dass ich ab dem Sommer nicht mehr da bin, da haben
57 ein paar schon weinen müssen, ein bisschen, dass ich ab dem Sommer nicht mehr ihre Lehrerin bin.
58 Und es sind immer wieder Fragen. Ob ich die Lehrerin jetzt kenne und ob sie mal vorbeikommt. Man
59 merkt, es ist etwas, das sie beschäftigt im Moment, einfach so, wie ihre Zukunft aussehen wird.

60

61 I: Ah, so eine Unsicherheit ist spürbar.

62

63 B: Genau, das ist schon spürbar. Dass etwas Neues auf sie zukommt, und dass es sie interessiert,
64 aber dass sie auch etwas skeptisch dem Ganzen gegenüber sind.

65

66 I: Hm (bejahend). Okay. Also die Kinder haben mir Auskunft gegeben über ihre Gefühle, und jetzt war
67 vor allem so von den letzten drei Monaten, während dieses Achtsamkeitstrainings, die Rede. Ja, und
68 jetzt würde ich gerne die Kinder einfach mal so durchgehen.

69

70 B: Ja.

71

72 I: Ob du irgendwie, ob dir etwas dazu in den Sinn kommt. Ich würde gerade mit Schüler 1 starten.

73

74 B: Hm (bejahend).

75

76 I: Also wie schätzt du Schüler 1 ein im Moment? Einfach von den Emotionen und Gefühlen her.

77

78 B: Schüler 1 ist sehr konstant. Also ihn wirft nicht so schnell etwas aus der Bahn. Er kann sich freuen,
79 aber es ist nicht so diese unbändige Freude wie bei anderen, dass er hüpfen und davonrennen würde
80 vor Freude oder so. Es ist mehr so, man sieht in seinem Gesicht, er freut sich, und ich finde, das ist
81 die ganzen drei Monate durch ziemlich geblieben. Also es ist nicht so, dass er / Also er ist sehr kon-
82 stant. Also wütend habe ich ihn noch nie erlebt. Manchmal traurig oder etwas, wenn irgendwie ein
83 Streit ist oder andere ihn nicht gut behandeln, dann kann ihn das traurig machen, aber sonst ist er
84 eigentlich ein sehr fröhlicher, aufgestellter Junge. Und das ist durchs Band so. Also er hat das sehr im
85 Griff. Oder hat auch genug Ausgleich auch zuhause und ein gutes Zuhause, dass das reguliert wird,
86 und dass das gut funktioniert mit ihm.

87

88 I: Ja. Also wenn er mal wütend ist, dann bleibt das auch nicht lange so?

89

90 B: Nein. Nein. Er klärt das Problem, wenn es geklärt ist, ist es aber auch geklärt, und dann ist es vor-
91 bei. Also er trägt einem nicht etwas lange nach.

92

93 I: Ja. Schön. Das gibt sicher auch so einen Ruhepol in der Klasse.

94

95 B: Ja, sehr. Ja, und die Kinder arbeiten sehr gerne mit ihm, weil man weiss, dass man sich auf ihn
96 verlassen kann, und er arbeitet auch mit Mädchen oder Jungs. Das ist ihm egal. Er kann die Sache
97 von dem anderen trennen. Also er ist auch sehr sachlich in solchen Sachen dann.

98

99 I: Hm (bejahend), das glaube ich, so, was ich von ihm gehört habe. Ja. Und die Schülerin 4?

100

101 B: Die Schülerin 4, die ist ziemlich das Gegenteil. Sie ist eine sehr Emotionale und sie wirft sehr
102 schnell etwas aus der Bahn. Also sie hat sehr Mühe gehabt mit dem, dass ich im Sommer nicht mehr
103 da bin zum Beispiel, weil für sie da etwas Ungewisses kommt und mit dem umgehen ist für sie eher
104 schwierig.

105

106 I: Wie äussert sich das?

107

108 B: Also sie hat geweint, und auch in der Pause noch mal weinen müssen, und ich finde, sie ist
109 manchmal ein bisschen bedrückt im Moment, einfach so. Und sie hat zum Beispiel auch extrem aus
110 der Bahn geworfen, dass die Uhr umgestellt wurde, also heute konnte ich sie am Morgen gar nicht
111 brauchen. Die war bleich wie /

112

113 I: Müde.

114

115 B: Ja, müde und bleich. Also bei ihr sind Veränderungen schwierig. Und sie hat dann, ist dann sehr
116 beschäftigt mit dem, auch ihre Emotionen wieder in den Griff zu bekommen, ist für sie eine harte Ar-
117 beit. Aber sie nimmt Hilfe gut an. Also sie kann darüber reden, das ist sicher ihr riesen Vorteil. Also sie
118 spricht darüber, auch zuhause spricht sie darüber oder mit mir spricht sie darüber. Und das hilft ihr.
119 Sie muss über ihre Emotionen reden können. Und dann beruhigt sie sich auch wieder.

120

121 I: Also wie muss ich mir denn das vorstellen? Sie ist ja eher, also für mich ist sie auch eher ein ruhiges
122 Kind.

123

124 B: Hm (bejahend).

125

126 I: Aber du merkst es einfach ihr an, wenn sie nicht so vorwärts arbeiten kann?

127

128 B: Ja, die Konzentrationsphasen bei ihr sind sowieso schon sehr kurz. Und wenn sie dann emotional
129 beschäftigt ist, sagen wir es mal so, dann ist es so, dass dann gar nichts mehr geht zum Teil bei der
130 Arbeit. Also dann ist es sehr schwierig, dass sie sich auf eine Arbeit einlassen kann, ausser es sind
131 kreative Arbeiten, in denen kann sie versinken. Aber wenn es dann um Mathe geht und um Deutsch
132 geht, dann ist es eher schwierig.

133

134 I: Ah, dass sie dann wirklich nicht vorwärts kommt.

135

136 B: Ja, oder dann kann sie ihre Gedanken nicht nebenher sortieren, weil dann, sie muss sich so kon-
137 zentrieren, weil sie nicht so eine starke Schülerin ist, auf Mathe und Deutsch, und wenn sie etwas
138 beschäftigt, kann sie das nicht gleichzeitig verarbeiten und arbeiten. Aber wenn sie zum Beispiel, sie
139 ist sehr kreativ, wenn sie dann in die Handarbeit gehen kann oder malen kann oder basteln kann, da
140 geht das Denken, Verarbeiten und gleichzeitig etwas Tun, da funktioniert es. Aber sobald es um schu-
141 lischen Stoff geht, dann ist es für sie schwierig.

142

143 I: Ja.

144

145 B: Dann arbeiten zu können.

146

147 I: Okay.

148

149 B: Dann muss zuerst das Problem bedacht werden, bevor man weiterarbeiten kann.

150

151 I: Also sucht sie dann das Gespräch? Oder hast du das Gefühl, du musst dann zu ihr gehen und mit

152 ihr darüber diskutieren? Oder was läuft?

153

154 B: Ja, sie, manchmal zieht sie sich zuerst auch zurück. Also sie hat dann aber auch Fragen gestellt im
155 Kreis, als wir das mit dem, dass ich im Sommer nicht mehr da bin, hat sie dann auch gefragt. Dann
156 habe ich gemerkt, das ist jetzt wichtig, dass sie ein bisschen Halt bekommt, dass sie weiss, dass Frau
157 Z eventuell bleiben wird und so. Das hat ihr dann schon geholfen und sie schon beruhigt, aber man
158 muss sich die Zeit nehmen, um dann diese anstehenden Fragen zu beantworten und sie nicht damit
159 alleine lassen. Und dann braucht sie aber auch Zeit, einfach um das zu verarbeiten. Und das macht
160 sie viel dann auch mit Freundinnen, also in der Pause oder so, oder wahrscheinlich auch zuhause.
161 Weil zuhause wird über Probleme gesprochen oder über Sachen, die einen beschäftigen.

162

163 I: Ja, das glaube ich. Dann war die Trauer, also die Traurigkeit jetzt eher ein bisschen spürbar in der
164 letzten Zeit?

165

166 B: Hm (bejahend).

167

168 I: Aber sonst ist sie doch auch ein fröhliches Kind.

169

170 B: Sehr, ein sehr fröhliches Kind. Und auch mit ihren Schwächen, sie steht dazu und findet, sie gibt
171 sich ja Mühe, und das stimmt auch, sie gibt sich Mühe. Und kämpft dafür und lässt sich also von einer
172 schlechten Note nicht gerade einfach nur runterziehen.

173

174 I: Ja, das ist super. Wie steht es denn mit Schüler 2? Schüler 2 fand ich eher schwierig, so vom
175 sprachlichen Ausdruck, also er konnte zwar mitteilen, dass ihm das Achtsamkeitstraining geholfen hat,
176 aber er wusste nicht, warum.

177

178 B: Hm (bejahend).

179

180 I: Also, er konnte das auch nicht in Worte fassen.

181

182 B: Ja. Schüler 2 kann sich sehr schlecht ausdrücken. Zuhause wird nur portugiesisch gesprochen, das
183 merkt man. Er übersetzt auch die Mutter immer wieder, auch an Gesprächen. Und darum fällt es ihm
184 sehr schwer, sich auszudrücken. Und ich glaube auch, bei ihm ist es, dass man nie über solche Sa-
185 chen spricht. Er hat das nie gelernt, sich über Gefühle, Emotionen überhaupt auszudrücken oder Ge-
186 danken zu machen. Auch wenn man mit ihm einen Streit versucht zu schlichten. Er weiss jetzt ein-
187 fach, ich muss mich entschuldigen, oder das war nicht richtig. Aber ich glaube, so wirklich, wirklich
188 verstanden, was der Fehler war, das tut er nicht immer.

189

190 I: Hm (bejahend), und auch sich einfühlen in das andere Kind, ist /

191

192 B: Das ist sehr schwierig, ja, das ist sehr schwierig. Er ist sehr beschäftigt mit sich selber. Und
193 dadurch, dass er in der Schule so schlecht ist, muss er irgendwie kompensieren, und halt anders gut
194 da stehen, indem er halt vielleicht auch Blödsinn macht oder blöde Sprüche bringt oder Wörter sagt,
195 die man nicht sagen sollte. Und das ist manchmal schwierig mit ihm. Aber ich habe gemerkt, dass seit
196 er hier vorne bei mir sitzt, erste Position direkt neben meinem Pult, konzentriert er sich viel mehr.
197 Wenn er arbeitet, spricht er immer vor sich hin, also alles, was er schreibt und rechnet, rechnet er im
198 Flüsterton laut.

199

200 I: Mit, okay.

201

202 B: Ja. Das ist sehr spannend. Das habe ich jetzt beobachtet, seit er hier sitzt, und ich habe ihn am
203 Elterngespräch gefragt, was er braucht, damit er besser arbeiten kann. Das war für ihn eine Frage, die
204 er nicht verstanden hat. Dann habe ich ihm einfach konkrete Fragen gestellt. "Gefällt dir dein Platz
205 vorne bei mir?" Dann hat er überlegt und hat gesagt, "Ja". "Also möchtest du da vorne bleiben, so
206 alleine?" "Ja." Und dann habe ich gefragt: "Warum denn? Gibt dir das Sicherheit?" Und man muss ihn
207 sehr so fragen, dass er sich konkrete Gedanken machen kann, und dann kann er darauf Antworten
208 geben. Aber er könnte jetzt nicht selber seine Gefühle erzählen oder so.

209

210 I: Genau, warum er jetzt da vorne sitzen möchte.

211

212 B: Hm (bejahend).

213

214 I: Ja. Okay. Und wie war er so gefühlsmässig unterwegs? Ist er eher ausgeglichen? Oder ist er eher
215 jetzt schneller gereizt?

216

217 B: Ich würde sagen, die Medikamente machen ihn ausgeglichen. Oder halten seine Emotionen im
218 Griff, so ein bisschen. Ich habe im Skilager gemerkt, irgendwann, dass er am Nachmittag extrem be-
219 drückt war und eigentlich wie eine Schlaftablette aussah. (lacht) Und habe ihm dann nur noch am
220 Morgen eine Tablette gegeben, Ritalin, und die am Mittag nicht mehr, weil durch den Sport wurde er,
221 und das Draussensein, so müde, dass er das nicht mehr gebraucht hat, und das ging wunderbar. Und
222 ich glaube, manchmal ist er einfach sehr gedämpft, was vielleicht okay ist für den Klassenunterricht,
223 aber ich bin mir nicht sicher, ob es für ihn selber sehr gut ist, dass er so gedämpft ist. Da fällt jetzt
224 dann ein Telefonat mit dem Arzt, also der wird mich nächste Woche anrufen und wir werden darüber
225 reden, ob die Medikamente vielleicht auch mal ein wenig reduziert werden, um ihn wieder mehr zu
226 spüren. Damit seine Emotionen wieder mehr Platz bekommen.

227

228 I: Also, ich fand ihn am Interview auch eher gedämpft und dachte: "Ja, bist du denn müde?", "Nein"
229 und ja. Okay.

230

231 B: Und er hat mich sehr erstaunt. Er gibt sehr wenig von sich preis, aber nach dem Skilager mussten

232 sie einen Eintrag in das Wochenbuch und Lernjournal machen, und er hat zwei Seiten geschrieben
233 wie ein Weltmeister, und das hat er noch nie gemacht, und ich glaube, er hat einfach so viel erlebt in
234 einer Woche, wie er sonst, er erlebt eher wenig. Also er hat wenig Zeit, die Eltern mit ihm verbringen
235 oder wo er etwas unternimmt oder mal ein Abenteuer erlebt oder mal eben etwas Spezielles am Wo-
236 chenende macht. Das hat er nicht. Oder auch die Ferien. Und ich habe gestaunt, wie er doch sich
237 dann ausdrücken konnte, und diese Freude oder dieses Erlebte ausdrücken wollte. Und wirklich, man
238 konnte ihn fast nicht stoppen bei dem Schreiben.

239

240 I: So schön.

241

242 B: Und ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch zu wenig Input, um sich, ja, oder um zu merken,
243 hey, das hat mir Spass gemacht, das hat mir Freude gemacht. Oder ja. Das sind Erlebnisse, von de-
244 nen ich zehre. Das fehlt ihm, glaube ich, solche Sachen.

245

246 I: Könnte ich mir auch vorstellen, dass sein Alltag zuhause relativ monoton ist, vielleicht auch ein biss-
247 chen.

248

249 B: Und sehr einsam. Also er muss am Morgen selber aufstehen, die Mutter ist schon bei der Arbeit,
250 darum kommt er manchmal sehr knapp oder hat schon verschlafen am Morgen. Und am Mittag weiss
251 ich auch nicht, wie oft jemand wirklich zuhause ist. Das heisst, er ist auch, glaube ich, sehr viel alleine,
252 und dann weiss man nicht, was zuhause halt dann mit Medien und so passiert.

253

254 I: Klar. Hast du aber das Gefühl, das Achtsamkeitstraining hat ihm geholfen? Oder spürst du jetzt ei-
255 nen Unterschied?

256

257 B: Also bei ihm habe ich am Anfang Angst gehabt, dass er das gar nicht mitmacht, sondern eher sich
258 lustig darüber macht. Und ich habe gestaunt, wie er doch immer die Augen zumacht, wenn wir diese
259 Atemübung machen, und wie er da immer mitmacht und ich habe noch nie gesehen, dass er irgend-
260 welche Faxen oder irgendetwas gemacht hat, überhaupt nicht. Und ich glaube schon, dass / Ich glau-
261 be, dass er nicht merkt, dass es ihm etwas hilft oder dass es ihm hilft. Und dass man ihm das einfach
262 weiter sagen muss, dass er das jetzt machen soll oder dass wir das als Klasse machen, damit er das
263 mitmacht, aber ich glaube, es hilft ihm schon.

264

265 I: Ja, er hat es gesagt, es hilft ihm.

266

267 B: Ah, okay.

268

269 I: Er konnte es einfach nicht in Worte fassen, ja, was denn.

270

271 B: Hm (bejahend), okay.

272

273 I: Oder "Welche Übung hilft dir denn?" Es ist, "Ja, alles". Also er kann dann einfach nicht differenziert
274 Auskunft geben.

275

276 B: Ja. Ja.

277

278 I: Ja. Doch, da habe ich eigentlich auch gestaunt, dass er findet, es nützt ihm etwas.

279

280 B: Ah, schön. Dass er das so sagen kann, das ist gut, ja.

281

282 I: Ich dachte nur, einfach eine Frage an dich, findest du ihn eher aggressiver im Moment? Oder ist er /

283

284 B: Nein, überhaupt nicht. Also wir hatten schlimmere Phasen. Irgendwann war es recht schlimm, da
285 hat er sich auch auf den Boden geschmissen und nicht in den Kreis gesetzt, sondern er musste sich
286 immer bewegen und alles mögliche. Aber das war, glaube ich, noch vor dem Skilager. Ich glaube, vor
287 dem Ski-, das war, wahrscheinlich war es, wenn ich jetzt zurückschaue, auch Nervosität auf etwas
288 Unbekanntes, weg von der Mutter eine Woche lang und so weiter und so fort. Aber es war wirklich ein
289 Weilchen lang sehr anstrengend. Aber ich finde wirklich, seit dem Skilager ist es viel besser gewor-
290 den. Also ich habe jetzt die letzten Wochen, muss ich sagen, ich finde ihn einen herzigen Jungen, der
291 sich Mühe gibt, doch etwas zu machen, obwohl er sehr Mühe hat in der Schule.

292

293 I: Das ist aber schön.

294

295 B: Ist wirklich schön, ja.

296

297 I: Lässig. Und Schülerin 3?

298

299 B: Bei Schülerin 3 (...) versuchen wir im Moment oder versuche ich im Moment, einfach an all diesen
300 Baustellen zu arbeiten. Wir haben jetzt individuelle Lernziele in Mathematik. Das hat schon mal eine
301 grosse Erleichterung gegeben. Und ich habe die Schulsozialarbeit eingeschaltet und sie geht einmal
302 pro Woche alleine zu der Schulsozialarbeiterin. Und wir haben abgemacht, sie lernt ein System, was
303 mache ich bei Frust? Also weil sie einfach / Nach dem Skilager war es ganz schlimm, dass sie wirk-
304 lich, sie sass an ihrem Pult, hat etwas nicht verstanden, ist aufgestanden, hat anderen Sachen vom
305 Tisch geschmissen. Also bewusst und extra. Hat andere geschubst und geschlagen, obwohl die alle
306 am Arbeiten waren, und wir haben / Eine Klassenassistent hat das dann ein Weilchen beobachtet,
307 einfach um auch zu schauen, was passiert. Die Klasse hat irgendwann gesagt, sie ertragen das nicht
308 mehr. Und das ist so der Moment, wo man auch merkt, das ist schwierig, die Klasse, man muss die
309 Klasse schützen und man muss die Schülerin 3 schützen, aber irgendwie ist es jetzt so auf der Kippe,
310 dass sie auch anfangen, sie zu ärgern, weil sie einfach finden, höre endlich auf damit. Und jetzt hoffe
311 ich, dass das hilft, dass sie wirklich lernt, was mache ich bei Frust, weil wenn sie gefrustet ist, im Mo-

312 ment sitzt sie an ihrem Pult und trotzt und man hört sie dann. Also sie sagt "So ein Seich" und dann
313 streicht sie mit Bleistift das ganze Heft durch und (lacht). Ist voll im Element. Und sie kommt aber nicht
314 und fragt mich oder wenn man hingehet und sagt "Kann ich dir helfen?", sagt sie nur: "So ein Blödsinn".
315 Also sie kann sich nicht ausdrücken, nicht sagen, was das Problem ist oder welche Frage sie hat oder
316 was sie nicht versteht oder was gerade in ihr steckt. Und ich habe sie jetzt ein Weilchen beobachtet,
317 auch im Werkunterricht. Da ist es ganz schlimm. Und habe ihr dann gesagt: "Was könntest du ma-
318 chen?" "Ja, ich könnte Sie fragen." Habe ich gefragt: "Hast du das jetzt in diesen zwei Stunden ge-
319 macht?" "Nein." Habe ich gesagt: "Wieso denn nicht?" "Weiss ich auch nicht." Also es ist sehr schwie-
320 rig mit ihr und wir sind jetzt daran am Arbeiten, einfach dass sie lernt, sie soll fragen kommen oder
321 andere Kinder fragen. Damit sie lernt, mit diesem Frust umzugehen.

322

323 I: Und hat sie den Knetball auch noch vorne auf dem Pult?

324

325 B: Sie hat sowieso immer einen schon gehabt. Von der Therapeutin hatte sie schon so einen Knetball.
326 Aber ja, also bei ihr finde ich es sehr, sehr schwierig, wirklich, wie mit dem umgehen und dass sie
327 lernt, damit umzugehen, und dass sie lernt, durch diese böse Art macht sie sich keine Freunde. Aber
328 das versteht sie irgendwie noch nicht so ganz. Sie bekommt in dem Moment Aufmerksamkeit von den
329 Kindern, aber negative Aufmerksamkeit, und eigentlich möchte sie ja die positive Aufmerksamkeit
330 bekommen.

331

332 I: Ja klar. Da seid ihr jetzt mit der Schulsozialarbeiterin am Wege suchen?

333

334 B: Ja, genau.

335

336 I: Hoffen wir, dass das bald fruchtet.

337

338 B: Das wäre schön. (lacht)

339

340 I: Also hast du jetzt bei ihr nicht das Gefühl, dass sie das Achtsamkeitstraining schon anwenden könn-
341 te?

342

343 B: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass sie das von sich aus schafft. Und ich finde auch, wenn wir
344 diese Übungen machen, ihre Augen sind oft nicht zu. Die sind sehr aktiv, wenn wir diese stille Übung
345 machen, diese Atemübung. Ja. Sie kann das nicht, sich wirklich jetzt einfach nur auf sich /

346

347 I: Konzentrieren.

348

349 B: Zu konzentrieren.

350

351 I: Bei sich bleiben.

352

353 B: Ja. Das geht nicht.

354

355 I: Ja. Vielleicht braucht sie einfach auch noch ein bisschen mehr Übung.

356

357 B: Ja, und Zeit. Also ja, und viel Arbeit, denke ich, auch an der Psyche. Um sie auch irgendwie stabil
358 zu bekommen und eben zu lernen, mit dem Ganzen umzugehen. Und auf sich selber auch zu hören.

359

360 I: Genau. Das ist natürlich enorm schwierig.

361

362 B: Ja, ja.

363

364 I: Gut. Hast du sonst noch ein Beispiel zu den Kindern, das dir gerade noch in den Sinn kommt?

365

366 B: Nein, jetzt gerade so spontan fällt mir nichts ein.

367

368 I: Dann würde ich gerne zum Teil zwei gehen, so die Emotionsregulation, und auch Vorbildfunktion als
369 Lehrperson. Wie gehst du im Moment mit deinen Emotionen um?

370

371 B: Ich merke, wenn ich müde bin oder in den Monaten, in denen es mir sehr schlecht war, auch ein-
372 fach schwangerschaftsbedingt, habe ich wenig Kraft, meine Emotionen wirklich im Griff zu haben.
373 (lacht) Also ich habe sie schon im Griff. Aber es ist viel anstrengender für mich in diesem Moment. Ich
374 habe gemerkt, in solchen Momenten versuche ich viel, einfach Ruhe ins Zimmer zu bringen mit Still-
375 arbeit oder (...) einfach klare Aufträge, einfach um diese Emotionen nicht auf die Kinder zu übertragen.
376 Und das hat recht gut geklappt. Also, weil das machen sie sehr gut, vor allem, wenn es um kon-
377 zentrierte Stillarbeit geht, dann merke ich, da sind sie sehr dabei. Und machen das auch gerne, und
378 wirklich jeder für sich intensiv an der Arbeit. Und dann, wenn ich dann merke, es geht und ich kann
379 von Kind zu Kind gehen in Ruhe, dann beruhigt sich das bei mir auch wieder, und dann geht es wie-
380 der, und dann können wir wieder etwas Aktives machen oder so. Genau. Aber sonst finde ich, im
381 Moment ist es viel besser und ich habe auch wirklich mehr Energie, und mit mehr Energie macht es
382 auch wieder mehr Freude. (lacht) Und mit mehr Freude ist weniger Frust da und weniger Ärger. (lacht)

383

384 I: Das stimmt. Also ich spüre, bei dir ist der Unterricht sehr strukturiert. Ich glaube, das sind sie wirk-
385 lich gewohnt. Da, also ich finde auch, das Klima in der Klasse ist extrem gut. Ich denke, das ist ja
386 auch die Basis nur schon für ein Achtsamkeitstraining.

387

388 B: Ja. Ja, das, denke ich, ist wichtig.

389

390 I: Hm (bejahend). Ja. Was habe ich da noch? Ja, also einfach Emotionsregulation, bewirkst du da
391 etwas bewusst? Also dass du jetzt bewusst rangehst, jetzt machen wir etwas dazu, oder ist das ein-

392 fach im Unterricht ein bisschen Teil davon? Also gibt es ein Ritual, jetzt speziell dafür?

393

394 B: Also wir haben diese Atemübung vor jeder Prüfung, und ich erzähle ihnen wieder von dem Tiger,
395 der Tiger, der in diesem einen Film hinter diesem Steinzeitmenschen hergerannt ist, der hat sich sehr
396 in ihrem Kopf eingepägt. Und dann sagen wir, wir schauen jetzt noch, dass alle diese Tiger ver-
397 schwinden, damit wir in Ruhe an eine Prüfung gehen können. Und das, da merkt man schon, da ver-
398 sinken sie wirklich, und die Schülerin 4 zum Beispiel atmet dann sehr bewusst und versucht, in diese
399 Ruhe hineinzukommen. Das finde ich etwas Schönes. Und ich merke auch, sie starten sehr relaxt an
400 einem Test. Das ist jetzt wie ein Ritual geworden eigentlich. Und dann habe ich ihnen im Februar je-
401 dem eine Karte verteilt mit einem Ziel und einem Motivationsspruch darauf, und hinten drauf ist eine
402 Bewegungspause, und sie können diese fünf Minuten einlösen, wenn sie merken, ich brauche jetzt
403 etwas, um meinen Frust rauszulassen oder um neu Luft zu schnappen draussen oder so. Und das
404 holen die einen sehr regelmässig. Also wenn sie merken, jetzt brauche ich eine Pause, kommen sie,
405 und ich gebe ihnen eine Stoppuhr mit, und die läuft, und wenn es klingelt, kommen sie wieder zurück
406 und haben Seil gesprungen oder jongliert oder sind einfach schnell raus und haben frische Luft ge-
407 schnappt und kommen wieder rein.

408

409 I: Super.

410

411 B: Und ich denke, das hilft einzelnen Kindern sehr auch.

412

413 I: Ja, das glaube ich auch.

414

415 B: Um wieder einfach wieder nachher weiterarbeiten zu können. Und dann merke ich auch, einfach
416 sehr eine klare Führung und sehr viel Struktur hilft. Hilft den Kindern oder gibt ihnen Sicherheit. Also
417 sie wissen, wie es läuft, und durch diese Sicherheit sind sie relaxter. Weil sie genau wissen, das sind
418 die Leitplanken und in denen dürfen wir uns bewegen. Ich denke, das ist einfach /

419

420 I: Dann ist einfach sehr klar und / Ja, das glaube ich auch. Was denkst du, wie viel Zeit pro Lektion
421 oder pro Woche wendest du für Emotionsregulation der einfach für die Emotionen auf?

422

423 B: Also wir starten jeden Montag mit was waren letzte Woche Highlights? Also positive Sachen holen
424 wir hervor. Wir reden dann auch im Klassenrat über was lief nicht gut oder gibt es noch Probleme, die
425 wir bearbeiten müssen, und das kann manchmal bis zu 20 Minuten, halbe Stunde dauern. Und ist jede
426 Woche mit eingebaut. Und auch, wir besprechen die Woche und überlegen uns, was könnte schwierig
427 werden, wo müssen wir uns gut vorbereiten?

428

429 I: Super.

430

431 B: Einfach, um bereit zu sein für das, was in der nächsten Woche auf uns zukommt. Und dann ist es

432 sehr verschieden. Eben so vor Tests oder so diese Übung. Und manchmal machen wir einfach, neh-
433 men wir die Jonglierbälle und jonglieren, das ist sehr situationsabhängig. Also ich würde jetzt nicht
434 sagen, es ist jeden Tag oder so, aber ich würde sagen, in der Woche ist es wahrscheinlich schon eine
435 Stunde, in der wir investieren, einfach in kleinen Stückchen investieren in einfach wie geht es mir und
436 was läuft gerade bei mir oder wie kann ich mich wieder beruhigen?

437

438 I: Sehr schön, ja. Findest du das eher viel? Oder /

439

440 B: Nein, ich finde es eigentlich einfach nötig. Also ich merke es an mir selber, wenn ich Luft brauche,
441 brauche ich Luft, und dann geht es mir nachher besser. Und ich glaube, so geht es den Kindern ja
442 genau gleich. Die bräuchten es ja noch viel mehr als ich als erwachsener Mensch, der schon sich
443 noch anders regulieren kann. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt.

444

445 I: Genau. Und sich nachher wieder aufs Lernen einlassen kann.

446

447 B: Ja, genau.

448

449 I: Genau. Als diese Atemübung habt ihr jetzt vor allem vor den Test gemacht. Habt ihr es auch zu
450 Beginn des Tages oder nach der Pause /

451

452 B: Haben wir am Anfang gemacht. Dann ist es etwas vergessen gegangen, und jetzt mache ich es je
453 nach Stimmung. Also wenn ich merke, es brodeln, dann machen wir es auch am Anfang, um zu
454 schauen, dass einfach, um uns zu beruhigen. Aber nicht mehr jeden Morgen.

455

456 I: Genau. Das war, glaube ich, so in der Weihnachtszeit war das wirklich jeden Morgen.

457

458 B: Ja, dort haben wir es jeden Morgen gemacht, ja.

459

460 I: Genau, so für drei Wochen.

461

462 B: Hm (bejahend). Und im Januar auch noch.

463

464 I: Ja, da warst du auch noch voll dabei, genau.

465

466 B: Ja.

467

468 I: Das finde ich auch okay. Also man kann es auch überstrapazieren. Es gab einige Kinder, ich würde
469 sagen, vielleicht drei, die fanden die Atemübung jetzt langweilig.

470

471 B: Hm (bejahend), ja.

472

473 I: Und dann verstehe ich es auch, wenn man das überstrapaziert, dass die dann irgendwann finden,
474 ah, jetzt kann ich noch doof tun.

475

476 B: Ja, genau.

477

478 I: Gut. Aber eben, vor den Tests. Denkst du, die Kinder machen da mit oder /

479

480 B: Also ich glaube einfach, die, denen es etwas nützt, die machen es. Und ich würde behaupten, es ist
481 sicher die Hälfte, denen es etwas nützt. Und die, denen es nichts nützt, die sind einfach ruhig. Weil sie
482 sitzen dann zwischen ihren Wänden mit Blick geradeaus. Und solange sie nicht stören, glaube ich,
483 freue ich mich für die, denen es nützt. Und die anderen machen im Moment keinen Blödsinn dann,
484 sondern konzentrieren sich vielleicht auf irgendetwas, das halt noch in ihrem Kopf ist, und lernen es
485 vielleicht noch, das richtig anzuwenden, und vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, man kann keine
486 Übung finden, die für alle wirkt oder für alle wirklich gut wäre. Und darum sollen einfach die davon
487 profitieren, die davon profitieren können.

488

489 I: Ja, aber du hast das Gefühl, eben die Hälfte der Klasse kann richtig davon profitieren?

490

491 B: Ich habe das Gefühl, ja.

492

493 I: Wie merkst du das?

494

495 B: Ich merke einfach, vor dem Test ist oft eine Nervosität im Schulzimmer. Bin ich gut vorbereitet?
496 Habe ich alle? Verstehe ich es? Und so weiter. Ist ja logisch. Und ich merke, nach der Übung ist es
497 einfach gedämpft. Also es ist nicht mehr diese extreme Nervosität da. Und darum behaupte ich jetzt
498 einmal, nützt es ihnen oder hilft es den einen oder anderen.

499

500 I: Ja. Also es haben auch mehr als die Hälfte gesagt, es nützt wirklich vor den Tests. Aber viele konn-
501 ten jetzt auch nicht sagen, warum.

502

503 B: Ja.

504

505 I: Und viele konnten es jetzt auch noch nicht irgendwie übertragen, dass sie es zuhause auch machen
506 würden oder in anderen Situationen. Aber ich denke, nur schon das so, wie eine Insel zu haben, das
507 finde ich super.

508

509 B: Hm (bejahend).

510

511 I: Ja, konntest du vielleicht diese Übung auch für dich dann nutzen? Also nimmst du diesen Moment

512 als Ruhepol auch für dich?

513

514 B: Ja, immer. Also ich finde, es ist ein schöner Moment, wo alles so ruhig ist im Zimmer, und ich atme
515 auch immer tief. Ich habe zwar die Augen offen, aber es ist für mich auch so ein Ruhemoment ein-
516 fach, wo ich merke, wo ich alle einmal anschau, ich gehe immer mit meinen Augen einmal durch die
517 Klasse durch und freue mich eigentlich dann in diesem Moment auch meistens, dass sie da mitma-
518 chen und dass keiner dumm tut in diesem Moment auch. (lacht) Und dass ein paar das wirklich sehr
519 ernst nehmen. Und das finde ich auch schön. Das zeigt mir auch irgendwie so, doch, es lohnt sich,
520 immer wieder das zu machen. Darum sind das für mich so ruhige, gute Momente, in denen ich die
521 Klasse beobachten kann.

522

523 I: Hat sich für dich gefühlsmässig etwas verändert? Also jetzt vom Anfang, wo wir das gestartet ha-
524 ben, bis jetzt?

525

526 B: Ja, am Anfang war ich eher etwas skeptisch. Und ich merke, jetzt finde ich das sehr wichtig, also
527 auch durch dieses Ganze, was wir von dir gehört haben. Merke ich schon, das macht wirklich Sinn.
528 Weil ich bin eigentlich nicht so für so das autogene Training und so, das finde ich ja (lacht) / Bin ich
529 nicht so sicher, wie viel das wirklich nützt, aber es ist für mich jetzt alles logisch auch erklärt, auch mit
530 dem Hirn und so, und darum finde ich das auch eine sinnvolle Übung wirklich, und finde ich, kann
531 ganz anders dahinterstehen als noch ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, ja, schauen wir mal, ob
532 das wirklich etwas nützt. (lacht)

533

534 I: (lacht) Das freut mich.

535

536 B: Also du hast mich überzeugt, dass das, ja, doch, für wirklich einen grossen Teil Sinn macht. Und
537 ich merke auch selber, in diesem Moment, vor allem vor Prüfungen, fährt bei mir auch etwas herunter
538 und ich kann die Prüfung viel ruhiger erklären und verteilen und nicht so in diesem Zack-Zack-Zack-
539 Stress. Und das wird den Kindern auch helfen, wenn ich nicht schon von Anfang an irgendwie zeitlich
540 so einen Zacken drauf habe.

541

542 I: Schnell, mach vorwärts.

543

544 B: Ja, genau, richtig.

545

546 I: Okay. Könntest du dir vorstellen, diese Atemübung weiterzuführen?

547

548 B: Also das ist jetzt schon einfach normal bei uns. (lacht)

549

550 I: Schon ein Ritual.

551

552 B: Ja, genau, das ist schon einfach so. Ich glaube, dass wir das schon weitermachen. (lacht)

553

554 I: Ja. Hast du die Übung für dich auch schon mal ausprobiert? Vielleicht zuhause?

555

556 B: Jetzt nicht so. Aber durch, also ich merke immer wieder, wenn Emotionen in mir hochkommen,
557 habe ich schon immer einfach tief geatmet, das war schon immer meine Variante, um mich zu beruhigen,
558 oder um runterzukommen. Seit / Ich singe eigentlich. Hat sich das so eingespielt, weil ich merke,
559 dieses Luftholen, das gibt mir Raum und Zeit und beruhigt. Und fährt runter.

560

561 I: Genau. Ja. Dann würde ich noch gerne ein paar Fragen zum Mind-up-Programm stellen. Ist das für
562 dich in diesem Rahmen im schulischen Setting durchführbar?

563

564 B: Also meinst du jetzt, dass eine Lehrperson das mit der Klasse einführt und durchführt? (...) Ich
565 glaube, ja, das wäre machbar. (...) Aber ich glaube, man muss, also ich würde jetzt mal behaupten,
566 die meisten Lehrer bräuchten einen Kurs. Also ich hätte, glaube ich, einen Kurs gebraucht, um wirklich
567 den Sinn zu verstehen und mich darauf einzulassen und es selber auszuprobieren. Und darum, glaube
568 ich, als Lehrperson, also so für mich ist es jetzt natürlich viel einfacher gewesen, weil du das eingeführt
569 hast und ich konnte mich auch darauf konzentrieren. Ich konnte mitlernen, ich konnte mit ausprobieren,
570 als wenn ich jetzt das hätte führen müssen, wäre das für mich vielleicht oder hätte ich gewisse
571 Sachen vielleicht gedacht, nein, das lassen wir jetzt weg, obwohl es eigentlich wichtig gewesen
572 wäre. Und darum, glaube ich, müsste man Lehrpersonen sehr gut schulen oder ihnen helfen, dass sie
573 das wirklich anwenden können oder dass sie es selber mal erleben, damit sie es nachher umsetzen
574 können in einer Klasse. Aber machbar ist es sicher. Ja.

575

576 I: Und würdest du dir das jetzt auch zutrauen, das wieder mal zu machen?

577

578 B: Ja, doch, denke ich schon. Ja.

579

580 I: Also einen Teil habe ich auch eher weggelassen. Das ist vor allem auch so, weißt du, so Journals
581 führen, so Lerntagebücher hätten sie auch immer noch geführt. Ich habe schon nicht alles gemacht.

582

583 B: Aber man kann es auch, ich glaube, man kann es auch überstrapazieren. Oder das Thema zerreden
584 oder zerschreiben dann. Also ich glaube, wenn Kinder immer ein Tagebuch führen müssen, ist
585 das vielleicht am Anfang spannend, aber irgendwann wird es so zu einer Alibi-Übung, und ich bin mir
586 nicht sicher, wie viel Sinn das dann macht. Also ich glaube, zum Teil gezielte Fragen sind wahrscheinlich
587 besser, als jeden Tag sich aufschreiben müssen, was hat mir das jetzt genützt.

588

589 I: Das stimmt. Ja. Es kommt ja auch darauf an, wie gut sind die schon im Schreiben und alles.

590

591 B: Ja. Ja, genau.

592

593 I: Was würdest du jetzt ändern, wenn du das Programm selber durchführen würdest?

594

595 B: Das Ganze mit dem Gehirn würde ich, glaube ich, noch ein bisschen vereinfachen. Die Theorie mit
596 dem Gehirn war, glaube ich, für ein paar sehr schwierig. Also für so einen Schüler 1 oder so (lacht)
597 war das logisch. Aber ich glaube, so jetzt ein Schüler 7, ein Schüler 2, eine Schülerin 3, bin ich mir
598 nicht sicher, ob sie diese Verknüpfungen im Hirn wirklich verstanden haben. Das fand ich /

599

600 I: Das fanden auch ein paar langweilig.

601

602 B: Ja. Das, ja.

603

604 I: Aber ich glaube, vielleicht nicht unbedingt, weil es langweilig war, sondern weil es vielleicht doch ein
605 bisschen zu schwierig war.

606

607 B: Ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das einfacher machen würde, aber vielleicht, ich weiss nicht,
608 nur schon die deutschen Wörter von diesen Gehirnteilen eventuell. Die helfen könnten. Aber sonst, ich
609 finde, das Gehirn ist sowieso so schwierig.

610

611 I: Sehr komplex.

612

613 B: Sehr komplex, ja, genau. Aber irgendwie muss man ihnen ja doch helfen. Und das mit dem Glas
614 fand ich sehr / Also solche Anschauungsmaterialien finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube,
615 diese Sachen sind geblieben. Das Spiel mit dem Ball weitergeben, ich glaube, solche Sachen sind
616 dann erklärend.

617

618 I: Die sind geblieben.

619

620 B: Ja, genau, und sind geblieben.

621

622 I: Genau. Welche Chancen siehst du in so einem Programm?

623

624 B: Ja, wirklich dass einfach ein paar Kinder, für die ist es eine Hilfe, und ich glaube, (...) ja, wie soll ich
625 das sagen? Die Kinder auch irgendwie ihnen helfen, so verschiedene, also jetzt diese Variante, oder
626 man könnte ja dann noch andere Sachen auch ausprobieren, einfach ihnen Möglichkeiten zu geben,
627 herauszufinden, wie kann ich achtsam sein oder wie kann ich etwas mir selber helfen auch. In meiner
628 Emotionsregulation.

629

630 I: Genau. Wo, denkst du, liegen die Grenzen?

631

632 B: Also ich glaube, jetzt haben wir jede Woche eine Lektion gemacht, und ich denke, es ist jetzt gut,
633 dass es jetzt mal vorbei ist, und dass wir nur noch anwenden können, weil ich glaube, irgendwann
634 wird es sonst zuviel. Und ich glaube, für gewisse Kinder, die vielleicht, ja, böse gesagt, zu wenig intel-
635 ligent sind, für die hat diese Grenze schon viel früher angefa-, also wäre schon vor einem Monat ein-
636 fach genug gewesen. Dieses Gefühl habe ich. Weil sie zum Teil, glaube ich, die Zusammenhänge gar
637 nicht verstanden haben.

638

639 I: Ja. Also denkst du, die Kinder mit Förderbedarf konnten nicht so viel profitieren?

640

641 B: Nein, ich würde nicht sagen, also ich glaube, Schülerin 4 hat sehr viel profitiert, und sie hat auch
642 Förderbedarf. Aber vielleicht muss ich eher sagen, Kinder, die nicht, zuhause nie lernen, mit Emotio-
643 nen umzugehen, für die ist es irgendwann zuviel. Ja.

644

645 I: Ja.

646

647 B: Ich weiss nicht, ob man versteht, was ich sagen will.

648

649 I: Doch, ich glaube schon, ich verstehe dich. Also es ist ja auch ein schwieriges Thema, und gerade
650 auch, wenn man sich nicht so gut ausdrücken kann, und, aber ich denke, dadurch, dass wir dann ei-
651 gentlich die Sinne so geschult haben, war es etwas sehr Sinnliches auch.

652

653 B: Ja.

654

655 I: Und es hat eigentlich alle angesprochen, aber dann die Verknüpfung zu machen zum Hirn, das war
656 immer schwierig.

657

658 B: Genau. Ja.

659

660 I: Und zum Lernen. Ja. Ja, ja, ich denke, das ist für mich so gut. Also es freut mich, und ich wäre noch
661 froh, wenn du vielleicht drei Sachen, also drei Satzanfänge da noch einen Schluss sagen könntest.

662

663 B: Also von der Seite oder von der Seite?

664

665 I: Du darfst selber wählen.

666

667 B: Egal. Also. (...) Also ich glaube, ich kann Schülerinnen und Schüler in ihrer Emotionsregulation
668 unterstützen, indem ich ihnen einfach nur schon immer wieder eine Plattform biete, um über Emotio-
669 nen zu reden. Oder ihnen auch meine Emotionen offenlege, damit sie merken oder lernen, dass man
670 über Emotionen auch reden darf oder reden soll. Und dass sie immer wieder Platz bekommen in Emo-
671 tions- oder in sehr emotionalen Momenten, irgendwie zu reagieren, oder lernen, wie gehe ich damit

672 um, indem sie eben Pausen machen können oder sich beruhigen können oder einfach rausgehen
673 können, wenn sie es brauchen. (...) Ich glaube, Achtsamkeitstraining führt zu einem besseren Ver-
674 ständnis von sich selber und führt dazu, schlussendlich seine Emotionen besser im Griff zu haben.
675 Und lernen, mit Emotionen umzugehen. (...) Und ich finde, es lohnt sich, dieses Achtsamkeitstraining.
676 Weil ich finde, es hat Veränderungen gegeben in der Klasse, und das ist schon mal eigentlich genug
677 Grund, damit es sich lohnt. (lacht) Und weil ich auch glaube, dass in der heutigen Welt die Menschen
678 viel zu wenig achtsam sind mit sich selber. Wenn man an all die Burn-outs denkt und so. Und wenn
679 Kinder schon lernen, achtsamer mit sich selber umzugehen, oder achtsamer zu leben, zu reagieren,
680 glaube ich, können sie vieles lernen für ihr späteres Leben.

681

682 I: Ja, es freut mich sehr, dass du das auch empfindest, dass etwas gegangen ist in der Klasse. Das
683 hätte ich auch gar nicht erwartet, irgendwie. Ich dachte, für mich ist das Projekt irgendwie einfach
684 schön und stimmig gewesen, es war immer eine gute Atmosphäre. Ich war sehr erstaunt, als ich dann
685 manchmal die Klangschale angeschlagen habe und dann einfach, es war so selbstverständlich ein-
686 fach ruhig. Und ja, man merkt einfach, sie sind das gewohnt und das ist ein Ritual geworden. Also
687 mich freut es extrem.

688

689 B: Das freut mich, mich auch.

690

691 I: Was würdest du jetzt am meisten gewichtigen, was du mir heute gesagt hast?

692

693 B: Also wenn ich jetzt das Ganze auf so ein paar wichtige Punkte beschränken oder zusammenfassen
694 müsste, würde ich wirklich sagen, es lohnt sich, wenn es gut geführt und gut einstudiert wird, so etwas
695 mit einer Klasse durchzuführen. Es funktioniert nicht mit allen Kindern, aber mit vielen. Und es braucht
696 rundherum, glaube ich, aber viel Struktur und Klarheit, damit die Kinder sich überhaupt auf so etwas
697 einlassen können.

698

699 I: Hm (bejahend). Das finde ich /

700

701 B: Und es nützt was fürs Leben. Wäre noch mein Schlusssatz.

702

703 I: Das wäre ein tolles Schlusswort. (lacht) Ja, möchtest du da noch etwas anfügen? Weil ich finde das
704 mega. (lacht)

705

706 B: Nein, ich danke dir für deine Arbeit, die du mit meiner Klasse gemacht hast. Allein hätte ich das
707 nicht gemacht. (lacht)

708

709 I: Ich danke dir, dass du das mit deiner Klasse einfach machen liessst. Und ich danke dir sehr viel für
710 deine Zeit und deine Offenheit, und dann werde ich jetzt dieses Interview zur Transkription geben.

11.3 Auswertung der Daten

11.3.1 Auswertung des Rückblicks zum Achtsamkeitstraining

In der folgenden Tabelle werden die Aussagen des Rückblicks zum MindUP-Programm dargestellt. Die meist genannten Übungen werden bei den positiven Nennungen grün hinterlegt, rot bei der meist genannten negativen Nennung.

Fragen	Funktion des Gehirns	Spiel „Freeze od. Flight“	Die Atemübung	Achtsames Hören	Achtsames Sehen	Achtsames Riechen	Achtsames Schmecken	Achtsames Bewegen 1	Achtsames Bewegen 2	Anti-Stress-Ball basteln
Was hast du gerne gemacht?	1	4			1	3	9	2		12
Welche Achtsamkeitsübung findest du hilfreich?			9	1	1	3	2			1
Was hast du zu Hause ausprobiert?			2		1		9	1	1	1
Was hat dir nicht gefallen?	4		1	2		1	1	2	1	

Die Aussage: „Ich fand eigentlich alle Übungen hilfreich“ (Schüler 13), wurde in der Tabelle nicht dazu gezählt.

11.3.2 Auswertungen des Fragebogens FEEL-KJ

11.3.2.1 Profilblatt Schüler 1

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 1 (10;6, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

S 1 (10;6, m)

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.2 Profilblatt Schüler 2

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 2 (11;0, m)
—■—

23.03.2018

08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 2 (11;0, m)
 -■- 08.12.2017

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.3 Profilblatt Schülerin 3

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 3 (11;7, w)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 3 (11;7, w)
 -■- 08.12.2017

23.03.2018

08.12.2017

11.3.2.4 Profilblatt Schülerin 4

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 4 (10;1, w)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 4 (10;1, w)
 -■- 23.03.2018

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.5 Profilblatt Schüler 5

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 5 (9;9, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 5 (9;9, m)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.6 Profilblatt Schüler 6

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 6 (10;6, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 6 (10;6, m)
 -■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.7 Profilblatt Schüler 7

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 7 (10;11, m)
—■—

23.03.2018

08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 7 (10;11, m)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.8 Profilblatt Schüler 8

Adaptive Strategien – Gesamt

—◆— S 8 (10;7, m)
 -■- 08.12.2017

23.03.2018
 08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 8 (10;7, m)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.9 Profilblatt Schüler 9

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 9 (10;1, m)

—■—

23.03.2018

08.12.2017

Maladaptive Strategien - Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 9 (10;1, m)
 -■-

23.03.2018

08.12.2017

11.3.2.10 Profilblatt Schüler 10

Adaptive Strategien - Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

◆ S 10 (9;11, m)
■

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 10 (9;11, m)
-■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.11 Profilblatt Schüler 11

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 11 (10;6, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

◆ S 11 (10;6, m)
■

23.03.2018

08.12.2017

11.3.2.12 Profilblatt Schüler 12

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 12 (10;4, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien - Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard - Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) - T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 12 (10;4, m)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.13 Profilblatt Schüler 13

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 13 (10;2, m)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Jungen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 13 (10;2, m)
-■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.14 Profilblatt Schülerin 14

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 14 (11;2, w)
—■— 08.12.2017

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 14 (11;2, w)
 -■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.15 Profilblatt Schülerin 15

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 15 (10;2, w)
 -■- 08.12.2017

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.16 Profilblatt Schülerin 16

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 16 (10;2, w)
—■—

23.03.2018

08.12.2017

Maladaptive Strategien - Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 16 (10;2, w)
 -■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.17 Profilblatt Schülerin 17

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 17 (9;9, w)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 17 (9;9, w)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.18 Profilblatt Schülerin 18

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 18 (10;4, w)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 18 (10;4, w)
 —■—

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.2.19 Profilblatt Schülerin 19

Adaptive Strategien – Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 19 (10;0, w)
—■—

23.03.2018
08.12.2017

Maladaptive Strategien - Gesamt

Fragebogen zur Erhebung der Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen
 Standard · Mädchen (10;0 - 15;11 Jahre) · T-Werte (50+10z) (Original: T-Werte)

—◆— S 19 (10;0, w)
 -■-

23.03.2018
 08.12.2017

11.3.3 Auswertung der Emotionsregulationsstrategien

11.3.3.1 Schüler 2

Messzeitpunkt 1

Er holt soziale Unterstützung, indem er zu jemandem geht, der helfen kann (s. Interview B, Z. 149-150).

Er versucht die Situation durch positive Handlungen zu verändern (Problemorientiertes Handeln) (s. Interview B, Z. 154-155).

Er tut etwas, das ihm Spass macht (Zerstreuung) (s. Interview B, Z. 360).

Er zieht sich zurück (Rückzug) (s. Interview B, Z. 356).

Er holt soziale Unterstützung (s. Interview B, Z. 258).

Er hat sich aufgegeben. Er denkt, dass er sowieso nichts gegen seine Gefühle tun kann (Aufgeben) (s. Interview E, Z. 244-248).

Er braucht soziale Unterstützung (s. Interview E, Z. 271-272).

Er hat sich aufgegeben (Aufgeben) (s. Interview E, Z. 282-286).

Er zeigt seine Freude (Ausdruck) (s. Interview F, Z. 283).

Er macht etwas, das ihn freut (Zerstreuung) (s. Interview F, Z. 313-314).

Er drückt seine Wut aus (Ausdruck) (s. Interview F, Z. 330-335).

Er mag nichts mehr tun und ist frustriert und traurig (Aufgeben) (s. Interview F, Z. 384-388).

Messzeitpunkt 2

Er versucht, die Situation zu verändern (Problemorientiertes Handeln) (Interview H, Z. 117).

Er versucht, das Beste aus der Situation zu machen (Akzeptieren) oder holt sich soziale Unterstützung (Interview H, Z. 400-401).

Er zieht sich zurück (Rückzug) (Interview H, Z. 406).

Er drückt seine Angst aus (Ausdruck) (Interview H, Z. 202).

11.3.3.2 Schülerin 3

Messzeitpunkt 1

Sie überlegt, dass sie das jetzt gar nicht will (Kognitives Problemlösen) (s. Interview C, Z. 376-377).

Sie tut etwas, das ihr Spass macht (Zerstreuung) (s. Interview C, Z. 392-395).

Sie versucht, das Beste aus der Situation zu machen (Problemorientiertes Handeln) (s. Interview C, Z. 670-671).

Sie denkt darüber nach, was sie tun könnte (Kognitives Problemlösen) (s. Interview C, Z. 420-426).

Sie sagt sich, das Problem ist nicht so schlimm (Umbewertung) (s. Interview C, Z. 686-688).

Sie benutzt ein Hilfsmittel (s. Interview C, Z. 471-473).

Sie denkt darüber nach, was sie tun könnte (Kognitives Problemlösen) (s. Interview C, Z. 547-548).

Sie zieht sich ins Zimmer zurück (Rückzug) (s. Interview C, Z. 660-662).

Sie drückt ihre Freude aus (s. Interview E, Z. 309-286).

Sie drückt ihre Wut aus, indem sie andere stösst oder sogar beisst (Ausdruck) (s. Interview E, Z. 321-323).

Sie knetet den Ball und das bringt sie auf andere Gedanken (Zerstreuung) (s. Interview E, Z. 340-341).

Sie schafft es nicht, sich zu integrieren (Aufgeben) (s. Interview E, Z. 399-404).

Sie drückt ihre Ungeduld aus (Ausdruck) (s. Interview F, Z. 432-437).

Sie lässt ihre Gefühle an anderen aus (Aggressives Verhalten) (s. Interview F, Z. 441-442).

Sie zeigt offen, dass sie wütend ist (Ausdruck) (s. Interview F, Z. 459-462).

Messzeitpunkt 2

Sie holt sich soziale Unterstützung (s. Interview I, Z. 474-476).

Sie denkt über fröhliche Dinge nach (Stimmung anheben) (s. Interview I, Z. 170).

Sie drückt ihre Wut aus (Ausdruck). Sie denkt darüber nach, glücklich zu sein (Stimmung anheben) (s. Interview I, Z. 476-478).

11.3.3.3 Schülerin 4

Messzeitpunkt 1

Sie versucht selbst, das Beste aus der Situation zu machen (Problemorientiertes Handeln) (s. Interview D, Z. 171-172).

Sie versucht, das zu verändern, was sie wütend macht (Problemorientiertes Handeln) (s. Interview D, Z. 195-196).

Sie denkt darüber nach, wie sie das Problem lösen könnte (Kognitives Problemlösen) (s. Interview D, Z. 132-133).

Sie denkt über Dinge nach, die sie glücklich machen (Stimmung anheben) (s. Interview D, Z. 259-261).

Sie zieht sich zurück (Rückzug) (s. Interview D, Z. 339-340).

Sie zeigt ihre Freude (Ausdruck) (s. Interview E, Z. 178-180).

Sie versucht zu ändern, was sie wütend macht (Problemorientiertes Handeln) (s. Interview E, Z. 195-198).

Sie drückt ihre Freude aus (Ausdruck) (s. Interview F, Z. 202-205).

Sie erzählt es jemandem (Soziale Unterstützung) (s. Interview F, Z. 259-260).

Es hilft ihr, wenn sie darüber sprechen kann (s. Interview F, Z. 272-274).

Messzeitpunkt 2

Sie zeigt offen, wie sie sich fühlt (Ausdruck) (s. Interview J, Z. 288).

Sie macht etwas, das ihr Spass macht (Zerstreuung) (s. Interview J, Z. 292-293).

Sie holt sich ein Hilfsmittel (s. Interview J, Z. 133).

Sie macht etwas, das ihr Spass macht (Zerstreuung) (s. Interview J, Z. 37-38).

Sie holt sich soziale Unterstützung (s. Interview J, Z. 292).